

APPENDIX E - FOCUS GROUPS' TRANSCRIPTIONS

Investigating the Online Recruitment and Selection Journey of Novice Software Engineers: Anti-patterns and Recommendations

Miguel Setúbal (Universidade Federal do Ceará), Tayana Conte (Universidade Federal do Amazonas), Marcos Kalinowski (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro), and Allysson Alex Araújo (Universidade Federal do Cariri)

Focus Group #1 (12/23/2022)

Mediador:

Show, mais uma vez bom para todos. Estamos aqui no dia 23/12/2022 executando um grupo focal, a qual tem como objetivo fazer uma identificação de um conjunto de anti-padrões e recomendações que são sugeridas por vocês para aqueles profissionais que estão em início de carreira no processo de recrutamento e seleção online em vagas destinadas na área de Engenharia do Software. Essa reunião será pautada em 3 sessões. Na 1ª sessão eu vou apresentar para vocês alguns conceitos importantes para nortear as respostas e o nosso papo. A 2ª sessão será destinada às perguntas abertas a qual vai gerar a discussão sobre a temática. E, por fim, uma sessão de encerramento para vocês esclarecerem possíveis dúvidas que ficaram sobre o processo e colher feedbacks. Tudo bem?

Participante 03:

Beleza.

Participante 02:

Perfeito cara.

Participante 01:

Certinho.

Mediador:

Então vamos lá. Seguindo para a 1ª sessão, vamos começar com a definição de o que é um anti-padrão, o que uma recomendação e quais serão as fases que iremos tratar nesta discussão. Um anti-padrão é uma prática comum que se aplica para um problema recorrente, e essa prática se mostra como ineficiente e contra produtiva, causando assim, de forma mais geral, mais problemas do que benefícios. Uma recomendação é a ação e a consequência de recomendar (sugerir algo, dar um conselho) para alguma pessoa ou grupo de pessoas. Certo?

Para as fases do processo de recrutamento e seleção que a gente irá abordar, levando para um contexto mais geral, a gente vai tratar sobre a fase do recolhimento de candidatura, a fase de avaliação comportamental e avaliação técnica. O recolhimento de candidatura é toda e qualquer ação que esteja diretamente ligada ao ato de tomar conhecimento sobre o interessado na vaga. Pode ser como o recebimento de um currículo, ou uma plataforma de recrutamento. A avaliação comportamental é todos os métodos que verificam, medem e mensuram alguns pontos essenciais do comportamento dos candidatos. E a avaliação técnica é um processo pelo qual pode-se coletar evidências, desempenho e conhecimentos de um indivíduo em relação a competências profissionais requeridas. Ficou claro essas definições?

Participante 01:

Sim, ficou claro.

Mediador:

Agora a gente vai entrar na sessão a qual eu vou começar a lançar as perguntas para vocês. As perguntas são de teor aberto. Fiquem à vontade para responder a qualquer momento e fazer comentários nas respostas dos outros participantes. O intuito principal desse grupo focal é realmente abrir a discussão para a gente conseguir o maior número de insights possíveis. Tudo bem?

Participante 03:

Beleza.

Participante 01:

Show.

Mediador:

A primeira pergunta, as primeiras perguntas que a gente vai seguir, são perguntas relacionadas sobre o recolhimento de candidatura, e eu pergunto para vocês: **Quais são os principais antipadrões e quais são os mais críticos e recorrentes que vocês enfeitam durante o processo de recolhimento de candidatura no contexto online?**

Mediador:

Pode falar, Participante 02.

Participante 02:

Só pra, só pra confirmar aqui, tá? É o que a gente enxerga nos currículos, exemplo, o que a gente acha estranho, seria algo do tipo?

Mediador:

Isso.

Participante 02:

Perfeito

Mediador:

Mais crítico e recorrente em todo o processo de recolhimento de candidatura.

Participante 02:

Perfeito cara. O que eu mais vejo nisso é, os maiores problemas é quando eu recebo, por exemplo, não dizendo que isso não possa acontecer, mas principalmente quando o candidato ele coloca no currículo dele que ele é júnior, mais ele não tem nenhuma experiência, então os projetos deles que tem no GitHub ou sei lá, em algum outro plataforma que ele vai apresentar ele coloca no currículo dele que tem experiência em vários tipos de tecnologias, seja elas linguagens de programação, seja frameworks, mas é uma coisa que, a gente que já está na área a gente sabe isso demora um tempo para você pegar uma própria tecnologia, por exemplo, se você começa com linguagem C# e você está utilizando a plataforma .NET, cara, para você dizer, para você colocar no currículo que você domina um C# ou então que você domina um framework um razor um blazor ou alguma coisa assim do tipo, fica complicado e aí as vezes a gente vai conversar com a pessoa e ela diz "ah, eu sou muito bom com c#"E aí a gente pergunta: cara, qual o banco que você utiliza? Aí ele não fala que é o SQL Server. Tudo bem, ele pode trabalhar com outros bancos, mas ele diz que trabalha com C# puramente com MySQL ou PostgreSQL, não tem uma relação muito, assim, sabe? Com muito nexos, então isso é uma coisa que acaba prejudicando aquela pessoa. Eu sei que a pessoa está querendo entrar no mercado, mas ela colocar que sabe várias tecnologias distintas é meio que um tiro no pé, porque quem está na área sabe que é 1% de chance da pessoa realmente saber tudo aquilo quando ela ainda é júnior e não tem experiência na área, então isso complica um pouco.

Participante 01:

Isso, eu concordo. Eu ia até comentar um pouco sobre isso. A maior dificuldade que a gente tem nesse primeiro processo, que é o processo de triagem, é justamente o volume de currículos que a gente recebe fora do perfil, como o Participante 02 mencionou. A gente entende o quanto as pessoas querem entrar no mercado de trabalho, mas é muito currículo fora do perfil. A gente está com uma vaga de DevOps sênior, e mandar uma pessoa que só tem um ano de experiência com devops, então assim, é um trabalho de formiguinha que a gente perde aquele tempo, perde uma, duas horas do nosso tempo descartando perfis que não estão alinhados com o desenho de cargo que a gente tem hoje. Então esse é nosso maior gap no processo de triagem.

Participante 03:

Eu acho que, resumindo, a gente passa por isso aqui também e a questão de autocrítica que não tem com tanta frequência assim para alguns pontos e tal, até desconhecimento da carreira em si ou onde se posiciona na carreira, principalmente hoje que tem muito essa parada de vender que dá para ser sênior em 1 ano, um ano e pouco e essa falta de adesão que vejo muito, a pessoa não leu a vaga, principalmente com ferramentas que são muito fáceis de você se candidatar, tipo no LinkedIn tem essa questão de um click e... É bem fácil de receber um monte de gente que não tem nada a ver, assim, sabe? Tipo, o cara é arquiteto e vai se candidatar para uma vaga de sênior.

Participante 01:

E complementado, porque ele fala do LinkedIn. A gente divulga muita vaga também no LinkedIn, e até mesmo o perfil do LinkedIn, quando a gente vai fazer uma busca ativa, um hunting, as pessoas às vezes mentem ali no currículo, né? Do próprio LinkedIn e, pode até passar no hunting, mas quando a gente vai para a entrevista e entra nas staks, entra no nível de conhecimento, a pessoa fala “ah, mas eu só tenho conhecimento teórico com essa ferramenta”, coisa que a gente precisa de um conhecimento prático, então muitas vezes... Diversas vezes que eu estou nesta busca ativa, que é quando a gente não consegue candidatos suficientes pela triagem que, justamente, são currículos que chegam para a gente fora do perfil e quando a gente vai na busca ativa deles no LinkedIn, o LinkedIn deles ainda estão falando que eles são uma coisa, está um cargo lá, mas na verdade não é isso que eles fazem, então assim é bem complicado. Esse também é um outro gap.

Participante 02:

Pegando um pouco sobre o que o Participante 03 falou sobre o pessoal não saber se posicionar onde está hoje, é realmente o que mais acontece hoje. Tanto que uma das coisas que eu pergunto para a pessoa quando eu estou entrevistando na entrevista técnica é justamente o seguinte: cara, me explica o que é para ti um júnior, um pleno e um sênior. Estou falando tanto tecnicamente como de soft skills, e peço para me dizer qual é o cargo que ela se considera, baseado na explicação que deu, e, as vezes, muitos deles vão e travam porque eles sabem que a vaga é para um certo nível e quando eles se explicam e vão falar, eles mesmos veem que não estão dentro daquele patamar que eles deveriam estar [para a vaga], e ali mesmo eles começam a falar a verdade, porque viram que sem querer se contradisseram. E aí, puxando o que a Participante 01 falou, e um pouco do Participante 03, eu não acredito num sênior de 1 ano, mas eu acredito em um júnior de 10 anos, né? Porque um sênior, assim, claro que tem o tempo de experiência, mas se o cara tiver 10 anos na mesma empresa, ele pode ser sênior naquela empresa, mas para o mercado ele não vai ser um

sênior, porque a senioridade vem com as experiências que ele passa em diversas situações. Se ele está sempre dentro da mesma regra de negócio, ele pode ser um sênior sim, mas ele tem que ter feito muita coisa dentro daquela empresa, muitos fluxos diferentes. E já o júnior de 10 anos é aquele cara que se acostumou, está fazendo aquele trabalho dele ali, não é porque ele tem 10 anos que ele vira um pleno ou sênior não, porque se ele não estuda novas tecnologias ele vai se manter como júnior, porque ele está acomodado.

Participante 01:

E outra coisa, a gente vai conversando e eu vou lembrando dos BO's do dia a dia, que eu falei da experiência que eles coloram experiências que não tem no LinkedIn, experiências fakes ou cargos fakes e eles também colocam que tem nível de inglês avançado, nível de inglês intermediário e aí não tem, né? A gente chega na entrevista e vai conversar em inglês com eles e eles “ai, ai não me sinto à vontade para conversar em inglês”, e no LinkedIn tem “inglês avançado”, e a maioria das nossas vagas precisam de inglês avançado ou fluente, porque temos esse contato com cliente internacional. Então, é uma perda de tempo, outro gap. A gente fica, ‘ai meu Deus do céu, não tô nem acreditando’.

Mediador:

Show. Alguém gostaria de elencar mais um ponto nesta discussão?

Participante 02:

Pra mim, acho que é isso.

Mediador:

Gostaria de falar Participante 03?

Participante 03:

Não, eu ia dizer que é isso mesmo, assim.

Mediador:

Então, seguindo essa discussão que a gente teve e, diante desses antipadrões que vocês foram elencando: **Quais seriam as recomendações que vocês sugerem para que esses candidatos não venham a cometer esses antipadrões nessa fase do processo?** Participante 02, pode falar.

Participante 02:

Ah cara, esse aí é, tipo é muito simples da gente responder. É o oposto de tudo que a gente falou né, mas assim, primeiramente é mesmo a pessoa que está começando, cara quando for colocar no currículo, primeiramente, você não precisa colocar “ah, tô começando agora, não sei de nada e tal”, cara diga que você tem conhecimento pelos menos didático né? Assim, você tem o conhecimento teórico, você está estudando aquilo e construa uma trilha que tenha

um nexo no seu currículo, por exemplo “ah, cara, eu tô começando aqui e sou full stack, eu sou um júnior full stack e não tenho experiência ainda”. Cara, tu é full stack? Primeiro construa uma carreira no front, trabalhe bem o front, depois trabalhe bem o back-end. Mas assim, sempre utilizando uma tecnologia que faça sentido, né? Por exemplo, “eu quero ser um backend, com .NET, vou trabalhar com C# e vou ficar utilizando o banco de dados SQL Server, que é da própria Microsoft”, e começa a trabalhar tudo isso, porque aí você está criando realmente uma linha lógica, você tem que ter uma linha lógica. Você dizer que é full stack... “ah, beleza, sou full stack no front, e eu trabalho com o que no front?”, pô, se você disser que trabalha com Angular, cara, beleza, tem um certo sentido, tá? Mas primeiro, se tu estás ingressando no mercado, não tente ir para o lado do full stack, escolhe uma stack (back, front), vai fundo nela até você entender como funciona toda a lógica, e a partir daí, seja sempre sincero com você mesmo. Cai em uma entrevista, e a recrutadora quer que você saiba fazer integrações, quer que você tenha um conhecimento de alguns patterns aí... Você pode dizer assim “ah, eu tenho o conhecimento, mas é conhecimento teórico”. E aí, na conversa, você pode dizer “olha, eu sei isso e isso, não sei aplicar, mas eu sei como funciona”, e... Cara, a transparência eu acho que é a maior fortaleza para os profissionais de hoje, principalmente pós pandemia, porque tem tanto profissional agora em 2022, antes não. Antes a galera conseguia ter mais tempo, até aplicar testes para verificar o conhecimento do cara, mas hoje está tão mais rápido que todo mundo quer dizer que sabe tudo, e fica complicado de você realmente conseguir administrar conhecimento daquele cara até com testes, né? Então assim, é ser sincero consigo mesmo “cara, eu não sei fazer isso, já ouvir falar, já trabalhei uma vez com isso daí, tive a chance de acompanhar um sênior fazendo uma integração, por exemplo, e hoje eu tenho uma noção, mas sozinho eu não vou conseguir”, até porque ninguém faz nada sozinho, né? Então seria isso cara.

Participante 01:

Gente, é osso porque a gente vê que essa galera, elas erram o básico, né? O que é o mínimo, o que é o básico é ler um desenho de cargo proposto na vaga. Quando a gente divulga a vaga a gente já coloca, já está alinhado com o gestor, o gestor já alinhou com o cliente, então a gente já coloca ali o que é experiência, o que é que tem que ter de obrigatório. Tem uma parte obrigatória e outra parte desejável, né? Se eu peço como obrigatória vivência com Docker, essa pessoa tem que ter vivência com Docker. Então vejo que elas erram muito no básico, né? Que é justamente essa questão da transparência que o Participante 02 falou. Essa questão de querer entrar no mercado a qualquer custo, mas essas pessoas muitas vezes elas estão despreparadas, né? Então, eu acho sim que essas pessoas devem buscar entender melhor, até

mesmo trazendo um pouco do LinkedIn, que eles fazem de forma incorreta, como elaborar um LinkedIn, como elaborar um currículo, como fazer isso de uma forma coerente para que quando eles se inscreverem em um vaga, eles sejam mais assertivos, a recrutadora possa chegar neles de forma assertiva. Porque não adianta nada eu colocar várias coisas no meu LinkedIn, ser chamado e no processo não fluir porque eu não fui assertivo, porque eu menti ali naquele momento, eu não fui transparente. Eu vejo que essa galera eles pecam no básico, né? Então, eles têm que entender o desenho de cargo da vaga, ler o desenho de cargo da vaga, ver o que realmente está pedindo e não achar... A gente sabe que o brasileiro é gente esperançosa, não desiste nunca. Mas também não é desta forma, a gente tem um padrão que se segue nas organizações, então eles têm que ver o que está sendo exigido pela organização, analisar direitinho e, também, entender o seu perfil. Como é que está o meu LinkedIn hoje? Peraí que eu vou atualizar. Não sei atualizar? Vou ver um material no youtube de como atualizar. Vou me especializar numa stack, como o Participante 02 falou. Então, essa galera, eles têm que voltar um pouco a olhar mais para si, né? Entender como estão no mercado (...) "Eu sou Júnior? "ou sou trainee?" "eu tenho perfil de estagiário?" "Ou eu sou pleno?", após isso, eu vou entender o desenho de cargo, vou ajustar meu LinkedIn, e vou me entender melhor como profissional.

Participante 03:

Então, tem uma coisa que eu converso bastante com o pessoal, tanto no processo seletivo quanto aqui [na empresa do participante], é um negócio que chama efeito Danny Kruger, que é uma parada da psicologia que fala que seu nível de confiança sobe meio que desproporcional à medida que você aprende as coisas. Principalmente quando você está no começo. E aí uma coisa que acho que rola muito, é tipo, como na tecnologia você consegue construir coisas relativamente legais de forma rápida, eles, tipo, alguns dos candidatos eles perdem consciência do que está acontecendo. Eu acho que é uma das coisas que acaba gerando essa experiência, né? Tipo, eles não têm uma noção muito clara do caminho inteiro, vê resultados legais e acha que é uma parte grande do caminho aquilo ali, e vêm para as interações meio que perdidos, assim, né? A sugestão acho que seria, tipo, tentar alimentar um pouco a consciência e buscar conteúdo com relação ao caminho que tem pela frente, entender que dificilmente você é muito especial, ou você vai ser o super desenvolvedor que vai aprender tudo muito rápido. Entender que as pessoas que chegaram longe, provavelmente se esforçaram bastante, e começar, tipo, a ter consciência desse processo e do caminho.

Participante 02:

Esse exemplo foi perfeito, que vai dar para juntar o que o Participante 03 falou e o que a Participante 01 falou em relação a saber se posicionar no mercado, saber onde você está. Hoje eu estou como senior, mas, estava até conversando sobre isso com uns colegas, que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento, a gente vai duvidando cada vez mais... Cara, como o mundo é grande, né? É muito clichê, mas assim, quanto mais a gente aprende as coisas, mais a gente vê que não sabe nada e, aí, é justamente... A gente que tem experiência, é o oposto desse gráfico que o Participante 03 acabou de mostrar [efeito Danny Kruger]. A pessoa vai, começar aprendendo umas besteirinhas no começo e acha que já sabe fazer um mundo, acha que já tem entendimento de como funciona uma aplicação do início ao fim, do back ao front, passando por todos os processos, mas a gente que realmente sabe como funciona, vê que a gente precisa saber cada vez mais e sabe muito pouco ainda. É o efeito contrário. Eu sinto isso, não sei vocês, mas eu sinto isso.

Participante 03:

Sim, à medida que você vai conhecendo o quão vasto é a área, você vai perdendo confiança. Que a gente chama aqui de “vale do desespero”.

Participante 02:

Isso. Exatamente isso, cara.

Mediador:

Alguém gostaria de alencar mais um ponto nessa discussão?

Mediador:

Então a gente pode finalizar essa sessão de perguntas sobre o recolhimento de candidaturas. E agora vamos passar para a parte de avaliação. Começando pela avaliação comportamental. E, seguindo a mesma estrutura da parte de recolhimento de candidatura: **Quais são os principais antipadrões que vocês veem e passam por eles, que vocês consideram mais críticos no processo de avaliação comportamental no contexto online?**

Participante 02:

Cara, se for o que eu tiver entendido, tá, Mediador? Assim, essa parte eu tenho uma opinião muito forte formada em relação a isso, é... Isso seria, um exemplo disso seriam os critérios que a gente usa para avaliar um candidato?

Mediador:

Isso, aquela avaliação comportamental... O que a empresa espera do Participante 02 como pessoa, e não do Participante 02 como profissional.

Participante 02:

Pronto. Perfeito, cara. Apesar de fazer a avaliação técnica, tá? Aqui na empresa, eu não gosto de passar um teste para a pessoa, tá? Claro que cada empresa vai ter o seu método e tem o seu motivo para isso, nada diz o que é certo ou errado, ninguém pode dizer o que é certo ou errado. Mas por que eu não gosto de passar um teste? Às vezes tem uma pessoa que... eu vou até usar o meu exemplo. Eu sou um cara que fica muito fechado, assim, fico muito nervoso com testes, então, quando você sabe um determinado assunto e você vai fazer uma prova para lhe testar, só o nome “lhe testar” já deixa você nervoso e você começa a esquecer o que você sabe e a empresa pode acabar perdendo um profissional muito bom. Não estou dizendo que sou muito bom, pelo amor de Deus, que egocentrismo né? Mas eu estou dizendo assim, que às vezes realmente a gente não tem muito tempo e às vezes a gente não tem aquele tato de conseguir pegar outras coisas passando só um teste. Nessa avaliação que eu faço, como eu mencionei, né? Uma das perguntas que eu faço é para a pessoa dizer o que ela considera que é um Júnior, um Pleno e um Sênior. E essa pergunta é justamente para avaliar, por exemplo, como é que a pessoa vai falar o que ela sente e, quando ela diz “ah, o Júnior é aquele cara que tá aprendendo e tal. O Pleno é aquele cara que sabe se virar sozinho em atividades um pouco mais complicadas e tal. E o Sênior aquele cara que já faz tudo, já tá indo mais para a parte de info”, então, eu percebi já, aí nessa conversa, que ele não falou em momento algum sobre ajudar outras pessoas, porque à medida que você vai tendo conhecimento, você também tem que passar aquele conhecimento e você tem que treinar outras pessoas que estão, hierarquicamente falando, no nível abaixo de você. Porque aquela pessoa não vai entrar lá estando sozinha, ela vai ser parte de um time. Então eu avalio muito essas condições nas respostas de todas as perguntas que eu faço. Se ela fala muito sobre time, ou se ela fala mais sobre o individual dela. Então, pergunto sobre questões de “ah, se você não sabe isso, como você faria?”. Aí, se ela disser “aí, não, vou pesquisar e tal”, “e se você não achar”, aí ela “não, mas eu vou achar”, mas em momento algum ela diz “ah, não, eu não sei isso aqui, mas procuraria alguém na empresa que saiba falar sobre isso, que possa me explicar, me passar a regra de negócio”. Meu ponto de vista é esse, não acredito que o teste em si, o teste técnico em si falaria, pegaria o que a pessoa realmente sabe, inclusive, soft skills né? Soft Skills é mais realmente naquele papo.

Participante 01:

Certo, deixa eu ver se entendi a pergunta. São coisas que eu posso reprovar o candidato na comportamental?

Mediador:

Isso, na comportamental.

Participante 01:

Eu coloquei duas considerações aqui, mas, primeiro eu queria explicar pra você como funciona o processo comportamental do Empresa A. O processo comportamental do Empresa A é todo feito por fit cultural, né? A gente fez um mapeamento de cultura com outros Empresa A, né? E a gente tenta trazer pessoas que deem mais match com os nossos valores, tá? E, além disso, a gente faz toda a nossa entrevista comportamental por competências: conhecimento, habilidades e atitudes, ta? Aí, após isso, a pessoa deu match com o Empresa A, deu tudo certo, a gente aprova ele para o segundo momento que é com a entrevista técnica. “Mas, Andrizia, o que é que faz reprovar um candidato no processo comportamental?” Por mais que o candidato tenha todo o perfil técnico aderente, eu reprovoo ele em dois casos: Falta de conhecimento no Empresa A, que já é muito, assim, a pessoa vem fazer o processo seletivo numa organização e não conhece onde está fazendo o processo seletivo, né? Isso, para mim, já é uma falta de interesse, né? Nem busca conhecer, até mesmo acho que é uma falta de respeito com a própria recrutadora e com o time técnico que também tá lá, se preparou para aquele momento de entrevista com o candidato, e o candidato não faz o mínimo que é conhecer sobre a organização que ele está participando do processo, já que ele se inscreveu na vaga. Então isso, para mim, é uma das coisas que é reprovatória no processo seletivo. Nem buscou conhecer. E outro ponto que eu coloquei, a falta de interesse de maneira geral. Às vezes o cara, ele é tão Sênior para a vaga, que ele se acha, assim, não sei, ele se acha aquela carne de ouro lá de Dubai aí que os jogadores estavam comendo, enfim, ele se acha isso. E ele acha que por ele ser muito Sênior, eu vou aprovar ele, mas não, como eu falei, o processo ele é pautado no nosso fit cultural do Empresa A. Então, se o vê que o cara não tem interesse nenhum, tá ali só... Sabe? Teve caso, já, gente, que não aconteceu comigo, mas aconteceu com outra colega minha do meu time, que o cara ficou falando com ela andando e falando com a recrutadora “ah, não, não posso falar contigo agora não, vou ter que desligar” e ele era indicação. Quando ela falou isso para mim, porque era uma vaga minha, eu fui lá na própria gestora e falei eu não vou aprovar esse candidato por isso, por isso e por aquilo, nem conversei com ele, pedi para outra pessoa conversar com ele e já cheguei para a gestora, quando ela me deu esse feedback [a colega], já reprovando ele. Isso é só um dos casos que eu tenho de falta de interesse, né? A gente percebe essa falta de interesse, então não sejam paias com a recrutadora, pelo amor de Deus. Isso é muito chato, e é reprovatório, gente, eu reprovoo assim, sem sombra de dúvidas, o cara pode ser ótimo, perfeito tecnicamente, mas se no processo eu sentir essa certa pedancia dele, não vai dar match com o Empresa A, não dá match com nossos valores, essa é a justificativa. “Ah, por que eu não

passsei?”, é... Incompatibilidade no perfil comportamental. A gente reprova logo. Então, são essas duas coisas que me fazem reprovar o candidato no processo seletivo, falta de conhecimento na organização, que está muito ligado a falta de interesse, também, se eu não me interessar por aquela vaga, por aquilo, eu também não vou buscar sobre a organização. E a falta de interesse num todo, né, o cara que se acha a carne de ouro de Dubai.

Participante 02:

Participante 03, se quiser falar antes, cara, pode falar.

Participante 03:

Não, eu só ia estender um pouco ali o exemplo que tu deu, e que uma coisa que a gente vê bastante, assim, é as pessoas falando sobre resultados de uma equipe como se fossem dele, tipo, “ah não, eu subi o banco de produção, não sei o que, aí eu fui lá e fiz esse front inteiro, não sei o quê...” e, cara, no fim dá para perceber que tinham 15 pessoas envolvidas, mas ele falou tantas vezes “eu”, tipo, te convencer que foi ele que organizou todo o processo. Uma outra coisa que eu sinto bastante, é que assim, tem muita gente que sai um pouco da própria personalidade, porque ela acha que o que está buscando é uma parada diferente, e aí fica meio perdida, assim, a discussão, porque ele criou uma persona que ele quer convencer a gente que ele tem, e ele vai conversando naquela direção ali, e na real que... Acaba que não dá para a gente nem descobrir como é que ele é de verdade e, às vezes, a persona que ele criou não é o que a gente tá buscando, fica meio solto, perdido.

Participante 02:

É exatamente isso mesmo, esse aí que a Participante 01 falou também, é justamente esse motivo aí, Andrizia, que eu falei, porque é que eu não gosto de aplicar um teste, né? Porque, cara, eu mesmo quando fui fazer entrevista para o cargo que estou hoje, o cara que estava entrevistando, o tech leader, ele perguntou assim “Participante 02, mas assim, para essa tecnologia, para o que você vai fazer aqui, como desenvolvedor, você acredita que você tem a senioridade?”, eu disse para ele “eu tenho certeza que eu não tenho, mas vou atrás, vou procurar pessoas para me ajudar a fazer isso... agora, se você precisa de uma pessoa para focar só em entrega, entrega, cara, eu não busco só entrega, eu busco também conhecimento. Porque entrega por entrega, cara, eu não quero ser um robô”. Aí ele falou justamente isso aí “olha, eu prefiro muito mais trabalhar com pessoas, sejam elas Plenas ou Júniores...” tecnicamente falando, tá? Esquecendo o lado soft skills, porque, assim, eu, particularmente, uno os dois, né? Para dizer se a pessoa é Plena ou Sênior para na hora de fazer uma avaliação, mas imagina quando você cai, colocam pessoas que são Sêniores nesse nível aí que a Participante 01 mencionou... Se o cara tá fazendo uma entrevista para entrar e já não te dá

nenhuma moral, assim, nenhum respeito pelas pessoas que estão te avaliando, imagina quando aquela pessoa já tiver entrado. “Olha, cara, aqui a gente já tem o nosso padrão, vai ter que ser assim, assim, assado...”, “não, eu vou fazer do meu jeito, porque eu sou bom nisso, eu sou bom no que eu faço, eu sei o que é que tem que ser feito” e vai fazer. Então, é muito difícil você lidar com essa pessoa, imagine... Mesmo depois de ter feito isso, você vai e coloca aquela pessoa para dentro. Cara, vai ser pior ainda, você vai ter assinado lá “olha, cara, você vai ter o direito de fazer o que você quiser aqui dentro, porque nós aceitamos você assim”. É muito complicado.

Participante 01

É complicado mesmo Participante 02. Já aconteceu, assim, vários casos. Comigo não aconteceu nenhum, graças a Deus, porque eu cortaria ali na hora, entendeu? Agora com outra recrutadora já aconteceu de a gente estar apresentando, né? Tanto que a gente apresenta o Empresa A, mesmo que a pessoa “ai, eu pesquisei, conheço um pouquinho”, a gente vai lá, apresenta, apresenta os nossos benefícios... A gente preparou uma coisa bem legal, assim, para o candidato, uma experiência bem bacana... Aí o cara ficou rindo do slide, dizendo que “eu não quero saber da entrevista comportamental, eu quero saber da entrevista técnica”, falou para ela, entendeu? Então assim, é um nível, gente, assim, absurdo... Isso é, chega a ser ridículo e o que eu sempre falo, para as meninas e todo mundo, o nome é a coisa mais importante que você tem, hoje você pode estar nesse patamar, mas o seu nome, ele está ali, entendeu? A gente não vai esquecer desse cara, a gente aqui, pelo menos, do Empresa A Empresa A, né? Não é uma boa referência, quem vier perguntar, a gente já não vai dar boa referência, né? Então, é bem isso... E, teve uma situação específica em que eu senti que o candidato era desse jeito, meio pedante, chamei o gestor e falei que iria reprovar, mas, como era uma vaga muito complicada, muito técnica, eles decidiram seguir com o candidato, aprovaram. O que foi que aconteceu? Não deu três meses, gente, não deu três meses e ele foi desligado... Aqui a gente nem tem a cultura de desligamento, no Empresa A, e ele foi desligado porque ele tava fazendo... A líder dele era uma mulher e ele não, sabe? Não queria ter uma líder mulher. Então, assim, foi uma complicação, essa questão da falta de compatibilidade do perfil é muito séria e tem que, as pessoas têm que entender isso. Se a pessoa vê que a pessoa se acha muito e tá fora do perfil da organização, tem que levar a sério, porque pode causar danos grandes no futuro.

Mediador:

Mas algum ponto, galera, que vocês queiram levantar sobre essa discussão? Fiquem à vontade, o intuito aqui é abrir o máximo de discussão possível. Pode ir, Participante 02.

Participante 02:

Pleno 2022, né, Participante 01, pessoal tendo essa frescura que, não é mais nem sobre o profissional, continua sendo sobre outras coisas... Nesse ponto aí que o Participante 03 falou, né? Que é essa questão do “eu, eu, eu”, eu fiz isso, aquilo, uma das perguntas que eu faço para a pessoa é “no seu último, ou no seu atual emprego, como é a disposição da sua squad, né? Tipo, como é que é o quadro, quantos devs têm, se eles são divididos entre backs, fronts, se são realmente full stack né? Se tem PO, PM. Eu peço para ele me falar um pouco sobre isso antes de fazer essa pergunta de Senioridade... Justamente para avaliar, porque, cara, acontece demais justamente essa questão que você falou do “não, cara, aí eu implementei isso daqui, eu fiz isso, eu fiz isso”, aí no final eu pergunto “cara, tu fez tudo isso com tua experiência, beleza, acho que até dá para tu fazer e tal, é... Concordo, mas, tua squad era dividida como? Tipo, as outras pessoas faziam o quê? Trabalho diferente? Uma parte de projeto diferente? Como é que funcionava isso?”, aí ele fala “não, isso aqui foi com a minha equipe toda, é porque a gente separas as tasks lá...”, digo assim “ah, tudo bem, mas então a featuring inteira foi feita por vocês, né?”. Tipo, entenda, também, não é aquela questão de “ah, eu vou mostrar para o cara, para humilhar o cara”, não, não tem nada a ver. É tentando buscar um conhecimento para o cara ver se realmente ele fez sozinho. Porque eu acho que isso ajuda muito ele a entender, na próxima entrevista que ele for fazer, se ele não for aprovado, ele pensar bem assim “cara, cometi aqui realmente muitas gafes, falei muita besteira, eu me coloquei como se fosse totalmente independente, né, como se eu fosse um time só e me coloquei lá em cima em relação às expectativas”, né? Então essa questão do “eu” é muito chata, cara, se o cara fala muito isso. E projetos em produção, também, é uma cosia que eu me lembrei agora. Um dos candidatos que eu entrevistei uma vez disse que tinha um projeto dele, é, dois projetos que já estavam em produção, no LinkedIn dele tinha dizendo que ele estava trabalhando em uma empresa já há um ano e pouco, na mesma empresa. E aí, na verdade, durante a entrevista eu descobri que a empresa era a empresa dele, CNPJ dele, que ele era freelancer lá e que ele estava fazendo portfólio para ele, então, não era para um cliente. Quando eu perguntei se o trabalho dele já estava no ar, ele disse que estava. Quando eu acessei e “cara, mas tá completo?” e ele “tá completo”, quando eu acessei, que eu fui lá na hora testando, tinham vários botões sem funcionar, tinham botões que você clicava e ... não fazia nada e... Só que isso aí não foi eu que questionei para ele, se está funcionando, não perguntei isso, mas deu para perceber que ele estava querendo se vender, né? Apenas isso. Então essa questão aí, realmente, é muito complicada, essa questão de fazer avaliação apenas por um teste, né? Por isso que eu procuro avaliar muita coisa, é isso.

Mediador:

Então, diante dessas falas, desses antipadrões que foram sendo elencados, para vocês: **Quais são as principais recomendações para que os candidatos não venham a cometer essas gafes na avaliação comportamental?**

Participante 02:

É, foi mal gente, eu sou muito chato em relação a isso, mas eu vou voltar para o mesmo ponto. Cara, para mim, o principal é a transparência, cara. Você não precisa ter vergonha de dizer que não sabe, ou “cara, eu tô aprendendo isso daí”, eu acho que quando você que você não sabe, quando você assume... Agora, claro, não é aquele “cara, não sei de nada sobre isso”, não, você não vai ser aprovado por isso. “Cara, eu não sei sobre isso, de verdade, já li sobre, mas não sei aplicar, mas se eu tiver a oportunidade de entrar na sua empresa, para trabalhar com você e tiver alguém que vá me guiar nisso, eu sou proativo, eu vou atrás de entender se tiver alguém me direcionando”, acho que quando você sabe conversar e você realmente é proativo, também não é só mentir, né? Se você realmente é proativo, sua porta vai se abrir muito mais, por mais que você não passe, como a Andrizia falou, seu nome fica gravado, lá na frente, sei lá, 6 meses, surge uma oportunidade sobre o mesmo assunto, “cara teve um candidato que ele disse que estava estudando sobre, na época ele não tinha conhecimento, deixa eu falar com ele hoje agora” e aí você acaba procurando a pessoa, não precisa a pessoa chegar até você. Então, cara, para mim, vai ser sempre a questão da transparência em relação a como o candidato deve agir, né? E assim, o combinado não sai caro, né?

Participante 01:

É bem isso que o Participante 02 falou e aqueles dois pontos que eu falei, de modo inverso. Entender um pouco. “Vai participar de um processo seletivo?” “Qual é a empresa que eu vou participar?” “Ela faz o quê?” “Ela é de software, de inovação? O que ela faz?” “Tá no mercado há quanto tempo?” Só para chegar para o recrutador e o time técnico. “Você conhece o Empresa A?”, a pessoa fala “não, não conheço”, aí dá vontade de perguntar “então, o que você tá fazendo aqui, meu filho?”, “Você estudou sobre o Empresa A?”. Então, assim, estude sobre a organização, tem o Instagram, tem o TikTok, tem tudo sobre o Empresa A, então vá estudar um pouco sobre, mesmo se não for Empresa A, tudo tem fácil acesso aí na internet, é só dar o Google. E, se você não estiver interessado naquela vaga, não participe do processo, é simples. Toda entrevista ela vai ter as fases, três fases, no mínimo, onde uma delas vai ter a entrevista comportamental. Se você quer ir direto para a técnica, infelizmente não vai ser feita a sua vontade, né? Então, se você não tem interesse naquela oportunidade, não participe do

processo. Isso é o que bati na tecla da outra vez. Não sabe participar da entrevista, não sabe como se portar na entrevista, porque a gente pensa que não tem, mas muita gente não sabe se comunicar na entrevista, não sabe se portar, veja vídeos no YouTube, procure uma pessoa para te auxiliar, deve ser... A gente acha, às vezes, que isso é besteira, acha que isso tudo é besteira, mas gente, eu estou dando mentoria para um cara que tem mais de 20 anos no mercado, entendeu? Ele me procurou porque ele não consegue se comunicar de uma forma assertiva. “Andrizia, eu quero me comunicar de uma forma assertiva”, porque você pode até se comunicar, mas às vezes você se comunica e você não diz o que realmente você quer falar, o que realmente você quer dizer, né? Então, tenha mais interesse, busque ver como é uma entrevista, caso você não saiba. Porque, às vezes, a pessoa tá nessa pedância mais no mecanismo de defesa, também tem isso, a pessoa não sabe o que falar, ela fica nesse mecanismo de defesa dela querendo se achar, né? Então, se você não sabe, busque aprender um pouco mais, né? Se você não tem interesse, não participe do processo, e, se você realmente quer participar daquele processo, busque sobre a empresa, sobre a organização, o que é que vocês fazem e mostre o mínimo de interesse, isso é o básico, assim, pelo menos para mim, na entrevista comportamental.

Participante 03:

Olha, eu acho que... Isso aí que o Participante 02 falou, tipo, a questão da transparência e de uma consciência, assim, também, né? E principalmente, porque meio que esse processo de seleção ele é meio que um match entre perfis, assim, então você tentar sair da tua própria personalidade e tal só atrasa um problema que ele vai acontecer daqui a pouco, ali, né? Então, quão mais próximo ou conectado consigo mesmo, tipo, e realmente com as coisas que você alcançou e tal, é melhor para todo mundo, assim, sabe? Então, tipo, cara, você não sabe? Então tá. Então, fala que você não sabe, que você não vai enganar ninguém, você não vai entrar em um negócio que você vai sair daqui a pouco. E a mesma coisa com as coisas que você fez, com o seu perfil comportamental, e tal.

Mediador:

Mais algum ponto, galera, que vocês gostariam de elencar nessa discussão? Participante 02, pode ir.

Participante 02:

É uma coisa, assim, até lógica, né? Para a gente que trabalha nessa área de lógica, é uma coisa até lógica... Cara, a primeira pessoa que vai se prejudicar, e muito, vai ser você. Porque se não é transparente com a pessoa que tá te fazendo entrevista e tal, assim que tu entrar, tu vai ter que fazer tudo aquilo que tu disse que sabia fazer, e quando tu entrar, se tu não

conseguir, mesmo que tu seja muito autodidata e tal, mas se tu começar e não conseguir, tu vai se sentir incompetente e e isso vai te desestimular, e tu que vai pedir para sair. Tu se queimou contigo mesmo, tu baixou sua autoestima e ainda se queimou com a pessoa, com a empresa, né? Tipo, então, não tem nada de bom, cara, então, realmente é bem isso mesmo.

Mediador:

Show, então, com isso, acho que finalizamos a parte de avaliação comportamental, e agora vamos adentrar na avaliação técnica. **Quais são os principais antipadrões mais críticos e recorrentes que vocês enxergam aí, na hora de uma avaliação técnica no contexto online?** Participante 02.

Participante 02:

Cara, o que eu vejo muito, é, como já falei, né? Eu não gosto de passar teste, é... Avaliação técnica, pelos motivos que eu já mencionei aqui durante a reunião, mas uma das coisas que eu vejo muito as empresas pedindo, é o que? “Cara, constrói um CRUD aí para a gente”. Cara, o mercado tá cheio de CRUD, eu acho que seria mais, procura passar alguma coisa que realmente seja mais voltada para a regra de negócios da tua empresa, cara. Sei lá, coisas que... Ou então coisas que vão ser mais abrangentes, que vão ter praticamente em todas as empresas, coisas de autenticação e autorização, coisas que sejam mais objetivas para o mercado e que estejam condizentes com o que a pessoa vai trabalhar, e não o que “ah, o básico, é um CRUD”. Tá, se o cara só fizer um CRUD, então tu não pode cobrar mais nada depois dela em relação a regra de negócio, se tu pedir pra ela fazer só um teste assim. Então, se for para passar um teste técnico, que seja um teste assertivo voltado para o que tu quer que ela faça na tua empresa.

Participante 03:

Cara, eu acho que, uma coisa que eu sinto bastante, assim, é as pessoas tentando seguir um script na avaliação técnica e, principalmente, tentando falar sobre algumas coisas meio que padrão, assim, sabe? Tipo, eles são orientados por esses cursos e tal “não, você tem que falar sobre design patterns”, o cara vai lá, no papo, e fala bastante sobre isso, mesmo sem ter controle daquilo, sem entender para o que aquilo serve, qual o efeito ou... Mas como são palavras bonitas, é que nem, tipo, eu já escutei alguém falar “não, sigo todos os princípios do SOLID”. Cara, não, você não segue, tá ligado?. Tipo, não, nem lascando... Então, acho que rola muito isso de, principalmente essas buzzwords, o cara se conectar com elas e seguir muito elas e achar que tipo, a pessoa que tá do outro lado, ou sabe menos ou, tipo, não sei... Vai cair nessas buzzwords e tipo, “não, como ele sabe todo o dicionário de palavrinhas bonitas, ele é um excelente candidato”.

Participante 01

Gente, eu não faço entrevista técnica, né? Mas, é, na comportamental, pelo menos, a gente faz um filtro, né? Então, a gente não passa qualquer pessoa para a entrevista técnica, né? Então, é, vai muito aquilo que eu falei, a pessoa coloca uma coisa no currículo que tem, experiência e experiência, quando a gente vai fazer a entrevista comportamental com base nos comportamentos e habilidades e atitudes dele, vai fazer uma pergunta para ele “e aí, me fala, como foi esse projeto?”, a pessoa começa a se enrolar, e a pessoa não tem experiência, ela tem só o conhecimento teórico, né? Então, eu vejo muito isso, assim, eu não sei falar para vocês de forma técnica, né? O porquê, o motivo, mas ali eu já vejo que ele não tem aquela vivência toda, que não é o exigido para a vaga, porque antes disso tudo, eu sempre converso com o líder técnico, né? Para alinhar com ele “e aí, o que é que precisa para essa vaga?”, “não, Andrizia, tem que ter isso, isso e isso, isso é inegociável”. Então, eu já vou lá, e nesse primeiro momento eu já vou “tem conhecimento nisso? E nisso? E naquilo? Algum projeto assim?”, e aí a gente vai começando a matar nessa fase comportamental e eu tento passar para o time técnico somente pessoas que realmente estejam aderentes a vaga, para eles também não perderem o tempo precioso deles.

Participante 02:

Uma sugestão, assim, tá, Andrizia? Nessa parte de vocês recrutadores que fazem a parte comportamental, mas para vocês pegarem, assim, um ponto, né? É juntar isso aí que o Participante 03 mencionou, por exemplo, cara, é impossível você chegar e dizer que você aplica realmente todo o SOLID, ou então TDD, cara, nenhuma empresa consegue aplicar 100% TDD. Mas, sim, são termos técnicos? São termos técnicos. Mas, assim, só para você entender mas o, assim uma noção bem rápida, tá? São padrões para você fazer um código 100%, assim, 100%, certo? Em relação a tudo. Mas aí, eu pergunto: a empresa que você vai trabalhar, tu sabe como é o padrão que ela trabalha? Então, quando chegar lá, por mais que tu seja uma pessoa que é 100%, que tu aplicasse isso aí 100%, se a empresa lá já existe o padrão dela que ela não aplica 100%, tu vai fazer o quê? Tu vai mudar a empresa todinha, ou tu vai ter que se adaptar ao que ela faz? Então, cara, não adianta você chegar e dizer isso, sabe? “Não, eu sempre vou aplicar 100%”. Aí, tu pergunta “e se a empresa não tiver no padrão 100%, o que é que você vai fazer?”. Eu já fiz isso...

Participante 01:

Ele vai ficar, “oi?”

Participante 02:

Aí o cara “ah, não, é, aí é o jeito eu me adaptar e tal, mas eu vou tentar solicitar para eles para trocar isso daí, para melhorar”, aí eu “não, tudo bem, mas a maioria das empresas já tá bem consolidado o sistema delas, né? Não vão fazer essa mudança todinha só porque você quer aplicar 100% os padrões.

Participante 03:

Eu acho, outra coisa que eu já passei bastante, assim, também, e vem bem na linha do que a Andrizia tinha falado ali, que é o candidato que se acha muito especial, assim, e ele não quer falar sobre coisa simples, sabe? Tipo, e aí você faz as perguntas sobre coisas técnicas que não são muito complexas e tal, e ele “não, não, eu sou genial, não quero conversar sobre isso, e tal”, e na real só mostra o descontrole, assim, que ele tem do dia-a-dia, ou até de coisas que ele deveria ter sabido antes de chegar no nível que ele tá e ele não quer tratar.

Mediador:

Então, diante desse papo que a gente teve e desses antipadrões aí que foram elencados: **Quais seriam as recomendações que vocês sugerem para os candidatos nessa fase da avaliação técnica, para eles não caírem nesses antipadrões?**

Participante 02:

Cara, mais uma vez, transparência e, assim, questão da humildade, né? Agora a gente entra, também, na questão da humildade, porque... Cara, o cara também tem que... Não é nem só humildade, tá?. Humildade para mostrar um exemplo simples do que ele sabe, por mais que o assunto seja uma abordagem, assim, bem complexa, ele tem como dar um exemplo simples para a pessoa que vai estar entrevistando ele, porque pode ser que ele seja, tecnicamente, muito melhor do que o recrutador técnico, por exemplo, mas quando ele vai ensinar para alguém... Um dos pontos que eu considero para a senioridade, é o cara saber passar o conhecimento, mesmo que seja muito complexo, para qualquer pessoa, para qualquer nível que a pessoa, seja ela técnica ou até para uma recrutadora. Por exemplo, explica para uma recrutadora de RH, o que é uma API, ela não tem a obrigação de saber o que é uma API, mas, se você consegue passar para ela um exemplo do que é, eu acho que essa é a comunicação que vai levar você, realmente, a mostrar que tem um conhecimento, e que vai ser útil naquela empresa, não só entregando, mas você também vai conseguir passar o seu conhecimento para sua equipe, para sua empresa, então é não ficar naquela parte só explicação, explicações técnicas, cara. “Participante 02, tu sabe o que é, por exemplo, tu sabe alguns patterns?”, “cara, sei”, “fala um patterns”, “singleton”, “ah, e o que é que o singleton faz?”, “Cara, tá aqui ó, vou te mostrar um exemplo de um trabalho que eu fiz, tá aqui, o singleton serve para isso, você faz isso aqui nesse cara, por causa disso e tal, tal, tal”, isso na parte técnica, né?

Então assim, só mostrando um exemplo rápido, não precisa tu chegar falando coisa muito bonita que tu lê num livro de design patterns. Seria basicamente isso, tentar explicar da mesma forma que você explicaria para todo mundo e não “ah, porque ele é técnico, vou explicar mais técnico, porque a pessoa é de outra parte, vou explicar para ela diferente”.

Participante 01

Acho que está bem ligado com essa questão de que tudo vai parar na transparência, sempre seja verdadeiro consigo mesmo, seja verdadeiro com a recrutadora, né? Então, acho que às vezes falta o básico, falta o óbvio que é só uma coisinha que tá ali, né? Vou até mandar o podcast que a gente fez do Empresa A, de como se comportar numa entrevista, porque muita gente precisa e não escuta, pensa que não precisa... E voltando àquela questão do nome, o nome é a coisa mais importante que você tem. Às vezes, quando a pessoa é ótima... Tem o outro lado, também, a pessoa é muito ruim e a gente não recomenda jamais, mas, também, tem casos que o cara é ótimo, muito bom, comportamental e a vaga é cancelada. E aí, o que eu faço? Eu choro, a recrutadora chora, porque daqui a três dias ele já está recolocado no mercado de trabalho, né? Mas aí, o que acontece? Eu faço questão de dar um retorno personalizado para ele, apesar de a gente ter aquele retorno padrão para todos, né? Eu vou lá e falo “olha, não foi possível seguir por isso, por isso, por aquilo, o seu perfil é muito bom, nós gostamos muito de você, mas infelizmente a vaga foi cancelada”, né? E a gente já deixa uma porta aberta ali com ele, e ele com a gente, né? Então, aconteceu um dia desses com um rapaz que eu fiz hunting, o cara muito bom, só tem 23 anos, e o cara já é sênior e eu “meu Deus, socorro”, e aí ele era muito bom, ele fez a entrevista comigo, ele fez a entrevista com o time técnico, e a vaga foi cancelada. Só que aí a gente deixou uma... Eu fui, falei para ele e tal, e a gente deixou um canal de comunicação aberto, porque por mais que fosse uma pessoa de hunting, eu consegui deixar um canal com ele aberto, e aí quando foi ontem ele “cadê minha tech recruiter preferida, da minha empresa preferida?”. Aí veio indicar pessoas para mim, né? Então é super importante, seja transparente, né? Que tudo vai fluir melhor no processo como um todo. E seja verdadeiro, não adianta mentir, não adianta mentir para entrar em uma organização, não adianta mentir experiência, você só vai estar se enganando, né? “Porque quero entrar naquela empresa, é a empresa dos meus sonhos e eu vou mentir para entrar lá”. Ta, é a empresa dos seus sonhos, mas, às vezes, nem sempre está alinhado a cultura da empresa com o teu perfil comportamental, e aí, como é que faz daqui a 4 meses? Tu não tá mais suportando estar naquela empresa, né? Então, seja verdadeiro com você mesmo acima de tudo, né? E seja transparente.

Participante 03:

Eu acho que outra coisa é a questão do respeito ali, né? Porque eu acho que parte dessa ausência da transparência, vem muito disso, assim, tipo. Se não respeitar a pessoa que tá conversando, ou instituição e tal, e aí você acaba caindo nessas armadilhas assim, né? Então, é tipo, “ah, não faz sentido uma pergunta”, ou então “o cara quer me enganar e tudo”. E eu acho que, principalmente, ter uma consciência que assim, que o processo seletivo é a primeira etapa de algo que vai ser longo e de algo que a instituição vai tendo o controle sempre. Então, não adianta enganar, não adianta desenhar um negócio... Ou falar sobre uma parte técnica que você não tem controle, que daqui a pouco isso vai virar um problema.

Participante 01

É isso aí, Participante 03, é um casamento, tipo, você vai se casar, você vai entrar em um relacionamento super sério, onde a maior parte do seu dia você vai estar trabalhando e você vai ser cobrado também. Tem o bônus, mas também tem o ônus, onde você vai ser cobrado, e aí? Você não foi transparente, você não foi verdadeiro, você só quis entrar lá, mas também não percebeu que aquela empresa não dá match com você, e aí, como é que faz? Vai pedir divórcio? Mas já? Menos de 3 meses? Então, assim, tem que ver direitinho, avaliar tudo, tudo, tudo, é muito importante.

Mediador:

Acho que assim a gente consegue finalizar essa seção de avaliação técnica, e a gente chega na última seção de perguntas, que são perguntas mais bate-volta que não vão seguir como estava no escopo das outras perguntas. São perguntas mais gerais, sobre todo o processo, alguns pontos importantes que, baseado com a literatura, a gente achou interessante trazer e, quando eu falo “a gente”, eu coloco meu nome e o nome do meu orientador no meio. Então, a primeira dessas perguntas é: **Como você avalia a questão relacionada à visão de mercado e conhecimento da empresa do candidato? É importante?**

Andizia:

Muito importante, é o que eu venho batendo na tecla com vocês, né? Super importante. Eu preciso discorrer mais, ou eu só falo “importante”, “muito importante”?

Mediador:

Fique à vontade para discorrer, falar...

Participante 01

Não, como eu havia falado, né? Assim, é reprovatório. Não só no Empresa A, mas em qualquer organização, tenho certeza se o Participante 02, se o Participante 03, entrevistar uma pessoa, que a pessoa “e aí, conhece nossa empresa?”, e a pessoa “não”, “tá, e o que você veio fazer aqui?”, né? Dá vontade de perguntar isso. “Você pesquisou sobre a organização?”,

“não”. Então, assim, é algo comum, eu acho que é comum tanto para a comportamental, quanto para a técnica de todas as organizações.

Mediador:

Querem colocar algum ponto, Participante 03 e Participante 02?

Participante 02:

Faço das palavras delas as minhas.

Participante 03:

Acho que para o profissional o mercado é só o que existe, assim, né? O que define a carreira profissional da pessoa é o que o mercado busca, o que tem a oferecer e tal. Então, tipo, a pessoa que não leva isso em consideração está fora do processo.

Mediador:

E durante a avaliação que vocês fazem com os candidatos, quais são os aspectos que chamam a atenção de vocês relacionadas à demonstração de soft skills?

Participante 02:

Como eu mencionei àquela hora, justamente essa questão de... Você consegue perceber como a pessoa vai passar o conhecimento dela, né? Tipo, se ela tá preocupada, também, em disseminar o conhecimento dela, como ela faria no caso de ela não saber sobre algum assunto, como é que, por exemplo “ah, sobre isso, você conhece?”, ele “cara, não tenho conhecimento realmente prático disso daí, mas eu tenho conhecimento, tenho uma visão geral, então...”, “mas como é que você se comportaria com um problema assim?”, e aí a pessoa vai dizer.

Participante 01

Aqui, na soft skills, como eu falei, a gente tenta fazer um processo todo baseado no fit cultural do Empresa A e nos valores, mas a soft skill que a gente, pelo menos aqui da parte comportamental, né? Que nós, tech recruiters, avaliamos a colaboração como um dos nossos valores. Então a pessoa tem que ser colaborativa, não adianta a gente fazer uma entrevista e a pessoa não ter o mínimo de colaboração, aquele cara vai ser inserido em uma squad, ele tem que ter um pouco de colaboração, um pouco não, muita colaboração. Tem que ter um nível de comunicação bom, a gente sabe que tem devs que são um pouco mais na deles, né? E isso é absolutamente normal, mas a pessoa precisa se comunicar minimamente com outra pessoa da equipe, né? Até mesmo com o GP para poder fazer os reports do que está acontecendo no projeto, né? Então a gente avalia pelos nossos valores, né? Colaboração, valorização de pessoas, ética, integridade, vários valores aqui do Empresa A, é feita essa avaliação, mas o

que a gente leva mais em consideração é a questão da colaboração, de como essa pessoa é com o seu par no dia a dia e, também, a questão da comunicação.

Participante 03:

Eu acho que só... Tipo, eu e o Participante 02, a gente trata mais da questão técnica do que comportamental, mas, querendo ou não, o comportamental é que vai definir o do dia a dia assim, né? Tipo, e meio que, acho que o aspecto importante é que tudo o que a pessoa fala, independente de técnico ou não, demonstra parte do comportamental que ela tem e vai ser preponderante, tipo, para a decisão. Então, acho que tão importante quanto falar sobre o que ele está fazendo e tudo, é entender que aquilo é uma imagem dele e que essa imagem é o que vai definir, tipo, se ele vai prosseguir com o processo ou não. Então, tipo, ter atenção a isso, cuidado ao que está sendo dito e tal, é bem significativo.

Mediador:

Indo para a próxima pergunta: **Qual é a visão de vocês sobre a necessidade, ou a não necessidade, de portfólios publicados de projetos, como GitHub, por exemplo, e com qual frequência você avalia esses itens?**

Participante 02

Cara, eu acho que é muito importante, assim, a pessoa ter como pelo menos demonstrar, ela não necessariamente precisa ter projeto alocado em algum repositório público, tá? Porque, assim, às vezes, o que a gente precisa é de um exemplo mais prático do que ela está fazendo agora. Eu, hoje, por exemplo, se você for olhar meu GitHub, eu apaguei tudo o que eu tinha, porque eu acho que o Git é... Não tô dizendo que isso é regra, tá? Mas eu acredito que GitHub é mais para você mostrar para outras pessoas o que é que você sabe fazer, então tem muitos projetos de estudo seu lá para você aprender uma nova coisa, mas aquilo não vai dizer se tu sabe ou não fazer, porque a maioria dos projetos que estão no repositório hoje, eu vi isso em um estudo nos sites aí, que a maioria dos repositórios que as pessoas que estão iniciando colocam no GitHub, existe um milhão exatamente iguais, essas pessoas fazem os mesmos cursos para demonstrar que sabe aquilo. Agora, se você quiser uma coisa diferente, um projeto diferente, você quer abordar lá para outras pessoas comentarem, também, para alterar aquilo, ou para mostrar que você realmente sabe aquilo, pô, beleza, maravilhoso. Se você estiver em produção por alguma empresa, olhe, esse, sei lá... “Eu trabalhei nesse projeto aqui que hoje tá no ar...”, sei lá, seja um site em alguma empresa, “eu fui back-end”, então, o que eu posso falar sobre o backend desse cara? “Esse backend por trás, ele funciona assim, assim, assado, a gente utiliza esses containers aqui, essas ferramentas de containerização, a gente utiliza as APIs assim, para poder pegar cada box desse daqui pega um conteúdo diferente”, e

você sai explicando, e a pessoa podendo avaliar o trabalho que foi feito lá, e ela saber que você não fez aquilo sozinho, que você participou só do backend, por exemplo, tá mostrando que realmente você participou daquele projeto e que você entende, então, bastante coisa sobre a parte da integração e do desenvolvimento, entendeu? Eu não acho necessariamente importante o cara ter, por exemplo, um cara tem um projeto GitHub e o outro tem trezentos, “caramba esses aqui de trezentos, vamos pegar ele, porque ele tem mais”, não, cara, pode ser aquele cara que existem trezentos cursos iguais aquele no repositório, de curso que o pessoal faz. Por exemplo, .NET que é mais conhecido aqui é o Balta, pô, todo mundo pega os cursos do Balta, replica o que ele faz lá nas aulas e, simplesmente, joga. Então, assim, o que vai diferenciar ele de outras pessoas? Nada, entendeu?

Participante 03:

Depende muito do momento da carreira que a pessoa está, né? Tipo, eu acho que quando ele tá começando e tal, tem pouca experiência no dia a dia, eu acho que é importante ter algumas coisas ali, até porque fica mais fácil de entender o que ele já fez. Acho que para o profissional que está há muito tempo no mercado, ou está fazendo, tipo, eu não tenho a expectativa que alguém que programa 8, 10 horas por dia em uma empresa vai chegar em casa e vai começar a cuidar de projeto próprio, assim, sabe? E aí, nesse caso, até para profissionais mais experientes, assim, eu acho mais interessante a contribuição para Open Source, do que necessariamente um projeto, principalmente para não cair no que o Participante 02 falou ali, que é “ah, eu tô replicando o projeto de curso, eu tô fazendo...”, ou as vezes ele manda um hello world ali de uma linguagem qualquer, salva no Git e tem um projeto a mais lá. Então, assim, essa amostra de trabalho ela é significativa, ela é importante, mas eu acho que, tipo, muitos projetos, ou umas coisas que a gente vai buscar e encontrar em curso é contraproducente, na maioria das vezes é um gasto de energia que não faz muito sentido.

Participante 01

Eu como tech recruiter, eu não analiso o GitHub. Eu compactuo com a ideia que o Participante 03 trouxe, que depende muito, também, do momento de carreira, e eu ia até trazer isso, mas eu fiquei “ai, meu Deus, será que eu vou falar uma besteira?”, mas, enfim. Eu percebo que os Júnios eles têm mais, né? Alimentam mais o GitHub e quando abre uma vaga Júnior, eu chego para o gestor e falo “aqui o perfil dele, eu gostei dele por causa disso, disso e disso e olha aqui o GitHub dele”, ele também tem GitHub. Aí, o gestor, o líder técnico analisa direitinho, mas essa é realmente a visão que eu tenho, que o cara quer mais... Que é um estagiário, né? Que está tentando entrar no mercado, que é um cara Júnior, trainee, alimenta mais o GitHub dele.

Mediador:

E na opinião de vocês, o que vocês opinam sobre influência na presença digital, é porta para o candidato ter presença digital em blogs, YouTube, rede social ativa com postagens frequente de tecnologia, isso influencia no processo de recrutamento e seleção?

Participante 02

Cara, para mim, de verdade, não. Porque... Depende do cargo dele, se for para desenvolvimento, assim, isso não vai ser um diferencial, porque eu quero que esse cara venha para a minha empresa, trabalhe, consiga fazer entregas, consiga aprender, e, se ele quiser fazer por fora essa questão da divulgação do que ele está aprendendo em novos cursos e tal, que isso seja para a divulgação dele mesmo, tá? Individual. Mas, eu quero que ele venha para cá para entregar coisas para a empresa, e para, também, aprender a se desenvolver como profissional aqui dentro. Agora, se ele for um cara que ele é responsável já, sem ser DEV, ele é responsável, sei lá... Ele é responsável por passar algum conhecimento, alguma... Ele é UX, UI, ou ele é de negócio, ele é alguma coisa assim do tipo que vai se comunicar diretamente com o cliente, aí eu acho que faz sentido sim, porque a gente, você já consegue ver como é que é a atuação dele para chamar o público. Então, depende muito do cargo.

Participante 01

Para mim, também não, gente. Assim, se a pessoa quiser ser ativa, ele será mais visto por recrutadores, enfim, mas, como eu falei, nem todo DEV ele tem esse perfil de estar conversando direto, mostrando o que ele fez no LinkedIn, fazendo Blog. Têm uns que sim, aqueles que têm mais perfil para liderança, né? A gente vê eles mais engajados com LinkedIn, né? E, também, com Blogs, né? Que são mentores, querem dar mentorias, eles vendem melhor o peixe deles nessas redes sociais, né? Mas, não, em um processo seletivo eu não vou aprovar um candidato só porque ele tem presença nas redes sociais, né? E não vou reprovar um candidato que não tem presença na rede social, né? Pelo amor de Deus...

Participante 03:

Para mim, eu acho que é mais negativo do que positivo, sendo sincero, assim... E, tipo, principalmente se eu tiver a sensação que ele gasta bastante energia com aquilo, que ele... Porque... Não sei, tipo, isso é um feeling muito pessoal, assim, sabe? Mas eu acho até um risco, assim, para a instituição e tudo, porque, principalmente porque o mercado de tech hoje, ele é muito atrativo, né? Ele é muito, tipo... Na verdade, tem até uns coaches, assim, que vendem essa ideia de que se você mudar de empresa dez vezes, você vai multiplicar, bastante, tipo, bem rápido a sua remuneração. Eu acho que essas pessoas que acabam gastando muita

energia para se vender, elas têm chances de cair nesse arcabouço aí e influenciar o dia a dia dele na empresa, ou ele, tipo, se importar menos com a empresa porque ele sabe que tem outras opções, sabe?

Mediador:

Participante 02 está me mandando mensagem aqui, que a internet dele caiu, e aí como a gente já caminha para a última pergunta, que é a que eu vou fazer, não acredito que vá ter algum impacto a gente continuar sem ele. Então, para última pergunta que será destinada nesse grupo focal: **Quais seriam as suas principais recomendações em relação ao uso de plataforma digital para expor o seu currículo e a sua experiência (como LinkedIn, GitHub...)?**

Participante 01

Certo, é... Recomendações no LinkedIn: seja objetivo naquela questão do “sobre”, né? Tem lá... Vou detalhar aqui o LinkedIn, vou pensar aqui no meu LinkedIn mental, tá? Coloca um título atraente, né? Por exemplo, coloque seus principais staks que você trabalha, react, coloque lá em cima, tá? Naquela partezinha embaixo do nome... É porque eu não estou com o LinkedIn aqui, só se eu for compartilhar tela, mas, coloque embaixo do nome o “sobre”. Seja objetivo naquele “sobre”, não precisa colocar uma coisa de muitos caracteres, porque fica cansativo, as vezes a recrutadora está fazendo hunting, né? E não vai ler tudo aquilo... Agora, as suas experiências, você tem que detalhar todas as tuas vivências de forma coesa, né? Porque, quando a gente vai colocar no LinkedIn a busca, a inteligência artificial do LinkedIn busca por palavras-chaves... Então, eu estou lá, quero um DevOps, quero ele... “Têm inglês?” “Tem que ter conhecimento AWS?” “Tem que ter conhecimento em azure, docker, kubernetes tá, tá, tá...” Aí eu vou colocando todas essas coisas obrigatórias na inteligência artificial do LinkedIn e ele vai puxar por palavras-chave. Se você não preencher, você pode ter tudo aquilo, você pode ser o DevOps perfeito, o candidato perfeito, mas, se você não preencher com riqueza as tuas experiências, não vai puxar o teu perfil, né? Aí o teu perfil não vai ser visto pela recrutadora, tá? Então, é... Lá em cima, colocar o seu nome, colocar as staks que você trabalha embaixo do nome, seu “sobre” não se prolongar muito, seja objetivo, né? Ali, naquele seu “sobre”, que é que nem o “objetivo” do currículo. É uma coisa que é para ser simples, não precisa se prolongar. Agora, nas vivências, você tem que colocar suas vivências com maior riqueza possível para que a gente possa te encontrar, né? Porque, como eu falei, é uma inteligência artificial e, aí, a gente acaba buscando pelas palavras-chaves que estão presentes no desenho de cargo, tá? Aí, colocar o nível de inglês, né? Colocar tuas competências lá embaixo, acho importante, né? Se você tiver algum amigo que você gosta

muito, peça para ele deixar uma recomendação para você. Então, também mande recomendações para os seus amigos que você admira. Isso é super importante. Também colocar as competências que você trabalhou naqueles cargos, tá? Assim, de cabeça, né? É isso.

Participante 03:

É, querendo ou não, no LinkedIn, essa é a primeira coisa que a gente vai ver, né? Então, o ideal é que ele seja o mais claro possível, o que talvez até já reduza algumas etapas da entrevista e tal. E, cara, levando em consideração essas redes sociais, assim e tal, a sugestão é, também, usar ela para criar relacionamento ali, né? Querendo ou não, eu acho que, das pessoas que eu já recrutei tudo, acho que as melhores opções, assim, são pessoas que já tinham trabalhado com as outras pessoas, ou que já tinham algum tipo de conexão e tal. E, eu acho que, esse tipo de rede social, ela permite com que isso aconteça até em conexões mais frágeis, assim, né? Então eu, tipo, posso começar a procurar empresa e encontrar pessoas que façam sentido lá, começar a interagir com ela no dia a dia e se mostrar, mesmo sem nenhum processo seletivo rolando, sem... Então, tipo, acho que esse ambiente digital permite que isso role também.

Mediador:

Mas alguma colocação que vocês gostariam de fazer? Não? Então, gostaria de agradecer a participação de todos, infelizmente o Participante 02 não conseguiu participar até o final, mas como tinha só uma pergunta, depois eu peço para ele responder para mim no privado, para eu adicionar à pesquisa. Mais uma vez, gostaria de deixar aqui o meu imenso agradecimento pela participação de vocês e pelo tempo que vocês dedicaram aqui. Por cima, pelo que eu fui conseguindo captar, já deixo que tiveram colocações que serão de extrema relevância para a pesquisa. Assim que eu finalizar essas rodadas de grupos focais e tiver a formalização completa da proposta do objetivo da minha pesquisa, vocês serão contatados novamente para receberem o resultado da pesquisa, que está pensada para ser a construção de um mapa mental com os anti-padrões e as recomendações que foram elencadas. Então, é uma etapa que está prevista no plano metodológico, que assim que esse mapa mental for consolidado, enviar para vocês, participantes, para que a gente possa ter aquele bate-volta de novo, vê se ficou faltando alguma coisa, mais alguma contribuição... Colher feedbacks mesmo, tudo bem? Ficou alguma dúvida, em relação ao processo, que vocês queiram esclarecer aqui no final?

Participante 03:

Não, tá claro.

Participante 01

Legal, Mediador. Não, nenhuma dúvida, assim. Eu achei maravilhoso esse nosso momento, né? É muito bom ver essas visões. Eu trazendo aqui a visão do meu lado comportamental, e escutar os meninos, também, falando sobre o viés técnico, estou aqui até tirando algumas dicas para levar (risos) na entrevista comportamental. E, também, isso é um aprendizado, essa nossa roda aqui foi maravilhosa, serviu de aprendizado até para mim. Eu espero que, realmente, eu tenha contribuído, tá? E agradecer pelo convite, né? A Participante 07 que me convidou, eu não conhecia vocês anteriormente, a gente se conheceu, a gente teve uma reunião uma vez antes, né, Mediador? Mas, assim, agradecer, porque foi um momento, realmente, muito rico, tá bom?

Mediador:

Então, galera... Quer falar, Participante 03?

Participante 03

Não, é só isso. Era só para te agradecer mesmo, assim e tal... E, sobre esses resultados e tudo, depois, se tu quiser trazer isso para os conteúdos da Empresa B ali, acho que só conversar a gente e...

Mediador:

Sim, sim... Então, galera, mais uma vez, agradeço. Vocês têm meu contato, tanto e-mail quanto de outra forma. Se vocês tiverem indicação de alguma outra pessoa que vocês acham que seria interessante. Que tenha essa participação ativa no processo de recrutamento e seleção... Se vocês quiserem me enviar, para eu contatar, também, para participar desse processo de entrevistas, fiquem a vontade, estou totalmente aberto a receber novas indicações e, mais uma vez, agradecer. Andrizia, eu vou... Eu enviei no chat o link do formulário do Termo de Consentimento, eu tinha visto que tu não tinha preenchido ainda, tá? Eu vou pedir para você preencher, tá certo? É porque é lá que tem a autorização para fazer o uso dos dados, tudo bem?

Participante 01

Certo, preenchendo aqui já.

Mediador:

Pois, galerinha, um bom dia para vocês, mais uma vez, muito obrigado. Assim que eu tiver os resultados consolidados, volto a falar com vocês. Mais uma vez, obrigado, bom dia. Tchau tchau.

Focus Group #2 (03/06/2023)

00:00:02 Mediador

Show, então vamos lá. Mais uma vez, boa noite, estamos aqui, dia 06/03/2023, para executar um grupo focal da pesquisa onde o objetivo geral que a gente vai ter nesse grupo focal é identificar um conjunto de anti-padrões e recomendações que vão ser sugeridas por vocês que estão ali no dia a dia com profissionais em início de carreira que se submetem nas fases do processo de recrutamento e seleção online em vagas de engenharia de software. Como é que esse grupo focal ele vai ser, ele vai ser tocado? A gente vai dividir ele em 3 partes. Na primeira parte, eu vou elicitare algumas definições que, em conjunto com o orientador, a gente chegou às definições de alguns conceitos que é interessante vocês estarem bem alinhados antes da gente começar. A segunda fase é, eu vou lançar algumas questões para vocês, para vocês responderem, interagir entre si, para a gente é colher informações e por último a gente vai ter uma sessão para fazer um fechamento ou fazer alguns esclarecimentos de dúvidas é, no geral, é isso, ficou alguma dúvida? Podemos prosseguir?

00:01:26 Participante 04

Tudo certo.

00:01:30 Mediador

Então vamos lá. Seguindo para a 1ª sessão, vamos começar com a definição do que é um antipadrão, o que uma recomendação e quais serão as fases que a gente vai tratar nessa discussão. Um antipadrão é uma prática comum que se aplica para um problema recorrente, porém tal prática mostra-se inefetiva e contra produtiva, causando assim, de forma geral, mais problemas do que benefícios. Uma recomendação é a ação e a consequência de recomendar (sugerir algo, dar um conselho) para uma pessoa ou grupo de pessoas. Certo? Para as fases do processo de recrutamento e seleção que iremos abordar, levando para um contexto mais geral, iremos tratar sobre a fase do recolhimento de candidatura, a fase de avaliação comportamental e avaliação técnica. O recolhimento de candidatura é todo e qualquer ação que esteja diretamente ligada ao ato de tomar conhecimento sobre o interessado na vaga. Pode ser como o recebimento de um currículo, ou uma plataforma de recrutamento. A avaliação comportamental é todos os métodos que verificam, medem e mensuram alguns pontos essenciais do comportamento dos candidatos. E a avaliação técnica é um processo pelo qual pode-se coletar evidências de desempenho e conhecimentos de um indivíduo em relação a competências profissionais requeridas. Ficou alguma dúvida sobre essas definições?

00:04:03 Participante 04

Não, não. Tudo certo.

00:04:05 Mediador

Show, então vamos lá seguir para a segunda parte, que é a parte onde eu vou lançar as perguntas para vocês e vocês respondem da forma que vocês quiserem. Vocês podem interagir, levantar a mão, falar, trocar experiência. Podem falar o que quiserem. Quanto mais vocês falarem, quanto mais tiver essa troca de informação, melhor, porque mais informações a gente vai conseguir extrair. E a gente vai começar falando sobre o recolhimento da candidatura.

00:04:58 Mediador

E na visão de vocês, recrutadores, quais são os principais antipadrões que são extremamente críticos e recorrentes que vocês enfrentam durante o recolhimento de candidaturas de engenheiros de software em início de carreira no contexto online?

00:04:58 Participante 05

Posso falar?

00:04:59 Mediador

Pode sim, Participante 05.

00:04:59 Participante 05

Bom pra mim o principal, principalmente em início de carreira, são desafios técnicos, teste técnico e isso pra mim é o principal. Eu acho que quem está aí em início de carreira é, é desnecessário você aplicar o teste e, principalmente aqueles testes padrões de plataformas. Esses são mais desnecessários ainda. Foi a 1ª coisa que eu pensei, sabe?

00:05:37 Participante 04

Mediador, deixa te perguntar uma coisa, dentro desse contexto, né, é mais para desenvolvedores que estão no início, que estão entrando, né? No mercado de trabalho, engenheiros de software, no caso?

00:05:49 Mediador

Isso, isso.

00:05:52 Participante 04

E aí, algo que a Participante 05 apontou que é muito importante, é realmente essa questão da exigência técnica, né? Quando eles ainda não têm uma experiência e é muito vago assim a gente olhar só uma graduação, né? Então quando eu olho um, eu trabalhei em uma empresa, dá um exemplo, né? Aqui havia uma exigência técnica, o requisito mínimo técnico até para Juniors. Eles precisavam de uma quantidade certa de conhecimento técnico que a graduação

em si ela não dava, sabe ou de certas certificações, que era um preço elevadíssimo, que pra mim é o anti-padrão total. Tipo, é certificações que às vezes eram em dólar, que precisam ser pagas. Então a exigência, principalmente do tipo de governo, sabe quando a gente faz vaga de governo, eu fiz muita vaga de governo, então engenheiros de software júnior entrando no mercado com 3, 4 certificações que eram assim, totalmente caras, então atrelada a questão dos conhecimentos técnicos nessas exigências, tem muito desse fator também econômico, que às vezes é exigido certificações caríssimas para quem está início de carreira e que muitas vezes, não tem uma condição ou que não está ganhando o que é necessário para bancar com isso. Então, assim, seria realmente para mim, é algo muito forte, sabe que eu peguei que eu via que era muito difícil e que a empresa precisou arcar do bolso dela pra poder a gente conseguir trazer essas pessoas.

00:07:26 Mediador

Show

00:07:29 Participante 06

Eu acho que essa parte do teste técnico é a parte que mais pega, né? Acho que eu e a Participante 05 já conversamos várias vezes sobre isso. É, teve alguns momentos que eu utilizei, quando eu não tinha muita ajuda lá atrás, assim do teste técnico, às vezes até para, para filtrar um pouco a quantidade de candidatos que vinham, mas aí não era muito focado. Se era Júnior, se era pleno, assim de aplicava para todos e quando era o caso de um júnior o que eu mais costumava reparar era assim é o que, como que o cara fez a lógica ali como tentou desenvolver, assim não se de fato ele conseguiu concluir um teste ou se estava funcional, exatamente assim, né? E eu pegava muito mais em cima dos desafios do quais ele teve por não ter conseguido entregar aquele teste, né? Acho que aquilo ali dizia muito sobre o perfil, assim, eu acho que até a maioria das pessoas que hoje trabalham com a gente seu teste não foi dos melhores, mas são ótimos profissionais. Então, o teste não tem muito a ver, né, com as habilidades da pessoa. Eu costumo muito olhar o GitHub da pessoa, né? Ou qualquer plataforma que seja, mas principalmente o GitHub para ver quais são os interesses da pessoa, né? Até pra ver eu, eu considero isso uma pessoa que é Júnior, tá querendo entrar no mercado, ela tem que ter um GitHub bem-feito e bem movimentada, né? Porque mostra que o cara tá estudando, o cara tá se dedicando horas bunda na cadeira para conseguir alguma coisa, né? Então é para mim o GitHub movimentado é mais importante até do que um teste técnico.

00:08:58 Mediador

Show, vocês querem a pontuar mais algum ponto sobre esse tópico?

00:09:05 Mediador

Então, diante desses padrões que vocês elicitaram. **Quais seriam as suas recomendações que vocês sugerem para esses candidatos para eles não caírem nesses anti-padrões nessa fase do processo?**

00:09:21 Participante 05

Pro candidato?

00:09:23 Mediador

Isso para o candidato.

00:09:25 Participante 05

Para o candidato, o que eu recomendo é um pouco, é o que o Participante 06 acabou de falar, né? Então tem um GitHub bem montado, digamos assim, ser ativo, eu acho que você não precisa demonstrar sua senioridade dentro do GitHub, mas pelo menos ser ativo. Eu acho que um LinkedIn muito bem definido, desenhado com o objetivo claro de onde você está, para onde você está indo, aonde você quer chegar? Eu acho que isso é essencial para o desenvolvedor que está iniciando, ele já demonstra muito. Porque a empresa que está contratando um desenvolvedor Júnior, ela tem que ter capacidade para desenvolver, não é? E dar subsídios para que ele se torne um pleno, sênior, enfim, então, a parte comportamental, quanto ele está disposto a se desenvolver dentro daquela empresa, mostrando o seu potencial, eu acho que faz a diferença, sabe? Você vende muito mais aquilo que você pode entregar do que você realmente está entregando.

00:10:21 Participante 04

Muito bom, muito bom. Outro ponto, um ponto do coloca também é a participação em bootcamp, academind, fóruns, ter uma rede de network grande faz muita diferença. Tipo quanto mais você obter dentro dessas redes, melhor o caminho para poder se qualificar mais ainda, né? No contexto que eu trouxe o exemplo dessas certificações em caso de mercado público, né? Mas a empresa mesmo poder arcar com isso? Se ela tá entrando nesse mercado, ela precisa arcar. Mas enquanto os próprios iniciantes, né? Os próprios profissionais estão iniciando no mercado. É muito importante ter uma rede aqui, é dando o exemplo. Aqui em Fortaleza eu trabalho muito com salesforce, então a gente tem o trailhead que a galera faz as comunidades, né? A gente vê muito Desenvolvedor Júnior. É muito legal. Que tipo, eles são muito engajados e aí lá eles conseguem vouchers para poder tirar essas certificações. E, sabe, eles conseguem fazer ali os desafios que a própria Salesforce faz, então é um caminho muito legal, né? A gente vê a diferença de quem inicia na área de tipo, quero aprender salesforce, por exemplo. Então eles se diferenciam nisso para pessoas que não buscam, então é muito claro no currículo, no LinkedIn e como a Participante 05 falou de tipo um o LinkedIn está lá

super preenchido. Muito bom, então porque eles buscam informações, eles buscam ali aquilo que realmente é evidente para a carreira deles, né? É muito claro para quem não busca, então dá pra ver a diferença. E é muito legal quem busca, porque assim tem sangue no olho. Aí não está aquele negócio que eu quero aprender. Então é muito bom a gente investir nessa galera.

00:12:14 Participante 06

Complementando, acho que é um pouco disso que elas falaram. LinkedIn bem completinho, um GitHub bem ativo é participação em projetos da comunidade. Acho que é muito importante. E outro conselho que eu dou assim é tentar no início não ser tão generalista, né? Então acontece muito de entrevista que às vezes ah full Steck júnior, O cara ainda não sabe nem front-end, não sabe nem back-end e já está querendo ser full Steck. Acho que isso dificulta muito, né? Então eu acho que é legal você escolher uma tecnologia assim, que você tenha mais intimidade, que que tu gostes mais, sei lá, pode ser de front-end, back-end, tentar se especializar ao máximo naquilo ali, na medida do possível, né? Ainda levando em consideração que é um Júnior e tentar vagas que tenham match, né, que tem aquela tecnologia como principal da empresa e tudo mais, acho que isso facilita um pouco.

00:13:11 Mediador

Mais algum ponto que vocês queiram alencar na discussão?

00:13:18 Participante 06

Bastante network.

00:13:20 Participante 04

É bastante network é muito importante.

00:13:23 Mediador

Tá? Então a gente pode finalizar essas questões que denotamos sobre o recolhimento de candidaturas e agora a gente vai passar sobre algumas das avaliações e a gente vai começar aqui com as avaliações comportamentais.

00:13:40 Mediador

E para vocês aí que mesmo que não façam a avaliação comportamental, não estejam envolvidos. **Quais são os principais antipadrões que vocês vêem que esses engenheiros de software, início de carreira cometem e é muito recorrente, é muito crítico na fase de avaliação comportamental?**

00:14:02 Participante 05

Para mim um ponto que é muito comum é o desenvolvedor Júnior, que se acha sênior. O cara está começando, ele tem 6 meses de experiência. Ele fez um projeto como freelancer. Ele já está se achando o pica das galáxias, né? Ele nunca teve uma experiência profissional, ele

nunca esteve dentro de uma organização e trabalhou como PJ em projeto específico e ele já vem com uma pretensão salarial acima da média, porque ele sabe que o desenvolvedor ganha bem, né? Então esse para mim é o que mais pega, sabe? É o principal, é o cara “pinto que já quer ser galo”. É o que me vem mais fácil assim na cabeça, porque ele é muito frequente. É e eu acho também que é quando eles colocam que eles têm um determinado conhecimento, né? De alguma de alguma tecnologia, porque sabe que isso é atrativo de alguma forma, seja no LinkedIn ou em qualquer outra plataforma. E quando você vai investigar ele, ele estudou apenas assim superficialmente, nunca teve a experiência, mas ele vende algo de uma forma diferente, então é uma coisa que eu acho que é muito importante para qualquer pessoa, não somente para desenvolvedor. É aprimorar um pouco o marketing pessoal, principalmente em rede social profissional, sabe? Eu acho que isso é muito importante.

00:15:42 Participante 04

Muito bom! E complementando um ponto que eu acho interessante, é tipo o ego, sabe? O ego lá em cima, quando já passou por alguns candidatos que o ego era tão forte que não permitia nem uma entrevista ser embasada, ter uma continuidade que as respostas para as perguntas era tipo: sim ou não. E é isso, se você quiser que entenda que eu sou assim. Então no contexto comportamental por ter uma valorização tão grande de mercado que teve principalmente da pandemia. Senti muito essa falta, sabe, de interesse, de poder responder questões que eram colocadas por nós, recrutadores mesmo. E aí esse ego era tão inflado que não permite a gente conhecer quem era aquela pessoa num contexto do dia a dia. Então perguntas de fit cultural, de avaliação de ali como que era de competência, né? Do dia a dia de situações que tinham passado, não eram colocados e não se sentia nenhuma vontade. Assim, pode responder perguntas da própria faculdade. Ah, participou de um grupo, né? Me conta como é que foi, tá? Tipo não dava um interesse. Então isso para mim, é algo que mata, é um antipadrão assim que precisa ser visto. Eu acho que hoje está bem melhor depois de tudo que aconteceu dessa baixa dessa galera, muita gente saindo lay-off acontecendo, eu vi que a galera tem dado uma baixada de ego. Isso é, tem amansado um pouquinho.

00:17:28 Participante 06

É, eu tenho um receio muito com quem tem bala de prata, é que ele sempre tenha uma, sua tecnologia que gosta e quer resolver tudo com aquela tecnologia, porque mostra assim que a pessoa não está tão aberto, eu acho um pouco como você só se não é tão humilde para olhar para outras coisas, para ter criatividade, acho que pro desenvolvedor é muito importante, é a criatividade para você lidar com o problema aqui, cara, você tem que ser criativo, tem que

fazer uma gambiarra, né? Então, uma pessoa que acha que uma coisa só serve para tudo, acaba que cai um pouquinho no conceito.

00:18:02 Mediador

Show e diante desse antipadrões que a gente elicitou, **o que você sugere para esses candidatos? Para eles não cometerem isso numa avaliação comportamental?**

00:18:17 Participante 05

Um processo de autoconhecimento, então eu sempre recomendo que terapia é importante para todo mundo. Então, puxando essa bola, mas eu acho que terapia é muito importante para uma exatamente por uma questão de autoconhecimento, né? É... e assim, não é porque ele é Júnior que ele não conhece nada. Eu acho que um ponto muito importante é você estar aberto para o aprendizado, então se mostrar humilde é uma grande competência, sabe? Se mostrar vulnerável é uma grande competência, e você tem que usar isso a teu favor, então você saber vender o teu ponto negativo, você saber vender aquilo que você está aberto a desenvolver só tende a ganhar, sabe, porque somos todos humanos, ninguém é perfeito, a gente aprende até o fim da vida. Então, é. Eu acho que esse é o principal, essa é a minha principal recomendação. Com isso você ameniza o ego, você ameniza o fato de você vender algo daquilo que você não é só para entrar em alguma organização. Porque vai chegar no dia a dia você vai mostrar que não é aquilo que você vendeu no momento da entrevista, né? E currículo tu podes colocar o que você quiser, não precisa comprovar, essa verdade que você traz sobre você no processo seletivo, e eu acho que tem, tem uma diferença muito grande.

00:19:39 Participante 04

Bom, muito bom, gostei de puxar a sardinha pra psicóloga.

00:19:46 Participante 04

E essa parte do conhecimento é algo muito legal, né? Porque, tipo, a gente conhece as nossas vulnerabilidades, até num contexto de trazer os pontos a melhorar que a gente pode colocar, sai daquele padrão do perfeccionismo, porque o perfeccionismo pode ser uma coisa boa, se a gente olhar pro lado de determinada vaga, né? Então, tem muitos que já vem com esse padrãozinho de respostas pontuais porque não conhecem, então a gente tem esse conhecimento, é realmente de quais são meus pontos fortes e não precisa nem ter experiência. Eu posso dar um exemplo dentro da faculdade que eu participei de uma determinada atividade com os meus colegas e lá me deram feedback de que eu era uma pessoa muito proativa, que eu tinha à frente. Fui atrás, pesquisei, então são conhecimentos que não é necessária uma experiência. Já ouvi muitos dizerem, ah, mas eu não tenho experiência, como é que eu vou responder? Você consegue responder porque no dia a dia você vive com as

peessoas, você tem uma interação, você consegue fazer atividades, você tem o próprio GitHub, você está aí, você tem interação com pessoas mesmo online? Né? Então, se você ajudou outras pessoas através de algo que você colocou ali, já é um exemplo. Então é esse conhecimento é esse, é trazer. E aí, você realmente mostre que se conhece, e não trazer respstinhas padrões. Porque a gente vai descobrindo quem aqui não é verdade no dia a dia

00:21:15 Participante 06

Acho que as duas foram cirúrgicas mais, complementando assim, uma dica que eu daria? É cara, leitura não só técnica, né com todo tipo de leitura, acho que isso traz muito repertório. Acho que isso traz contato com outras realidades, te dá humildade, é e, principalmente quando eu converso com na entrevista com uma pessoa que fala que gosta de ler. Para mim já mostra uma pessoa focada e resiliente, então já ganha os pontos.

00:21:40 Participante 04

Sem falar que melhora o vocabulário, né?

00:21:42 Participante 06

É perfeito.

00:21:45 Participante 06

Verdade.

00:21:46 Mediador

Tem mais algum ponto que vocês gostariam alencar a discussão de avaliação comportamental?

00:21:55 Mediador

Então a gente pode seguir para avaliação técnica e mais uma vez eu repito, mesmo que tu não tu não participe ativamente nessa fase a ou seu conhecimento é total, muito vai ser muito bem-vindo, assim como o próprio Participante 06 falou. A gente lê, a gente vê, então, **quais são os principais, antipadrões mais críticos e recorrentes que vocês enfrentam com esses candidatos em início de carreira no contexto de recrutamento, focando na avaliação técnica?**

00:22:34 Participante 05

É, na minha visão, eu acho que entra muito nessa questão daquilo que, do nível da pessoa com que ela vai executar. Sabe? Muitas vezes é até o que a Participante 04 comentou antes da questão da do de trabalhar com o Governo, então, tipo, cara, você fazer diversas exigências para um perfil, desde o conhecimento técnico, especificamente, não é? Para um perfil Júnior é completamente fora da realidade, se você quer uma pessoa júnior com exigência muito grande você tem que abrir mão e treinar essa pessoa, dar essa capacitação para ela, para que

ela possa se tornar Júnior naquilo dentro da casa, da tecnologia e com certificações, conhecimento técnico que você que você precisa. Então, eu trabalhei numa empresa de tecnologia onde a tecnologia exigida era Delphi. Nenhuma faculdade, mais, nenhuma faculdade mais trabalhava com Delphi, aí, então não tinha condições. Então o que que a gente fez para poder suprir a necessidade? Porque tinham 35 vagas de Desenvolvedor Delphi, né? É, a gente criou uma turma, sabe, colocar umas 80 pessoas nessa turma para poder selecionar 35. Então ele deu curso de capacitação. A gente fez um curso de desenvolvimento, 6 meses treinando essas pessoas para depois elas entrarem com processo seletivo. Então, é a forma porque só exigia uma tecnologia completamente obsoleta, né? No mercado já é um completamente antipadrão

00:24:25 Participante 04

Essa exigência fora da curva de um Júnior eu vejo um antipadrão, né? Exigência técnica de experiência, mas que não tem como ele ter experiência, né? Se olhar pelo contexto da empresa, é tipo um desenvolvedor Júnior zero, não é? Júnior zero é uma pessoa que não tem experiência, que vem para a empresa, para a empresa poder desenvolver, então aquele momento ali, aí você precisa estar disposto a ter esse tempinho de conhecimento da pessoa, de aprofundamento para ela poder começar em um projeto sendo treinados. Então tem muitas essas exigências, por um lado, a empresa exigir algo que não têm como aquela pessoa oferecer e do lado do candidato, eu puxo por um lado, tipo na entrevista com RH, eles dizerem que possui algo, de algum tipo de conhecimento, chega na entrevista técnica. Não, não tem nada. Foi o que leu, foi aqui está o que o Participante 06 falou. Ele leu, mas ele não tem, não tem um conhecimento porque ele não podou, ele não fez nada assim de tipo eu não sei nem demonstrar ali, ali no meu GitHub como coloca um HTML, CSS? Enfim, porque ele só leu, dando um exemplo, bem simples, bem, é isso. Então tem esses 2 lados.

00:25:57 Participante 06

O Mediador pode repetir a pergunta, por favor, meu locatário bateu aqui e me distraiu um pouco.

00:26:01 Mediador

A é, quais são os principais antipadrões mais críticos e recorrentes que você enfrenta? Na avaliação técnica de engenheiro de software em início de carreira.

00:26:14 Participante 06

É, eu acho que eu já falei de alguns pontos aqui, acho que o achar que uma tecnologia é a bala de prata. Uma coisa que acontece muito com o Júnior, que eu percebo, é o hype, não é? É pegar aquela tecnologia que está mais sendo falado no momento e muitas vezes, como as

meninas falaram ter só uma leitura superficial, um aprendizado superficial com aquela coisa e acharam, como a Participante 05 falou muito, achar que já até plena naquilo, porque sabe, talvez só daquilo. Eu acho que isso é ser o que mais pega. Acho que quando se trata de um Júnior como o pessoal falou, a gente tem que estar muito nessa questão de como que a gente vai desenvolver ele em casa, né? Então não dá para cobrar muito, muito conhecimento técnico, né? É, mas acho que a forma como que a pessoa se comporta. Né? Perante a isso, a esse conhecimento que ela tem é, acho que isso limita um pouco assim. Acho que às vezes, como a gente falou anteriormente, trazer às vezes uma experiência que não tem nem a ver com tecnologia, às vezes é super agregador, né? Na hora da entrevista, sim, porque tu pegas uma situação em que a pessoa teve dificuldade, mesmo que não seja, sei lá, passou por um período estressante, num trabalho que não tinha nada a ver com tecnologia, mas propôs uma solução criativa e não pirou a cabeça naquele momento. Acho que isso já mostra muito do que a pessoa é capaz, né? Acho que como o pessoal falou a tecnologia aqui para o Júnior, a gente tem a capacidade de ensinar, né? Mas esse perfil aberto, criativo e humilde, é o que mais pega.

00:27:51 Mediador

E diante desses antipadrões aí que a gente elicitou. **Quais recomendações vocês sugerem para os engenheiros de software em início de carreira, para eles não caírem nesses antipadrões, nessa fase do da avaliação técnica?**

00:28:13 Participante 05

Estudo! Estudo. Cursos de curta duração, sabe? Acho que tem vários cursos hoje que são baratinhos que você consegue se desenvolver. É participação do bootcamps, participação de projetos, né, do próprio GitHub, enfim. É você praticar, acho que você tem que praticar e se desenvolver. Trazer esse conhecimento. Então, o início da carreira exige muito estudo. Você estuda o tempo todo, mas em início de carreira, você tem que estudar muito mais, né? Então, hoje em dia, só graduação, tem muitas empresas que nem graduação mais exige para o desenvolvedor então é. Você tem que ter, tem que ter esse conhecimento e é bem como o Participante 06 falou lá no início, acho que início de carreira você tem que determinar, tem que definir o que que você quer, escolher uma tecnologia específica e se dedicar para ela, sabe? Você tem que se tornar meio que um especialista Júnior naquela tecnologia, sabe? Mas, enfim.

00:29:18 Participante 04

Muito bom. Faço as palavras da Participante 05 as minhas. Mas, se nutrir de conhecimento de network é correr atrás, é estudar e meter as caras mesmo porque é, eu vi até um post hoje no

LinkedIn que era tipo “o desenvolvedor, ele nunca para de estudar”, mas ele nunca para assim como todas, não é? Até botei a psicóloga também, nunca para de estudar, então é tipo isso, a gente tem que ir, principalmente em início é simonia conversar é chegar para um desenvolvedor sênior e tipo ai cara, tem um meio aí que tu possa me dizer como é que eu posso seguir carreira nesta tecnologia, porque isso aqui que eu estou me aprofundando agora, então penso que até o Participante 06 falou, claro, acho eu quero, eu quero um Java, não pelo hype, mas porque eu gosto, porque eu peguei aqui algo que eu quero me aprofundar, o que que eu preciso seguir para essa carreira? é algo muito importante, porque aí você não ter norteia, dá o norte tipo, qual o caminho que eu vou seguir? Eu quero ser um Engenheiro de software focado em Java, eu quero virar um sênior um dia ou um techlead, sei lá, que for e ter esse caminho muito claro. O desenvolvimento, não é? Que precisa seguir aí de carreira.

00:30:38 Participante 06

Eu diria um conhecimento sistemático, não é? Eu como sempre entrevistei front-end é o que pegava muito para mim é um cara que talvez soubesse só da tecnologia, assim só do framework padrão lá, só do React, só do Vue, mas às vezes não tinha um conhecimento, por exemplo, como Analytics, que é uma coisa super simples de se aprender, né? Você lendo um pouquinho ali como que funcionou o Google Analytics você não precisa saber implementar aquilo, mas você, sabendo de como funciona, gestão de erro, né? Então eu sei que tem uma ferramenta chamada Sentry, nunca implementei, nunca vi, nunca usei, mas sei que tem, sabe? Então você acaba mostrando que você está estudando que você está interessado naquele assunto e que você não está. Só no superficial você está procurando outras coisas, e você não precisa necessariamente saber executar aquilo, mas saber que aquilo existe, acho que já é o principal disso, né? Porque quando você está num time de tecnologia, você ouve muitas tecnologias, você conversa sobre tecnologia, a gente quando vai almoçar, a gente fala sobre tecnologia, a gente fala sobre as coisas que a gente gosta, né? É, e aí acho que isso acaba que agrega muito, né? Você ter esses conhecimentos. Que não é só o só o que. Que é horas e horas de código de código. De código, claro que isso é importante, mas. Existem perfis, né? Acho que para o Júnior não é exatamente isso que a gente está procurando. Então o conselho que eu dou é esse, né procure saber mais, não necessariamente saber muito mais saber mais sobre aquilo que você tem interesse é que isso

vai na hora de uma entrevista vai agregando na conversa. Tu vais ganhar a pessoa, porque tudo. Que mostra interessado no assunto apaixonado por tecnologia. E acho que para um cara que está entrevistando, eu como desenvolvedor, na hora que eu estou entrevistando uma pessoa que brilha os olhos, quando eu falar de tecnologia, não necessariamente sabendo o que

está falando, já é, já está ótimo. Assim que aquela pessoa vai ter interesse em aprender quando eu tiver alguém disponível para ensinar.

00:32:34 Mediador

Show, tenho mais algum ponto que vocês gostariam de agregar nesse ponto?

00:32:39 Mediador

Então a gente vai para a última fase de rodada de perguntas, que são as perguntas mais gerais que vão envolver 1, 2 ou todas as fases. Algumas a gente já acabou respondendo no meio do nosso diálogo, a gente vai passar aqui só pra ver se caso, aconteça um venha ter um novo, uma nova discussão. **E como vocês avaliam as questões que são relacionadas a visão de mercado? E conhecimento que o candidato tem sobre a empresa?**

00:33:18 Participante 05

Como assim, não entendi?

00:33:20 Mediador

Eu tipo assim, como é que vocês avaliam? É, é. Vocês avaliam que o conhecimento que o que o candidato tem do mercado, que ele está se inserindo da empresa que ele está se inserindo, isso é avaliado no contexto e como vocês e como vocês avaliam isso?

00:33:35 Participante 06

Quer falar, Participante 05? pode falar.

00:33:46 Participante 05

Não pode falar! Dar prioridade para quem levantou a mão.

00:33:47 Participante 06

É, mas cara eu levo em consideração, sim, é. Acho que é muito importante. O cara ter estudado um pouco a empresa, né? E ter lido, talvez um pouco sobre o mercado, acho que. É justamente o que a gente está falando. Se. Tu não tens experiência, é? É cara, se esforça nas outras coisas, sabe, tipo, eu brinco muito assim. Eu comecei como programador, tipo de um dia para o outro, surgiu uma vaga e eu entrei. Não era nem Júnior nem estagiário, era só. E quando eu cheguei na empresa, no meu primeiro trabalho, eu ficava horas estudando e trabalhando, mas, cara, ele fazia o café, eu fazia de conversava com todas as pessoas tentavam entender de tudo ali que estava possível de entender. Então, cara, acho que. Na Empresa B, eu faço muito isso, né? Eu sempre me envolvi em outras áreas e tudo mais. Eu acho super importante para o candidato, tipo procurar saber é até para saber, né? Quando eu vim para Empresa B, por exemplo, eu vim, me candidatei para Empresa B porque era no mercado financeiro. Era o mercado que eu gostava, então já tinha algo que ia me fazer gostar de trabalhar ali, né? Então, às vezes o cara só se candidata para a empresa, nem sabe

exatamente se os valores que estão lá no site da empresa são os valores que ele tem com ele, sabe? Então, às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acho que é importante ele olhar para a empresa, olhar para o mercado, ver se isso interessa. É, e se possível, tentar fazer esse Match dos valores, não é? Nem sempre funciona, a gente também precisa de dinheiro, nem sempre para ficar só nesse balaio, né?

00:35:22 Participante 04

Muito bom Participante 06, isso que tu colocaste, pra mim é fundamental e parte importantíssima, tipo. Se eu estou sendo, se eu fui abordado, então busquei uma empresa para poder trabalhar nela. Muito importante é entender a visão dela também de mercado, perfil, onde que ela atua, ou será que é o que está dentro do que eu busco, mesmo que seja no início, né, porque ela está aquela velha frase, currículo também não é panfleto para a gente poder estar jogando em qualquer canto, não ficar entrando e depois saindo, enfim, não fica aquele negócio legal né. Quando eu vejo uma certa continuidade de pessoas na empresa, principalmente me mostra muito esse conhecimento pois meus valores, então quando eu me conheço, eu sei onde é que eu quero ir, pra onde que eu vou buscar então aquela empresa ali, ela realmente, ela faz parte do que eu estou hoje como início, desenvolvedor sendo algo muito importante pra mim. Então, lá onde tem as tecnologias, é onde realmente eu vejo um futuro. Então, para iniciozinho, é principalmente fundamental, porque é aquilo não tem muito do técnico, né? Vamos acrescentar, gente, vou trazer mais crescimento. Não fazer como vi uma vez, mas qual é a empresa mesmo em que eu estou falando hoje, então? Sim, é? É, eu estou no início de carreira, então preciso realmente me dar um passo a mais para isso.

00:36:52 Participante 05

Boa, é, eu acho que. É, entro em várias coisas que a. Gente, já falou, né? É, e novamente. Eu toco um assunto na questão do autoconhecimento. Acho que no momento em que você define aquilo que você quer? É, antigamente a gente usava o currículo impresso. Hoje você coloca seu cadastro, você faz um cadastro em uma plataforma. No momento em que você lê os requisitos, o que vai ser desenvolvido? Quais as responsabilidades daquela posição? Se você dedicar um pouquinho do teu tempo para moldar o seu cadastro, que já vem automático do LinkedIn, focado para aquela posição, a gente sabe que todas as plataformas utilizam inteligência artificial para isso. A chance de você estar no topo, né? E ser chamado por uma por um, por um processo seletivo aumenta. Então eu acho que isso está focado com a questão do teu autoconhecimento, do quanto você está engajado, do quanto você quer, do quanto você está disposto realmente a um processo desenvolvimento, tá é então, para mim, esse é o principal, ele saber da empresa. Eu não considero assim tão fundamental na minha visão,

sabe? Eu acho que ele tem que se mostrar curioso. Ele não precisa estudar a empresa antes de ir pra entrevista, mas ele precisa ter perguntas a respeito da empresa. Ele precisa saber para onde que ele está indo. Obviamente saber o nome da empresa que você vai ser e estar vai participar da entrevista, saber o ramo daquela empresa é importante, mas eu acho que ele o pra mim, um candidato, ele sai na frente no momento em que ele faz perguntas. Onde ele também está, está, está, está. Está verificando se aquela empresa faz sentido para ele, está fazendo uma escolha e não sendo somente escolhido. Por aquela para aquela empresa, então. Para mim, isso é importante.

00:38:46 Participante 06

Boa, saindo um pouco, talvez do tópico. Mediador mais dessa linha aqui, a Participante 05 está falando, acho que isso também vale na hora da entrevista técnica, né. O cara perguntar sobre as tecnologias, evita às vezes aquela entrevista de 15 minutos que têm júnior aqui, cara, tudo o papo não flui, né então, se ele se prepara um pouco ou melhor, falou, seja para perguntar coisas do mercado, da empresa ou das tecnologias da empresa, ele acaba fazendo que flua um pouco mais a conversa que o papo vem aí. Às vezes é nessa parte que você pega mais o comportamental da pessoa e leva isso pra frente.

00:39:18 Mediador

Sim, e segundo essa linha durante a toda a avaliação que é feita na nas fases do recrutamento e seleção. **Quais são os aspectos que chamam a atenção de vocês em relação a demonstração de soft skills por parte dos candidatos?**

00:39:41 Participante 05

Pra mim. É, para mim é força de vontade. É, eu acho que você tem sangue no olho você ter claro, sabe? O que você quer para você e que você consegue conectar o teu desejo, um desejo da empresa para mim do match, sabe? Principalmente numa posição Júnior, eu vou dar um exemplo, eu acho que fica claro isso. Eu fiz o Processo seletivo do Gabriel Peres, tá? O Gabriel Peres para mim é um é um bibelô. Literalmente, é um menino assim, que é que foi escolhido dentro do processo ali, não tinha experiência alguma. E quando você conversa com ele, ele vem com uma bagagem. De tudo que ele já fez, assim, por curiosidade, sabe, por iniciativa dele, é tão. Ele conseguiu vincular aquilo que ele estava estudando com aquilo que ele já tinha desenvolvido por conta própria com aquilo que a Empresa B poderia oferecer. Então, é a forma como ele olhou para Empresa B como uma oportunidade que ele tinha para colocar aquilo em prática. Para mim, isso é para um, para um, para um desenvolvedor Júnior. Para mim, faz diferença. Sabe que é o sangue no olho? É tipo, não é somente a empresa que

vai me dar, eu vou dar uma boa parcela para que eu possa usar da empresa, sabe? Para mim, isso é fundamental.

00:41:19 Participante 04

Muito bom falar, disse isso aí pra mim é muito importante, tipo é fundamental. Eu estava pensando, a demonstração do interesse, né? Porque eu tiver muito bom, vai fazer a entrevista. Eu amo fazer entrevistas na qual pessoas que são empolgadas, tipo de falar, sabe, de querer realmente de ver aquele interesse que é o que eles buscam, mesmo que eles sejam jônios. É muito bom levar até isso para a parte técnica, quando eu vou mostrar um candidato Júnior para um realmente para um diretor que ele está buscando, eu digo, olha esse cara aqui. Ele deu um show, demonstrou tanto interesse, ele estuda. Ele tem um brilho no olho diferente, então ele buscou informação da empresa, ele está interessado para vir para cá realmente, então é uma entrevista que não é de qualquer jeito, mas que eu mais como recrutadora, eu saio energizada pelo que o candidato me trouxe. É muito bom, faz muita diferença, sabe? Pra mim é sensacional. Até dou sempre esse feedback para eles, assim como é bom entrevistar pessoas assim.

00:42:28 Participante 06

É para mim, acho que é vulnerabilidade. Acho que na parte técnica, assim, quando tu tá aprendendo, tu vais ter muitas dúvidas. Se tu não fores uma pessoa que tem vergonha de levantar a mão e falar, cara, não sei como é que faz, me ajuda é, vai ser ruim. Para, para, para a empresa que está tentando te passar o conhecimento e até para ti que tu vai passar um tempo ali, não vai absorver, tanto que deveria, sabe? Acho que isso é super comum, e não é só para Júnior, né? Eu. Tenho uns mais 5 anos de carreira e todo dia pedindo ajuda pra alguém toda hora. Assim, Mediador está ligado a Empresa B é gigantesca. Imagine se alguém vai se fazer ideia de tudo o que tem ali, né? Então é super importante você saber pedir ajuda. É? E, principalmente, ser curioso às vezes, né? Então, tipo tu falas, conhece tal coisa? Não, não conheço. Como é que funciona? Me explica aí, sabe? Tem pessoas que simplesmente falam que eu não conheço e já fica na defensiva. Assim, a pessoa que tem essa vulnerabilidade tem essa curiosidade, já vai querer não, cara. Mas aí, como é que é nossa e pra que eu, como é que eu uso e que momento é que não sei? Quem sabe então é essa. Quando tu vê a pessoa. Assim, tu sabes que essa pessoa é a esponja. Tudo que tu passares para ela, ela vai absorver, ela vai querer botar em prática. Ela vai tentar colocar no dia a dia. Como a Participante 05 falou assim, mesmo que aquilo não faça parte do teu dia a dia, tu vais dar um jeito de colocar aquilo no teu dia a dia para você utilizar para você ver funcionando, sabe?

00:44:00 Mediador

Sim, sim. Mais algum ponto queiram elencar na nossa discussão?

00:44:05 Participante 05

Tem formas um que eu acho que é importante, também. É, e dentro da área do desenvolvimento, especificamente, eu gosto da pessoa inquieta. Sabe aquela pessoa que se incomoda? Mas tá, eu tenho que fazer assim, mas por quê? A gente não pode tentar. Fazer de outra forma, sabe? É um, essa inquietude dele querer entender por que ele está fazendo de tal forma, sabe, principalmente quando ele está em início de carreira, está aprendendo alguma coisa. Eu acho que isso também é inconformado, sabe? Eu acho que esse inconformado também é um ponto interessante.

00:44:44 Participante 06

Eu tenho mais 2 pontos. É, é meio ruim de falar assim, primeiro é o cara que não tem nojo. Não é? Então, o cara que assim: não sei, vou fazer, vai ficar feio, mas eu vou fazer, saca? Esse cara acha que é o importante, e aí o contrário que tá na mesma linha também é o cara que ama código. O cara que ama código é muito ruim, porque ele não quer saber, às vezes de entrega e não quer entender qual que é o valor daquilo que ele está fazendo para a empresa. Ele não quer saber da experiência do usuário, ele quer saber se o código dele é o mais bonito possível, se está escrito com as melhores tecnologias e tudo mais, sabe? Então ele fica tão focado ali no código e pouco em valor que ele está agregando para a empresa e para os clientes da empresa.

00:45:36 Mediador

Show, show, e aí seguindo na discussão, **qual a necessidade vocês veem necessidade de ter um portfólio de projetos tipo GitHub e com qual frequência vocês avaliam isso no nas fases do processo de recrutamento e seleção?**

00:45:58 Participante 05

Eu, como recrutadora na parte comportamental, como psicóloga, o GitHub eu não avalio tecnicamente, né? Eu avalio muito mais a presença dele. Eu gosto de olhar, eu gosto de ver o que que ele. Se meteu, o que que ele tentou resolver, o que que ele pediu ajuda, sabe? É isso que eu gosto. De olhar. Eu sou, eu tenho muito mais uma visão de leitura e de LinkedIn do que propriamente de GitHub, por exemplo. As coisas precisam ter começo, meio e fim. Propósito. Essa leitura prévia. Assim, ele tem que ele tem que. Me causar curiosidade. E tem que me deixar curiosa, curiosa.

00:46:46 Participante 04

Muito bom, pra mim também nesse contexto de que tipo de no contexto de tipos de que é de eu ver, porque questão técnica, se eu pegar um GitHub eu sei o básico, porque eu já fiz curso, enfim, então não vou poder avaliar também, mas de ver que ele está munido de coisas que ele foi atrás, cara quer fazer, sabe. Não é um desenvolvedor vago, Júnior, mas alguém que buscou fazer algo porque quer ter uma experiência. Já vejo ali o LinkedIn. Eu vejo as participações dele. Se ele traz exemplos de networks, ele traz exemplos de cursos que ele participou, como é que foi na faculdade então? Assim, essa e participou de projetos que, mesmo assim, não tinham não pagamento, mas tinham conhecimento que ele adquire isso para mim faz muito, muito sentido. Principalmente quando ele me traz, com propriedade, aquilo de que está também no LinkedIn deles, sem fornecer informações falsas, né? É muito importante.

00:48:02 Participante 06

Cara, eu acho que é difícil avaliar, né. porque assim, se alguém fosse me avaliar pelo meu LinkedIn, eu estava ferrado. Né? Porque eu trabalho desde sempre, nunca tive tempo para ficar fazendo projeto, LinkedIn e tudo mais. E quando faço os projetos totalmente, nada a ver e nunca completa nem nada assim. Então eu acho que tem que avaliar quem é a pessoa, porque às vezes a gente. Está falando, sei. Lá de uma pessoa que pouco tem um, sei lá, uma família que precisa ajudar no sustento da família e a pessoa trabalha. Aí, cara, o tempo que. Ela tem um estudo e muitas vezes não consegue. Botar tão em prática. Aquilo que que ela está estudando é difícil pra avaliar e papou, não o LinkedIn dessa pessoa não está bom, não tem muita coisa aqui, então não é não é dedicada, tipo, acho que não, não. É, bem, por. Aí. E aí tem pessoas também que tu vêes que dedicam tipo, 8 horas do dia dela só para estudo. Então por essa pessoa eu vou cobrar que o GitHub dela tem bastante projeto, né? E aí, quando eu olho o GitHub, eu tendo de entender quais tecnologias novamente, se a pessoa estiver saindo lá do Java pro Java script, passando por react e passando por vue, cara? Tá perdida, sabe? Ou então tem alguns projetos tu olhas o projeto do HelloWorld, tem 3 arquivos lá num só criou o repositório e não seguiu, sabe? Então, eu. Eu. Eu levo em consideração, acho que para quem é desenvolvedor é muito importante para avaliar o GitHub, só que levando em consideração a pessoa também, né? Não só. O que está. Escrito ali, assim como a gente não pode acreditar em tudo o que está no currículo da pessoa.

00:49:34 Mediador

Show, temos mais 2 perguntas estamos chegando no finalzinho das perguntas abertas.
Presença digital para vocês, tipo, ter um blog, um canal, postar imagem em página

dedicada na internet. É influência para o candidato no processo de recrutamento e seleção?

00:49:57 Participante 05

Depende do conteúdo. Se o conteúdo estiver vinculado, aquilo que ele faz, eu acho que é significativo. Agora, se o cara é desenvolvedor, ele tem um canal de curso de violão, de aula de violão, não é? Que demonstração tem uma questão comportamental ali, do tipo quanto ele está engajado com alguma outra coisa que está desenvolvendo o cérebro dele? Né, mas que vai impactar no processo seletivo, não. Na minha visão não, acho que só demonstra o quanto ele é multifunções, digamos Então, por exemplo, aí tem um, você vai fazer comida, não é? Enfim. E não me ver com a profissão dele, mas tem uma questão vinculada a questões cerebrais que eu acho que é que conta que contaria, digamos assim, para o processo de avaliação, mas não, não seja critério para processo seletivo.

00:50:51 Participante 04

Também para mim, assim não, não tenho muito. Depende muito das vagas, não é? Se a gente for olhar no, mas, eu geralmente não. Não, não olho também e é a mesma coisa que a Participante 05 falou. Se eu vou ali, cara, faz 1450 coisas, quantas coisas eu não sei, eu já tenho. Noção de que ele não faz nada. Mas eu digo por mim, né? Porque eu me meto em muitas coisas ao mesmo tempo, não dou conta de fazer nada direito. Então tem que ter esse cuidadinho, viu? Mas assim, eu não sou muito de reparar essas coisas e tal. Assim, agora falando num contexto. De a galera do desenvolvimento eu vejo muito que eles têm banda, sabe? E aí eu lembrei. Agora aqui que é um padrão que eu vejo, nossa eles têm alguma coisa assim por fora, como se eles gostassem, né? Então isso, claro, a gente não vai definir por um contexto, mas em forma de avaliação, para mim não conta muito não, não é algo que eu olho não.

00:51:56 Participante 06

Desenvolvedor não escreve nem documentação. Brincadeiras à parte, assim. Eu acho que assim, cara. Não é uma coisa que vai ser determinante, mas, óbvio, não é? É assim. Eu trabalhei com um cara que era muito Júnior, era o primeiro emprego dele e ele fazia um praticamente um blog sobre tudo o que ele estava aprendendo, como é que ele estava aprendendo? Ele escrevia do dia a dia dele, como que ele botou na prática e tudo mais. Eu acho que aí é relevante, mas agora tu pensa, se o cara quer escrever como especialista no assunto. Se for de tecnologia, vai ficar meio difícil, né? Porque o cara é Júnior, está escrevendo como especialista num. Blog, à se ele. Tem uns outros hobbies e tudo. Mas é igual, é relevante como a Participante 05 falou, acho que legal, tu sabes, o cara tem um

hobby, o. Cara, escreve, a gente tem um colega nosso, Flávio, que é viciado em cerveja artesanal e tudo mais. Assim então ele falou disso na entrevista, então. Eu acho legal saber que as pessoas têm hobby, principalmente. Se ela falar. Meu hobby é programar, aí eu vou. Adorar mais ainda do que isso é meu. Mas assim, o fato de escrever artigos técnicos e tudo mais é não. Não levo muito em consideração assim, por quê. 95% dos meus colegas programadores não escrevem.

00:53:11 Mediador

Show, então vamos lançar aqui a última pergunta para vocês. É a última pergunta assim, para a gente, fechar é com chave de ouro toda essa discussão. **Quais seriam as principais recomendações que vocês, como recrutadores, deixam para esses candidatos que estão no sim de carreira, no uso de plataformas digitais como o LinkedIn, GitHub para expor o currículo dele e as experiências que ele tem?**

00:53:51 Participante 05

Eu vou falar mais LinkedIn que é o que eu domino mais assim é. Eu acho que no LinkedIn ele tem que colocar ele que detalhar o que ele fez. A muitas vezes ele coloca somente o cargo e hoje em dia o cargo não diz, não faz. Nada, não é? Eu disse quase. Nada. Eu acho que ele tem que detalhar realmente no que ele se aprofundou. Ele tem que contar o projeto que ele desenvolveu, o que que ele estava envolvido, qual era o papel dele dentro daquele projeto, entrega que ele tinha e que ele entregue naquele projeto, sejam experiência passada. Ou seja, realmente é envolvimento em projetos sociais ou acadêmicos, enfim, naquilo que nós já temos como experiência prática, né? De desenvolvimento detalhar é não somente a tecnologia que ele esteve envolvido, mas o resultado atingido e o papel dele dentro daquele projeto. Acho que isso é bacana.

00:54:55 Participante 04

Boa é manter atualizado, né? É assim o principal portfólio hoje que a gente busca candidato e o LinkedIn ainda é a maior rede de busca hoje, então é muito importante deixar ali. É claro, palavras chaves que nos ajudam até encontrar essas pessoas, o que também quando eles enviarem e dizer, olha, estou aberta a oportunidade de a gente teclar. Ali, o que é que ele está buscando. Justamente por essa definição, não é? Se você é um back-end, qual a tecnologia que hoje estou buscando. Eu sou um front-end, Full Stack não Rola com Júnior, gente, não tem como, sem condição. Essa clareza é muito, muito importante, e um ponto do que eu acho muito legal é tipo assim, saber o que que vai se comentar no LinkedIn, né? É, a gente vê muitos posts por aí e eu já vi uma série de pessoas respondendo até desenvolvedores Júnior. É, enfim, falando mal, a gente tem que ter muito cuidado, porque eu sei que os recrutadores

eles veem aquilo ali, então assim, está revoltado com alguma coisa. Deixei um grupinho menor, né? Fala com pessoas que sejam realmente ali que você tem uma confiança, porque não vai adiantar, pelo contrário. Para mim, às vezes sujas, sabe? Não sei até que ponto aquela pessoa ali, eu poderia confiar para trazer para minha empresa. Então é saber se relacionar também dentro do LinkedIn. E o que que vai postar, o que que vai responder esses cuidados é muito importante, porque assim eu Participante 04 eu olho muito e assim eu busco até candidato nos comentários, porque é um meio de buscar gente ali, então é isso.

00:56:50 Participante 06

Não vou me atrever a falar de LinkedIn, pois tem duas especialistas aqui, mas eu diria, talvez o contrário do GitHub. Seja mais minimalista, né? O GitHub hoje ele lhe permite algumas customizações. A gente chega lá no perfil do que tiro da pessoa. Está saindo Foguinho tem GIF Tem não sei o que, então às vezes parece que a pessoa gastou mais tempo. Dedicando a customização do GitHub do que estudar e botar um projeto ali, né? Então, cara, não tenha muitos projetos, né? Tenta. Aí tu podes deixar o repo privado ou público? Então assim, pegue os repo públicos e que que você acha que vale a pena que você desenvolveu, deixa público, deixa pinado lá no seu perfil, deixa em destaque tudo, mais. Os que tu só estás só em HelloWorld deixa privado pra não poluir né? Então eu acho que é essa é minha dica para quem for trabalhar o GitHub. Ter menos dados e os dados mais qualificados.

00:57:50 Mediador

Show é galera, tem mais algum ponto que vocês gostaram de alencar? Em qualquer uma das outras etapas que a gente já passou, ficou algum ponto que vocês gostariam de questionar a gente, esse momento? Agora a gente dedica para esse fechamento.

00:58:09 Participante 05

Acho que um outro ponto que acho que é importante dentro do LinkedIn. A gente sabe que desenvolvedor é muito assediado. Então, dar respostas dentro do LinkedIn para recrutadores no processo de Hunter. É, pode ser importante. Talvez não seja o momento de ele dizer um sim para conhecer a empresa. Não tem problema, mas dar uma resposta, porque isso pode ser importante para ele lá na frente, sabe? Depois que eles já forem pleno, um sênior, não sei. Quem sabe pode fazer a diferença para ele, então não manchar a imagem logo de cara, então dar respostas bem-educadas, é importante.

00:58:48 Participante 06

Eu respondo muito. As pessoas que costumam muitas vezes é fazer, tem muito recrutador que chega oi, Participante 06, só que. É Participante 06 com 'f' eu fico meu. Não, não, não leu meu nome, saca? Tipo, eu já estava mandando mensagem, eu faço questão sempre de

responder, botar o nome da pessoa, perguntar como a pessoa tá, porque muitas vezes também tem recrutador que não pergunto, né? Já chega mandando aqui a ter um desenvolvedor back-end tipo, nunca trabalhei com back-end na minha vida cara. Assim responde, fale é, adicione as pessoas tendo a sua rede. Quanto mais recrutadores tiver na rede na sua rede, eu acho que vai ser melhor em algum momento. Talvez você precise. Né? Então converse com essas pessoas e principalmente, na minha opinião, é se você tiver colegas que encaixam com aquela vaga, faça recomendação, né? Recomende o máximo possível de seus colegas e que acho que talvez o contrato ele pode ser seu colega te recomendar.

00:59:50 Participante 04

Olha, só realmente reforçar essa questão das respostas, os retornos. A gente é tão bom até o não do que o silêncio, pelo menos agradecer. Pelo menos eu sei que são. Eu sempre coloco lá, não é mais o recrutador por aqui, porque eu. Sei que tem muita. Gente, aí é difícil, não é legal também. Tem um quadro ali de pessoas, você tem que responder a mesma coisa. A vontade de criar uma resposta pronta cria a resposta e vai botando, mas é muito importante porque sim, do outro lado, tem uma outra pessoa que um dia você pode precisar dela, sabe? Então eu já vi com tantas pessoas que falaram não, mas que depois foram tão gentis que depois me procurar e tinha uma vaga pra eles ali. Então a gente trouxe depois de um tempo, como eu também já tive pessoas que ignoraram e depois eu disse. Poxa, qual o sentido que, que tipo assim, eles ignoraram no contexto tá, vou aceitar minha entrevista, entrevista. Depois some e nunca mais respondi. E aí depois volta do nada, como quem alguém quer? Alguma coisa, não é? Também é outro contexto, então, assim de dar a resposta de dizer sim ou não de saber se vai participar mesmo de dar uma satisfação, é muito importante para pelo menos uma visão recrutadora, por quê. A gente lembra. Pelo menos nós temos memórias e lembramos das pessoas que passam pela gente, principalmente daqueles que marcam. Então tem pessoas que marcam o lado bom, tem pessoas que não marcam o lado bom, então para mim é fundamental isso. A questão da comunicação.

01:01:27 Participante 06

É só mais alguns pontos, acho que um pouco nessa linha que a gente está falando aqui é super importante, eu já fiz entrevistas e às vezes nem cheguei a ir para a entrevista, mas aí o recrutador troca de empresa, aí faltou aquela vaga lá. Não deu certo, mas essa vaga que tem match, então a pessoa volta, vai. Conversar contigo, né? É, e um outro ponto que eu ia falar, Mediador, em um pouquinho, ainda mais naquela linha de vulnerabilidade, proatividade, eu acho que é importante. Por exemplo, eu, quando eu queria, antes de eu querer entrar na Empresa B, que eu já tinha interesse na Empresa B, eu já tinha antes de estar de me

candidatar para vaga, já tinha vários funcionários da Empresa B já no meu LinkedIn para ver o que eles falavam para ver qual era os assuntos que eles compartilhavam e tudo mais. É, e recentemente, quando eu fui migrar para techlead, eu peguei todos os techleads possíveis que eu conheci das empresas que eu gostava aqui de Floripa e adicionei os caras. Mande mensagem para todos eles, a maioria deles me respondeu, teve um cara que cara, praticamente me deu uma aula, assim, ficou dias conversando comigo sobre essa posição. Então eu acho que é uma dica que eu dou pro cara que é Júnior. Assim é se conecte com outros programadores e, se possível, com programadores daquela empresa que você quer participar, né? Porque a gente sempre tem uma empresa que gostaria de trabalhar nessa empresa, né? Daí você vai conseguir acompanhar qual é o conteúdo que aquelas pessoas falam. É o que elas estão estudando e tudo mais. Acho que isso ajuda bastante a dar um norte.

01:02:55 Mediador

Então Galerinha, mais algum ponto?

01:03:04 Mediador

Então vou finalizar a gravação aqui.

Focus Group #3 (04/27/2023)

00:00:00 Mediador

Um show tão mais uma vez. Bom dia. Estamos aqui dia 27/04/2023 para executar mais um grupo focal da minha pesquisa de TCC, grupo focal esse que tem como objetivo principal identificar um conjunto de anti-padrões e recomendações que vocês recrutadores de profissionais da área de engenharia de software vão sugerir para aqueles engenheiros de software que estão iniciando na sua vida profissional. Então, o grupo focal vai ser voltado para aquela galerinha que está no início da sua jornada profissional. Ta?

00:00:46 Mediador

Como que a gente vai estruturar esse grupo focal? Esse grupo focal ele vai ser dividido em 3 grandes áreas. A primeira área que a gente vai explorar, eu vou apresentar para vocês alguns conceitos que são importantes, os mesmos estarem alinhados, para que a gente possa chegar aos mesmos objetivos, então eu vou apresentar algumas definições de alguns termos que a gente vai tratar aqui. Em seguida, a gente vai para a parte de perguntas abertas, onde eu vou lançar perguntas pra vocês, vocês vão interagir, responder e compartilhar os pontos de vista de vocês e por fim, a gente vai ter uma sessão para esclarecimento de dúvidas, algum

comentário que vocês querem fazer. E essa vai ser a arquitetura geral que a gente vai seguir, tudo bem de acordo?

00:01:40 Mediador

Show, então vamos lá, partindo para a primeira parte que a gente vai apresentar os conceitos eu vou começar pontuando, o que é um antipadrão. Um antipadrão, na prática, ele é alguma ação que comumente alguém aplica para um problema que é recorrente, porém, essa prática ela se mostra mais ineficiente do que eficiente, então, de forma geral, ela causa mais problema do que causa benefício, então isso seria o que a gente entende de um antipadrão, e é isso que a gente está tentando eliciar. Quais são os anti-padrões que os engenheiros de software cometem na nas fases do recrutamento e seleção. A segunda definição que a gente vai explorar é o que é uma recomendação? Uma recomendação, ela é a ação ou a consequência de recomendar algo, sugerir alguma ação seguir algum passo a passo é para que seja feito um processo de forma coesa.

00:05:15 Mediador

Partindo para as últimas definições, que são as definições das fases do processo de recrutamento que a gente vai avaliar, porque, como existe uma particularidade de cada empresa, para pesquisa a gente adotou uma geral, então a gente vai explorar a fase de recolhimento de candidaturas, a avaliação comportamental e a avaliação técnica. O recolhimento de candidaturas é todo e qualquer ação que esteja diretamente ligada ao ato de tomar conhecimento sobre o interesse da vaga. Ele pode se dar, por exemplo, por recebimento de currículo tanto físico ou por plataformas digitais, como LinkedIn e indicações de terceiros. Qualquer meio de tornar ciência sobre aquela vaga. Avaliação comportamental é qualquer método que verifique, meça e mensure pontos essenciais do perfil comportamental do candidato e a avaliação técnica, que é todo o processo que possa ser empenhado para evidenciar a experiência técnica do candidato. Então essas são as grandes definições que a gente vai trabalhar em cima. Ficou alguma dúvida?

00:06:35 Participante 08

Não. Tudo Certo.

00:06:37 Mediador

Show, então a gente pode finalizar essa primeira sessão, que era apresentações desses conceitos e agora a gente vai tocar para a segunda parte, que as questões que vão nortear esse nosso papo. E para começar, essas perguntas elas foram escaladas por aquelas fases, então a gente vai ter uma rodada de perguntas norteadoras sobre recolhimento de candidaturas e em seguida, a gente vai ter uma rodada de perguntas sobre a avaliação, que vai ser segmentada

em avaliação comportamental e avaliação técnica. Por fim, vão ser feitas algumas perguntas gerais, que vão envolver todas as fases ali do processo de recrutamento e seleção só para a gente explorar mais temas. Para que a discussão seja mais pontual e que mais temas possam ser explorados. De antemão, digo que se você não tiver um conhecimento tão profundo sobre a fase em questão que a gente vai tratar, não tem nenhum problema, pode dar o seu ponto de vista. O ponto principal de um de um grupo focal, é realmente a discussão. É a troca de saberes entre as pessoas. Tudo bem?

00:07:59 Mediador

Ta? Então, partindo agora, a gente vai começar às questões sobre o recolhimento de candidatura e pra vocês recrutadores que estão aí no dia a dia é em contato com pessoas: **Quais são os principais antipadrões e os mais críticos e recorrentes que vocês enfrentam no dia a dia, no ato do recolhimento das candidaturas desses engenheiros de software em início de carreira, no contexto online, no recrutamento e seleção online?**

00:08:34 Participante 08

Posso começar, Mediador. É o que eu vejo que que acaba sendo esse antipadrão que que tu trazes é, às vezes o profissional Júnior, quando ele vai se candidatar, ele não lê a descrição da vaga, e ele se candidata para uma vaga que é sênior, que é pleno ou que não tem muito a ver com escopo daquilo que ele busca. Então acho interessante a pessoa ter esse foco no que ela quer, no que ela busca e se atentar, né, na descrição da vaga. Um ponto assim que eu percebo, né?

00:09:13 Participante 07

Outro ponto que eu também acho interessante. Às vezes o, puxando aí esse gancho que a Participante 08 falou, o profissional visualiza uma vaga e o perfil dele é o oposto daquela vaga e mesmo assim ele se candidata. Então eu acho que cada profissional tem que saber muito bem qual o caminho percorrer, já que quando se trata de tecnologia, nós temos inúmeras possibilidades, mas também é necessário focar em algo, até mesmo para que possa crescer, né? Para que haja também uma preparação naquele perfil que ele escolheu.

00:09:58 Participante 09

Eu acho que uma coisa que dificulta bastante é a falta de informação, dentro dos currículos, enfim, da candidatura. Então, assim, é somente por ele ser Júnior, ele não consegue transmitir nesta candidatura o mínimo de experiência ou por que que ele acha que ele consegue desempenhar aquela posição, e isso dificulta bastante. Óbvio que a gente já vai um pouquinho para avaliação, mas assim é, talvez você não consiga nem olhar para essa candidatura, porque não tenho informação suficiente, não é?

00:10:49 Mediador

Tem mais algum ponto que vocês gostarem de alencar?

00:10:51 Participante 07

Sim, é um outro ponto que eu sempre observo é que profissionais que possuem uma longa trajetória profissional e que por muitas vezes migraram de área é eles fazem currículos extensos, então às vezes ele possui uma realidade profissional em determinado cenário, ele migra para tecnologia e aquele currículo ele expõe toda a trajetória dele, contando muitos detalhes, às vezes de projetos também. Então acho que o foco, seria o ideal focar em cada cargo. Se a vaga, vamos supor para testes, focar o currículo naquela vaga, naquele perfil, até para facilitar também dos recrutadores entenderem melhor as qualificações, o que ele busca, o que ele já realizou.

00:11:46 Participante 08

E nesse mesmo sentido, eu acho que a organização do currículo, de uma maneira geral, né? Depende de onde tu fores organizada. No LinkedIn, é, acho que tem muita essa questão que a Participante 07 trouxe. Se for um currículo em PDF que a própria pessoa monta, que seja um currículo conciso né? Sei lá, no máximo 2 páginas, né? E que contenha as principais informações de uma maneira organizada, uma ordem cronológica e enfim, né? Acho que isso é interessante.

00:12:25 Mediador

Gostaria de alencar mais algum ponto?

00:12:28 Participante 07

Sim, um outro ponto, aí que que complementa o que a Participante 08 falou em relação ainda ao currículo. E é importante também descrever quais tecnologias você trabalhou naquela experiência profissional. Às vezes o profissional só coloca o desenvolvedor .NET e pronto. “Mas o que foi que ele trabalhou?” “Quais foram as tecnologias?” A gente sabe que .NET é back-end, mas se em algum momento ele trabalhou com outras tecnologias, enfim, eu acho que é importante é, quanto mais detalhes não é, tornando o currículo extenso, mas sim detalhando o principal, que são as tecnologias que ele utilizou e se possível mensurar algum projeto, mas algo bem, bem, bem simples mesmo.

00:13:19 Participante 08

O Mediador, e às vezes, acrescentamos, é, e fugindo um pouco dessa parte do currículo, na verdade. Quando a pessoa se candidata, é interessante pesquisar sobre a empresa, porque eu já peguei alguns casos assim, de pessoas que se candidatam para várias posições e chegam na hora da entrevista e falam assim: “Olha, eu nem lembro, você pode refrescar a minha

memória sobre isso?” Então eu acho que não causa uma boa impressão, né? Então é interessante você pesquisar, entender por que aquela posição fez com que você se candidatar-se, se conectar-se, se visse naquela posição, né?

00:14:02 Participante 07

Um outro ponto também, na entrevista, e algo que eu acho que é primordial é você ter o cuidado de abrir a câmera na entrevista ou qualquer contato que você tenha online. Lógico que nós entendemos que problemas técnicos acontecem, mas você sinalizar para o recrutador, “estou com problema na minha Câmera. É possível entrar pelo celular?” Enfim, você demonstra que você está ali, naquela chamada, está ali presencial, caso fosse né, necessário, como antigamente, né? Nós fazíamos as reuniões presenciais, mas agora tudo online é o mínimo, é abrir a Câmera, então ter esse cuidado também. E eu acho que isso é muito importante, complementa muita coisa né, do processo.

00:14:54 Mediador

Sim, sim. Gostaríamos de alencar mais alguma coisa.

00:14:58 Mediador

Tá, então acabou que nessa discussão a gente já acabou respondendo a outra pergunta que eu ia lançar, mas eu vou lançar só pra seguir o escopo que foi definido com meu orientador e aí se tiver mais algum ponto que dê para intercalar, vocês podem, podem alencar. Então, diante desses antipadrões que a gente acabou elicitando aqui para essa fase do recolhimento de candidatura. **Quais seriam as recomendações que vocês dão para esses engenheiros de software ali em início de carreira para eles não caírem nesses antipadrões, que são tão recorrentes?**

00:15:46 Participante 09

Assim, Mediador, um pouco resumindo, não, mas englobando, eu acho que tudo que a gente falou aqui. Eu acho que você tem alguém entre aspas como tutor na escrita desta candidatura, é o ponto chave, sabe? Você eventualmente tem alguém que já tenha mais experiência de mercado e que te guie justamente para trazer esses pontos que a gente, né falou, eu acho que é, fundamental assim, seu grande diferencial, né? Porque realmente a pessoa quando Júnior, né? Não tem nem noção, não tem nem condições de saber se aquilo que ela está fazendo tá, tá certo, está errado, né? É, eu acho que assim, consultar também outros currículos é importante, né? Mesmo que a gente vê, mesma pessoa sênior, com currículos horríveis, né? LinkedIn, principalmente currículo incompleto, colocando sua só última experiência e tal. Teoricamente sênior. Mas eu acho que também é uma boa, se espelhar em outros currículos e tudo mais. Mas para mim seria essas 2 dicas aí.

00:17:07 Mediador

Show show. Participante 08, Participante 07. Querem alencar mais alguma coisa?

00:17:12 Participante 07

Eu Acredito que um ponto a complementar é conversar com profissionais mais experientes caso você esteja iniciando. Conversar, tentar entender um pouco quais foram as dificuldades ou até mesmo essa questão de currículo. Hoje a gente tem acesso muito facilmente, vagas também são publicadas constantemente, então dá uma olhada nas tecnologias que possuem nas descrições da vaga para entender até o que o mercado hoje busca para poder também estudar sobre aquilo. Caso você tenha interesse em seguir aquela área, então conhecimento nunca é demais e buscar esse conhecimento, estar em constante busca. Eu acredito que se torna um profissional bem mais atualizado e, conseqüentemente, acho que os resultados sempre virão.

00:18:09 Participante 08

Acho que era isso. Mediador, os pontos, acho que a gente acabou falando alguns antes.

00:18:14 Mediador

Está então diante acordo, podemos finalizar a esse ponto sobre o recolhimento de candidatura ou tem mais algum ponto que vocês gostariam de alencar nessa discussão?

00:18:28 Mediador

Show, então agora a gente vai passar para a parte das questões norteadoras sobre as avaliações. Começando com a parte da avaliação comportamental, digo de antemão, reforçando aquela fala de início, se não, não faz parte da sua atividade fazer avaliação comportamental, mas pode, pode falar, pode complementar. É o intuito do grupo focal mesmo é trocar, falar. Quanto mais a gente discutir, melhor os inputs que a gente vai conseguir tirar disso. **Então, partindo para avaliação comportamental, no processo de uma avaliação comportamental de um engenheiro de software, que está ali início de carreira no contexto on-line, quais são os principais antipadrões que vocês veem que eles cometem nessa fase?**

00:19:39 Participante 08

É difícil pensar sobre isso, né? Porque depende muito de cada vaga, né? Mas reforça aquele ponto que eu tinha trazido antes de a pessoa não ler sobre a empresa antes, de não entender minimamente, né, o que ela busca, o que ela deseja, né? E o quanto as ambições dela estão conectadas com aquela vaga, sabe? Eu acho que isso é um passo anterior de preparação para esse momento de entrevista. E que eu acho que é interessante, né? Tirar um tempo para refletir sobre esses pontos que eu trouxe.

00:20:22 Mediador

Pode falar, Participante 09.

00:20:26 Participante 09

Não, acho que tem um ponto, né? Que principalmente o pessoal mais novo. Às vezes não se dá conta, aí então até algumas pessoas depois também. Mas assim como você ainda é inexperiente, jogue com soft skills, né? Tipo com as suas experiências de vida, traga isso para a reunião, para entrevista, por quê. É aí que, que que você que está avaliando vai conseguir entender esse cara, porque assim eu, principalmente com quando avalio, eu tenho muito aquilo de tecnologia, a gente ensina, não é? Então assim. Como você está novo na área, você naturalmente não vai ter experiência. Eventualmente não terá, né, conhecimento técnico suficiente para, daqui a pouco, engajar numa vaga, mas talvez suas soft skills, as suas experiências de vida. A forma como você se porta é que vão fazer a diferença, né? Então, acho que esse é um, é um ponto.

00:21:34 Participante 07

Um outro ponto que eu também acho super importante é uma dica que eu sempre dou para os candidatos, também pessoas que me abordam o LinkedIn, é treinem, pratiquem a sua habilidade de comunicação. O porquê. às vezes a pessoa, a gente entende que existem perfis de pessoas mais tímida e isso é totalmente diferente de comunicação, até porque um desenvolvedor, ele também precisa saber se comunicar, até mesmo para apresentar um projeto para o cliente. Uma equipe técnica também precisa ter essa habilidade de comunicação para interagir entre os membros da equipe. Até mesmo é ali, numa reunião com o cliente para apresentar o resultado de um projeto, por exemplo. Então essa questão da comunicação estar em constante movimentação de estudo e treinamento, isso é muito importante e vai tornar aquele profissional um destaque onde quer que ele esteja.

00:22:41 Participante 08

E complementando, eu acho que é uma coisa a mais assim, né? Não que seja desclassificatório, mas fazer perguntas, acho que se mostrar interessado em conhecer mais, já mostra o ponto de curiosidade que é tão importante em uma posição júnior, dentro da engenharia de software, então, esse ponto de ser curioso é saber mais, né? Eu acho interessante, mas enfim, já estou dando dicas, né?

00:23:14 Mediador

É, então acho que a gente pode passar, né? **Então, diante desses antipadrões que a gente acabou elicitando aqui sobre a fase de avaliação comportamental, o que vocês**

recomendam para que essa galera não caia nesse nesses antipadrões e acabem comprometendo a sua qualificação no processo seletivo?

00:23:42 Participante 09

A minha fala de antes foi quase só isso, então...

00:23:49 Mediador

Se não tiver nenhum ponto para alencar, a gente pode passar para o próximo tópico sem nenhum problema.

00:23:56 Participante 08

Eu acho que é muito, quando a gente faz ou uma transição de carreira, ou a gente procura um primeiro emprego ou algo, qualquer coisa relacionada a isso é sempre um processo de autoconhecimento, reforçando aquilo que eu tinha dito antes. Tu se preparar para isso, se autoconhecer, refletir, sobre o que tu busca e não ter receio de demonstrar aquilo que você tem de melhor na hora da entrevista, não é? Eu sei que às vezes dá, né? Aquele nervoso, enfim. Mas justamente a recrutadora está ali para criar uma porta para que a conversa seja um pouco mais leve assim, né?

00:24:59 Participante 07

Só mais um ponto que eu acho importante também. É a questão da de você pesquisar sobre a empresa, como a Participante 08 já falou, mas também de você entender se você se enxerga trabalhando naquele local. Porque é uma coisa é uma oportunidade estar disponível. Outra coisa é você se identificar com aquela empresa, com a cultura, com a dinâmica. Então também é preciso antes de sair se candidatando em 400 vagas, tentar entender se aquilo faz parte, se faz sentido para você, se você gostaria de estar inserido naquele ambiente, até porque é algo que a gente vai fazer todos os dias. E se você não se identifica com aquela empresa, com aquela cultura, provavelmente você vai se sentir frustrado e vai buscar uma outra posição muito rapidamente. Trazendo um outro gancho, mudando de empresa constantemente, né. Aquela história de você estar sempre, lógico que a gente não pode comparar um profissional PJ, né? Com contratos com CLT, mas tem pessoas que realmente pular muito de empresa também acaba também não sendo um ponto muito interessante.

00:26:05 Participante 08

É, e na hora eu lembrei de outro ponto, assim, na hora da entrevista, é importante você levar, estar ali de uma forma leve, assim. Não é porque você não passa num processo seletivo que você não é um bom profissional. Esse é um ponto importante. Porque você não vai para entrevista com aquela, aquele peso assim, né? “Poxa é essa aqui ou nada, né?” “Se eu não passar, sou um profissional ruim”.

00:26:35 Participante 09

Ainda mais a engenharia de software, né?

00:26:37 Participante 08

É, então assim a entender isso que a Participante 07 falou que são contextos e às vezes você não passa no processo seletivo, porque justamente o fit cultural ali não encaixa, mas vai encaixar em outros contextos, né?

00:26:56 Participante 09

Então de novo, né? Maturidade complica um pouco essa questão, mas, eu como recrutador tenho uma, a minha principal missão numa entrevista é alinhar expectativas. Porque para mim, um profissional que está dentro de um contexto e que não agrada a ele, não importa o conhecimento que ele tenha, ele vai performar mal. Então assim, complementando o que já foi dito. Você entender o que que você quer para, né? Para onde você quer crescer? Eu sei que no início de carreira é difícil você está descobrindo muita coisa, mas assim, talvez esse seja um ponto. Como é que ele avalia que lá dentro ele vai ter perspectiva de crescer ou de aprender o que ele quer ou de experienciar aquilo que ele quer? E para ele não sair justamente, né? É, é. Como isso que a Participante 08 falou, né? De tipo assim, cara, só aí é só essa vaga aqui se não for essa é, é, eu vou me frustrar, assim como que nem a Participante 07 falou de se candidatar para 300 vagas. E você, não é? Enfim, eu acho que tem, tem. Esse ponto aí.

00:28:20 Participante 07

Um outro ponto que eu lembrei agora, eu acho que é muito importante também o profissional, é ele está sempre buscando manter-se atualizado tecnicamente, né? Já que o cenário da tecnologia é dinâmico, mas também não esquecer de outras habilidades que são as soft skills. E também o trabalho em equipe. Né? Você trabalha com outras pessoas, então se você não sabe trabalhar em equipe, saber é estar próximo aos seus colegas, interagir, ter esses contatos também é muito importante, já que um projeto ou qualquer atividade que você esteja realizando, ele é um conjunto de tarefas e ninguém faz nada sozinho, não é. E também pensar um pouco nisso também sai um pouco da pensar fora da caixa, no sentido de “eu trabalho home office”, principalmente, né? O home office traz muito isso de indivíduo, é você se tornar um pouco individualizado. De ter aquela solidão entre aspas, mas é de realmente interagir, é buscar, é estar em contato com o ambiente, com a empresa como um todo.

00:29:45 Mediador

É, tem mais algum ponto que vocês gostariam de alencar nessa discussão?

00:29:52 Mediador

Então, finalizando a parte de avaliação comportamental, a gente pode passar agora para avaliação técnica e reforço, sabendo que só o Participante 09, que tem mais conhecimento dessa parte da técnica. A opinião de Participante 07 de Participante 08 não vão ser esquecidas. Ao contrário, eu quero escutar, tá? Então, podem interferir, fiquem à vontade.

00:30:16 Participante 09

Oh Mediador, deixa só eu fazer um gancho. É, eu já trabalhei com algumas recrutadoras. Mas assim, a sintonia, inclusive ontem eu fiz uma pergunta para a Participante 08. A sintonia entre o recrutamento e avaliação técnica tem que ser muito, muito boa, porque senão todo o recrutador, vamos lá. O objetivo dele é fechar a vaga, né? E do outro lado, quem está avaliando tecnicamente o objetivo é trazer uma pessoa que vai contribuir com o time com as necessidades mais técnicas, né? Então, de certa forma, você tem, em algumas situações, objetivos contraditórios. Um quer eliminar e o outro quer trazer para dentro, né? Então assim, eu acho que esses 2 pontos de vista são bastante importantes, né?

00:31:12 Mediador

Sim, sim, muito bom. Muito obrigado Rodrigão, pela pelo input que tu trouxeste, mas seguindo aqui no roteiro, partindo para avaliação técnica, no quesito avaliação técnica. **Quais são os principais antipadrões que os engenheiros de software cometem nessa fase de avaliação técnica?**

00:32:05 Participante 08

Eu acho que um ponto é isso que eu falei. Né. Mandamos testes técnicos, né? E tem muito disso assim, de a pessoa não entregar, então.

00:32:21 Participante 09

Eu acho que tem um outro ponto que para mim é mais crítico, porque assim. O não entregar ele, eu acho que ele é promovido essa prática, que é horrível, não é óbvio? Ele é promovido pelo contexto da área das vagas pelo momento atual da área. Então, assim, se ele tem 10 candidaturas eu vou ter que fazer 10 testes. Ou duas dessas empresas não exigem testes, e tal, vai fazer não entregar e assim por diante, tá? Mas eu acho que tem um ponto que é um pouco mais, 2 pontos que eles são mais críticos. Um quando esse profissional ele é abordado, talvez ele não esclarecer o processo seletivo. Então, se você não vai entregar o teste ali, fala isso já na primeira conversa, acho que isso é um ponto, tá? E o segundo ponto é você entregar o teste achando que entendeu o teste e muitas as vezes a resposta não está coerente com o que foi, foi colocado. A gente teve poucas vezes em que a gente, teve perguntas sobre o teste aqui e quando a gente teve a própria pergunta que o candidato fez, para mim, já desqualificou ele do teste. Porque foi uma pergunta, foram perguntas, tão de contexto de um teste comum, a área

que, que já não fez sentido. Então assim, e, ao contrário dos também teve entregas que não tinham nada a ver com o que foi solicitado. Então eu acho que essa questão do perguntar, ele é um ponto crítico para mim, é o alinhamento de expectativas de entrega do teste. Por mim, é um ponto crítico e que acaba atrapalhando bastante.

00:34:30 Participante 08

É que às vezes a pessoa acha que tem problema perguntar, né? Como se, como se ela tivesse que ter todas as respostas. E às vezes não, é claro que depende da empresa, mas pelo menos aqui a cultura não é nesse sentido, né? A gente é aberto a eles.

00:34:48 Participante 09

E uma das coisas que que acontecia, e eu quando percebi isso, a gente pelo menos as horas que eu toco, a gente mudou. É a questão de alinhamento quanto aos prazos, por quê. Pelo menos eu gosto de ser justo com todos os candidatos e dar o mesmo prazo de entrega. Mas não é porque você foi numa entrevista na segunda-feira que esse prazo começa na segunda-feira. Não é? Então, assim também você saber, eu vou te enviar um teste que você tem 2 dias. O candidato saber, “cara, então me envia tal dia que eu vou estar mais tranquilo para fazer” seja um, né? Já estou falando de novo em recomendações, mas esse ponto não é de ti, é do prazo. E quando que né o cara vai conseguir fazer, a pessoa vai conseguir fazer, enfim, também é um dos pontos críticos aí que acontece, a pessoa acaba sempre: “Não, tá. Me manda que eu quero participar do processo seletivo”, mas ele não, se não tem tempo para fazer aquilo naquele momento e aí acaba, né, indo mal no teste ou não conseguindo fazer da maneira que ele gostaria.

00:36:00 Participante 08

Eu acho que, é trazendo uma a mais assim eu acho que é sobre comprometimento também, né? Na hora do teste técnico, quando a gente envia e a pessoa tem que fazer depois da entrevista, né? Acho que é estar comprometido, se você aceita cumprir com esse desafio assim aceita receber esse desafio, então se comprometa com ele. E obviamente a gente está avaliando questões além do que tu apresentas ali naquele papel ou naquele desafio, né? Não é só o técnico aí a gente ia ver muita coisa, né? O comprometimento é uma delas, né?

00:36:43 Mediador

Participante 07 quer acrescentar alguma coisa?

00:36:45 Participante 07

Só pra complementar. Eu acho que é muito importante também, quando a gente fala de teste técnico, vem o medo, já vem um receio. “Eu estou sendo avaliado”, mas nós estamos sendo avaliados constantemente na nossa vida por um todo. Então a gente tentar encarar o teste

técnico como algo importante para nossa evolução e não ter o receio de realizá-los, colocar ali todo o seu empenho naquele teste, até porque ele vai servir como base caso você não se saia bem que você não tenha um bom resultado, você vai entender o porquê, onde você errou? Ele vai. É como se fossem pilares que você vai subindo, então são degraus que você vai alcançando na sua trajetória e que o primeiro teste técnico de um de um profissional não se iguala a um teste que atualmente ele faria. Então todo mundo evolui e que bom que todo mundo evolui é com os erros que a gente aprende, então é começar a encarar o teste técnico como algo normal, como algo que faz parte e que vai sim, possibilitar muito crescimento e aprendizado.

00:38:04 Participante 09

Indo nessa linha, eu acho que tem um ponto, assim que é difícil de saber se é o que de fato acontece, mas a gente acaba suspeitando disso. A pessoa recebe o teste técnico, olha e diz assim, “cara, não vou bem, então não vou entregar e desistir do processo seletivo”. Quando muitas vezes, pelo menos aqui, a prática que eu adoto, o teste é básico numa conversa, não é ele, não, não necessariamente ele é o ponto que vai excluir de fato a pessoa do processo seletivo, então. Aí já indo para recomendações, talvez você entregar o teste do jeito que você conseguiu e colocar uma observação no teste é muito melhor do que você se desclassificar você mesmo e desistir da vaga e até empresas fechar eventualmente uma porta, né? Dependendo do que você está fazendo, então eu acho que essa questão do medo de não tirar 10, acho, pode atrapalhar bastante.

00:39:18 Participante 07

Outro ponto complementando, também eu acho que é importante você, caso não seja aprovado, entender quais são os seus pontos de melhoria, isso vai também possibilitar seu crescimento. Então, naquele teste, se você não for bem, por exemplo, um teste em Python por e você não foi bem naquele teste, buscar entender o porquê. Mandar um e-mail de volta para aquelas pessoas que o entrevistaram entender. Feedback são muito bem-vindos e a gente tem que aprender a lidar bem com feedback, sejam eles positivos e às vezes o negativo eu não gosto de falar, mas são para o nosso crescimento, então também pedir sim, não ter receio de mandar o e-mail de volta caso você tenha sido reprovado. “Gostaria de solicitar por qual, qual, qual motivo não foi aprovada até mesmo para, parar meus pontos de melhoria,” isso tudo é evolução e não significa que nesse momento você não foi aprovado e uma vaga que até mesmo na própria empresa você não seja aprovado futuramente por uma outra posição.

00:40:25 Mediador

Então, seguindo nessa linha que a gente já entrou é, teria mais algum ponto de recomendação que gostariam de Alencar para essa fase do processo de avaliação técnica? A gente já explorou alguns pontos, mas se tiver mais algum fique à vontade.

00:40:49 Participante 08

Eu acho, Mediador, que na verdade eu lembrei de um ponto, que é anterior, retornando um pouco porque eu lembrei, eu lembrei de uma situação em que as vezes acontece. Que a gente vai fazendo perguntas sobre perfis. “Há, como você se vê numa”, por exemplo, numa parte mais comum, dando um Exemplo, né? “Como um PM, como uma pessoa comunicativa que levanta requisitos?” Uma pessoa, mão na massa, código. Ai a pessoa vem e fala: “tanto faz”, porque ela não quer se comprometer com alguma coisa, então. E ali a gente está pensando em preferência, né? Dando um exemplo assim, né? Então eu acho que que falar com sinceridade daquilo que tu gostas, das tecnologias que tu tens mais familiaridade, das tecnologias que tu talvez queiras ter contato. Por mais que a gente não tenha falado ali na hora da conversa, seja sincero, né? E porque às vezes a pessoa vem com essa de eu vou falar aquilo que o recrutador, quem está ali na entrevista quer ouvir. Mas a gente acabou percebendo essas nuances. E daí fica uma coisa de que a gente não te conhece verdadeiramente, né?

00:42:11 Mediador

Mas algum ponto vocês queiram alencar na parte de avaliação técnica?

00:42:18 Mediador

Não? Então a gente finaliza, mas essa rodada da parte de avaliação e agora a gente vai para aquelas questões, para aquela última parte de questões que eu comentei no início e essas questões são questões mais bate volta. São questões mais pontuais com temas mais delimitados, então vai ser bem mais dinâmico e mais aberto.

00:42:41 Mediador

E a primeira é como vocês recrutadores, é? Avaliam a questão questões relacionadas à visão que o candidato tem de mercado e conhecimento da empresa a qual ele está se candidatando?

00:43:05 Participante 09

Pode repetir, Mediador?

00:43:08 Mediador

Como que vocês, a como que vocês, recrutadores, é vocês avaliam? É avaliativo o que é excludente, o que é um o que ali acaba caindo em anti padrão ou uma recomendação relacionada ao ponto de vista que o candidato tem em relação a mercado, ou seja, o mercado que a empresa está inserida e a empresa em si que a pessoa está concorrendo a vaga.

00:43:45 Participante 09

Para um júnior eu considero um diferencial. Não, não considero ele um critério crítico dentro desse processo excludente, enfim. É muito difícil uma pessoa Júnior, em qualquer área, assim não só TI, mas obviamente que muito na parte de engenharia de software, é. O perfil às vezes é muito diferente, não é? Então assim, realmente é você entrar num. vamos dizer assim, é exigir contexto de empresa para um Júnior de engenharia de software. Cara, eu. Eu acho que é realmente só um diferencial e não um ponto crítico do processo.

00:44:39 Participante 08

É, mas nada impede de você pesquisar sobre a empresa e minimamente repassar aquilo que você entendeu, sabe? Não tem problema. Eu sempre faço essa pergunta, né? Porque para nós, até para nós, alguns modelos de empresa é difícil explicar, né? Então, como cobrar isso da pessoa, né? É difícil realmente, mas eu acho que de sugestão a pessoa minimamente pesquisar sobre a empresa, entender que nicho mercado ela se encaixa, né? É algo neste sentido assim, né? As informações mais básicas.

00:45:15 Participante 07

E também não ter o receio de perguntar, não entendeu, até mesmo na entrevista. Não entendeu algum contexto sobre a empresa ou qualquer informação. Pergunte! É importante que fique claro para você, e se esta, faz sentido para você aquela vaga, aquela posição, então que você puder extrair da pessoa recrutadora naquele momento é importante, é não ter receio de perguntar, não ficar com dúvidas, porque aí depois, às vezes pode sair comentando coisas que saiu da sua cabeça, vozes da sua cabeça, só que é muito mais importante você perguntar. Demonstrar interesse também pela empresa, de conhecer é além do site, né? Além do da página de carreiras da empresa.

00:46:06 Mediador

E sim, tá, e aí? **Durante as avaliações que vocês recrutadores fazem desses candidatos, quais são os aspectos que mais chamam a atenção de vocês relacionadas ao ponto de demonstrar soft skills?** O ponto ali, o Tchan da dessa, dessa da demonstração de soft skills por parte do candidato.

00:46:36 Participante 08

Eu acho aqui de novo o ponto da curiosidade ele torna bem importante. Quando uma pessoa, um desenvolvedor faz perguntas, né? Que está interessado, está envolvido na conversa. É uma soft skill que eu valorizo.

00:46:59 Participante 09

Para mim é autonomia, não necessariamente a capacidade, do ponto de vista técnico, é de autonomia, porque a gente está falando de pessoas que estão entrando, mas. Essa independência de sempre perguntar para alguém, ou seja, conseguir entender o que que ele tem que ir atrás e ele fazer isso.

00:47:23 Participante 08

Proatividade. Ne?

00:47:25 Participante 08

Proatividade mesmo.

00:47:29 Participante 07

Para mim, levando em consideração o cenário da tecnologia, acho que para qualquer outro cenário poderia ser diferente, mas levando em consideração a tecnologia. É fundamental que o profissional esteja em constante movimento, buscando conhecimento. Até mesmo arquitetos, sênior. A gente entende que novas tecnologias vão surgindo. É necessário que a pessoa se mantenha atualizado, então para mim é fundamental quando a pessoa conversa, ela demonstrar que ela está estudando, que ela está ampliando seus conhecimentos e que ela está sempre ativa. É, isso é muito importante.

00:48:13 Mediador

Sim, sim. E aí, na visão de vocês, existe a necessidade ou não de ter um portfólio de projetos tipo GitHub e com que frequência vocês, como recrutadores, avaliam essa? Esse quesito de portfólio público de projetos online?

00:48:34 Participante 08

Eu acho que depende da empresa. Eu já trabalhei em contextos de que não tinha o teste técnico que a empresa enviava, e sim a avaliação do GitHub, então daí sim. Nesse contexto é importante, né? E mas assim, eu, se fosse para eu sugerir, eu teria esse portfólio.

00:49:01 Participante 07

Eu acredito que também depende da vaga. Então é, eu acho importante, dependendo do cenário em que você esteja, é fundamental, por exemplo, um profissional de UX ele precisa ter. Salesforce, é necessário que ele faça ali o trailhead, enfim, então dependendo do cenário em que aquele profissional esteja. É primordial tanto quanto um currículo lógico que se puder ter e manter ativo, também é muito importante. Aí entra o que a Participante 08 falou, que vai depender do contexto de empresa para empresa. Tem empresas que sim, entram no GitHub, avaliam o código, aquilo sim é levado em consideração. Então é importante ter mais para alguns cargos, né? É, ressaltando novamente, é primordial, não é? Eu acho que um front end, por exemplo, um reactive, quem trabalha com angular é experiência do usuário, né? É

importante que isso esteja demonstrado ali nos seus projetos, até para que a avaliação ali técnica e complementar com a comportamental, né? Ali na fase de entrevista, ela até mesmo você possa ser mais bem avaliada. E às vezes para uma vaga em específico não dá certo, mas eles, analisando o seu perfil, consegue-se aderente a uma outra oportunidade também. Eu acho que só tem a contribuir.

00:50:41 Participante 09

A gente está falando de pessoas no início de carreira, então. Dependendo, você não tem nem condições de estar subindo, ter isso, enfim. Mas para mim é um diferencial muito considerável, entendeu? Ele não, de novo, ele não é uma exigência. Mas se você tem isso, já demonstra algumas coisas, não é? Só que tem que cuidar o que está lá dentro, não é porque se for simplesmente um control C control V de outros repositórios não faz sentido, então. É de novo, ele é um diferencial mas com muita cautela.

00:51:32 Mediador

E aí, seguindo essa essa pegada de tá ali envolvendo no meio online, ter portfólio. Qual a opinião de vocês sobre a influência da presença digital? Seja por blog ou canal no YouTube, perfis de redes sociais que são dedicados a que o candidato mantém sobre um determinada tecnologia no processo de recrutamento e seleção é considerado um diferencial, algo do tipo?

00:52:05 Participante 08

Acho que de novo, depende da vaga.

00:52:09 Participante 09

Eu acho que ele é mais um meio de eventualmente você avaliar soft skills da pessoa do que realmente um diferencial para o processo seletivo, mas nesse sentido. Porque eu entendo que se o candidato tem, por exemplo, um blog ou um canal numa rede social que ele coloca conteúdos técnicos. Esse conhecimento vai estar refletido em outras questões do processo seletivo. Então assim, não é uma ferramenta realmente de avaliação, isso para mim.

00:52:59 Participante 07

Sim, concordo. Concordo que não é fundamental e ele não vai impactar tanto no processo, mas para outros pontos e outras soft skills, com certeza pode ser considerado. Aí entra, é questão de transmitir conhecimento, de trabalhar em equipe, entre outras questões que até mesmo para um futuro tech lead pode ser interessante. Uma pessoa que tenha facilidade de transmitir conhecimento de lidar com esse tipo de cenário, mas não, não é algo que vai impactar tanto no processo.

00:53:38 Mediador

Tá bom. Então partindo aqui pra nossa última pergunta da rodada de perguntas: Quais seriam as principais recomendações que vocês podem dar para esses profissionais em relação ao uso de plataforma digitais para expor o seu currículo em suas experiências? Como montar um LinkedIn? Um GitHub, por exemplo?

00:54:07 Participante 08

Acho que reforçando aquilo que o Participante 09 falou assim, né? Se for pra ter, então que se dedique a fazer com qualidade aquilo que tu se propões, né? Então. Às vezes a gente encontra LinkedIn com praticamente nada de informação. E é importante você transparecer quem você é ali, né, então. Com sinceridade, transparência e honestidade.

00:54:41 Participante 07

Eu acho que partir do princípio de que você tem um comprometimento com a sua carreira, não é? Então, a sua imagem profissional, o currículo, o que você, se você for fazer um GitHub, mantenha atualizado, né? Não, não fazer e deixar lá. Há 10 anos atrás tá lá a mesma coisa. Então você ter esse comprometimento, é a minha imagem profissional. É manter o seu LinkedIn atualizado, cursos que você venha fazer sempre estar ali, então é muito importante você ter esse pensamento de que a sua imagem profissional, ela é importante e a partir do momento que você inicia a sua trajetória, você ter esse cuidado. O cuidado de quando você vai comentar, por exemplo, uma rede social, é LinkedIn não é Instagram. Então você ter esse cuidado também do que você vai comentar de você não achar que você está em uma rede social de trabalho e você não fazer daquele ambiente, ter muito proveito, então é procurar sempre o lado positivo das ferramentas, explorar da melhor maneira possível, né? O LinkedIn que ele está aí para isso. E existem muitas pessoas disponíveis também para trocar ideias, para ajudar, para auxiliar. Então, se você não tiver o receio de perguntar e de estar sempre ali, trocando ideia, acredito que a trajetória vai ser de muito sucesso, né? Já que a pessoa não tem o receio de estar sempre trocando ideias, sempre está tirando dúvidas. É melhor do que ficar calado, não fazer nada e tirar suas conclusões e fazer tudo errado. Enfim, então é importante a gente ter esse contato uns com os outros.

00:56:33 Participante 08

É complementando a Participante 07, o LinkedIn, ele se torna muitas vezes um canal de conexão. E eu acho legal quando vem candidatos chamando lá, trocando ideias e demonstrando interesse deles em fazer parte daquela empresa, né? Porque é diferente. Deu pra ver que ele se dedicou em mandar uma mensagem, né? E falar o que se interessou, se apresentar minimamente. Então isso é um diferencial que a gente quase não vê em profissionais da engenharia de software.

00:57:10 Participante 09

É, eu acho que bem na linha que a Participante 07 falou. A questão de só deixar visível aquilo que você alimenta. Então dentro desses canais, informações que são úteis, né? Então, por exemplo. Há, é que nem ela falou, né? “Eu tenho um Git lá e não alimento, não atualizo”. Cara, então tira. “Ah eu tenho meu LinkedIn e ponho todas todas minhas experiências profissionais lá”. Mas tem o detalhamento suficiente para que a pessoa consiga te avaliar? Porque vamos lá, a ideia de você ter um currículo online é que as pessoas te avaliam pelo seu currículo, então tem informações úteis lá. Não adianta só botar lá. “Eu fui dev 2 meses, dev 6 meses”. “Tá, beleza, mas o que que tu fez?” Um pouco do que a gente já tinha conversado lá no início, não é? Eu acho que. É isso. Mantenha só aquilo que é útil e com o nível de informação útil suficiente para aquela finalidade.

00:58:23 Mediador

Show, com isso a gente encerra esse rol de perguntas e aí a gente entra naquela fase de que eu comentei no início que seria a última fase desse grupo focal. Existe algum ponto que vocês querem alencar em qualquer uma das discussões que já foram passadas, alguma dúvida que vocês queiram tirar sobre a pesquisa sobre o processo, esse é o momento da gente finalizar esse grupo focal. Com abertura, talvez vocês perguntem alguma coisa, ou alencar, mais algum ponto a discussão.

00:59:05 Participante 07

Queria só complementar uma dica, na verdade, né? Eu acho que é muito importante para o profissional Júnior, e eu converso muito com eles, eles dizem para mim, às vezes eles dizem: “Participante 07 mas eu já eu, eu não tenho experiência com determinada tecnologia. Eu só fiz um projetinho.” Projetos, projetinhos são muito importantes, porque aí que você vai treinando as suas habilidades e seus conhecimentos, não desprezem os seus projetinhos, façam muitos, porque às vezes você trabalhou com tecnologias diferentes, então os seus projetinhos eles têm sim valores. Uma vez eu conversei com um candidato, ele já tinha trabalhado no projetinho dele com Flutter, por exemplo. Então eu vi que ali seria interessante para uma outra vaga que eu tinha. Então, enfim, não, não despreze esses projetinhos, valorizem e façam muitos projetinhos que através deles que vai ter os erros, vai ter os acertos. Vai ter a evolução e é só essa dica mesmo que eu acho que é, que eu valorizo muito.

01:00:15 Mediador

Participante 08, Participante 09. Querem alencar algo?

01:00:19 Participante 08

Daqui tudo certo!

01:00:23 Participante 09

Já falamos bastante sobre esse assunto!

01:00:26 Mediador

Então eu vou dar como encerrado esse grupo focal. Eu vou parar a gravação para fins de transcrição posteriores.

Focus Group #4 (05/12/2023)

00:00:01 Mediador

Então, mais uma vez, boa tarde. Estamos aqui dia 12/05/2023, para executar o quarto grupo focal da pesquisa, pesquisa essa que tem como objetivo principal identificar um conjunto de anti-padrões e recomendações que vocês, recrutadores e pessoas que estão envolvidas nas rotinas cotidianas de trazer pessoas para dentro da empresa, para profissionais em início de carreira na área de engenharia de software, no recrutamento online, então só sintetizando os Stakeholders principais que a gente vai tratar aqui são engenheiros de software que estão ali no início da carreira e que submetem-se a entrevista de empregos no meio online, certo?

00:01:06 Mediador

Tá? E aí, como esse grupo focal ele vai fluir? Esse grupo focal ele vai ser estruturado em 3 grandes tópicos, o primeiro tópico, eu vou apresentar algumas definições que, em conjunto com o meu orientador, a gente chegou a essas definições e achamos válidas para compartilhar para vocês para que fique alinhado, o que quer dizer cada termo que a gente pode acabar falando aqui. Em seguida, eu vou lançar realmente as perguntas, então a gente tem 3 grupos de perguntas. Que eu vou lançar pra vocês e vocês podem interagir, conversar, dar a opinião de vocês, dá em feedbacks, é trazerem inputs do seu dia a dia e a última fase do grupo focal vai ser uma fase destinada para a gente fazer o encerramento, colher alguns feedbacks e sanar qualquer dúvida que tenha ficado no decorrer do processo, tudo certo?

00:02:13 Mediador

Então a gente pode começar caminhando para a primeira fase, a desse grupo focal, que é a fase de trazer as definições. A primeira definição que eu vou trazer para vocês é o de o que é um anti-padrão. Um anti-padrão é uma prática que comumente se aplica para um problema, porém essa prática ela se mostra muito ineficiente e contra produtivas. Desse modo, ela causa mais problemas do que benefícios. Certo? A outra definição é o que é uma recomendação? A recomendação é uma ação ou a consequência de aconselhar, dar algum insumo. As últimas 3 definições que eu vou trazer para vocês serão sobre as fases que a gente vai tratar nesse

grupo focal. Como acho que deve ser do conhecimento de vocês, o processo de recrutamento e seleção é uma coisa íntima de cada empresa, então cada empresa tem as suas fases, cada empresa tem o seu, os seus rituais. Então para a gente conseguir generalizar, a gente pegou fases que são comuns e que acontecem em quase todas as empresas, fases essas que são o de recolhimento de candidatura, a fase de avaliação comportamental e a parte de avaliação técnica. Então essas são essas 3 frases que serão lançadas pergunta para acolher anti-padrões e recomendações dessas 3 fases, tudo certo? Alguma dúvida? Querem que eu repita alguma definição?

00:04:09 Participante 11

Tranquilo.

00:04:10 Mediador

Show, então a gente pode ir para segunda fase do grupo focal, que é a fase de perguntas e eu começo perguntando pra vocês e a gente vai seguir nessa sequência. Então, primeiro você pergunta sobre o recolhimento de candidatura. Em seguida, serão em questões sobre avaliações, divididas entre avaliação comportamental e avaliação técnica. Por fim, serão feitas um grupo de perguntas gerais. Assim, perguntas bate-voltas, OK? Então, partindo para as questões norteadoras sobre a fase de recolhimento de candidatura. **Na visão de vocês, recrutadores, quais são os principais antipadrões e aqueles que são mais críticos e recorrentes que vocês enfrentam durante o recolhimento de candidatura de engenheiros de software, que estão em início de carreira no contexto da candidatura online?**

00:05:15 Participante 11

Eu acho que o principal ponto, pelo menos que eu percebo, é a pessoa não conseguir construir aí um perfil bom, tanto no LinkedIn quanto no currículo mesmo, é, não dá tantos detalhes dos conhecimentos, não só experiências profissionais, né, que a gente está falando de pessoas que estão iniciando, mas de algum projeto que faz alguma tecnologia que já tem uma vivência, então. Acho que esse é o principal ponto aí, que pelo menos eu acabo desconsiderando um perfil é quando é aquele perfil que não tem nada descrito, então não tem como a gente saber e avançar para as próximas etapas.

00:06:05 Participante 12

Bom, acho que complementando um pouco do que a Participante 11 falou, eu sofro um pouco com essa dor também, né? De quando a gente se depara com o perfil incompleto, né? Geralmente, os profissionais de tecnologia, eles não têm tanto essa preocupação, não sei se é o que eles já são tão assediados que aí, quanto menos informações colocarem menos assédio eles vão receber. Mas tem essa falta mesmo, de perfil completo, e aí eu acho que uma outra

coisa que acaba fugindo aí, um pouco do óbvio, né? É que a gente acaba tendo que utilizar outros canais para encontrar esses profissionais, então seu perfil dele não está completo lá no LinkedIn, a gente vai se evadir ali um GitHub, para um stack overflow, né? A gente vai lá no Twitter, que também está sendo bem usado para questões de recrutamento. Então a gente está tendo que sair um pouquinho do óbvio ali da caixinha, só do LinkedIn que é uma rede que é profissional, corporativa feita para isso está tendo que utilizar outras fontes aqui para conseguir captar esses profissionais, né? Então é meio que fora da curva aí, então, acho que o git é uma das peças que estão sendo mais utilizadas aí, que lá você consegue, diferente do LinkedIn, a pessoa pode não ter colocado lá no LinkedIn, mas no github como ela contribui com projetos, você consegue ver qualquer tecnologia que ela utilizou, né? Quanto tempo ali que ela contribuiu, qual que é o nível dela de contribuição, quantos projetos ela fez? Então você acaba tendo, conseguindo pegar algumas informações a mais, né?

00:07:34 Participante 10

Eu acho que é bem isso também, eu acrescentaria, é além da questão de falta de projetos no GitHub, mostrar um pouco do trabalho de estudo mesmo dentro do LinkedIn ou GitHub, eu acrescentaria a falta de foco em alguma área, porque a área de tecnologia tem diversas frentes, seja desenvolvimento, a gente está falando de engenharia de software, mas no caso é, às vezes a gente vê que a pessoa, muitas vezes, por não saber qual área ainda quer, ela coloca muita informação no perfil do LinkedIn e isso torna o perfil dela um pouco confuso e difícil de distinguir quais tecnologias ela tem mais domínio. Então, no caso em engenharia de software, tem muitas frentes e possibilidades, mas o recomendável é que a pessoa foque naquilo que ela gosta mais de fazer. Foque em cursos que ela prefere. Assim que ela tem preferência, seja área de dados, desenvolvimento, enfim, e comece a colocar as tecnologias que ela tem mais domínio dentro dos estudos e não um monte de informação, porque torna um perfil um pouco confuso. Então a falta de informações é ruim, mas o excesso de informações também é ruim.

00:08:45 Mediador

Sim, sim. Vocês gostariam de alencar mais algum ponto na para essa pergunta?

00:08:54 Participante 12

Acho que é isso.

00:09:01 Mediador

Tudo bem, é, então é diante desses antipadrões aí que a gente acabou de elicitar, no ponto de vista de vocês: **Quais seriam as recomendações que vocês sugerem que esses candidatos**

possam seguir para que eles não caiam nesses antipadrões nessa fase do processo de recolhimento de candidatura online?

00:09:32 Participante 12

Bom, eu acho que, acho que juntando um pouquinho aqui do que a gente falou, né? Eu acho que se a pessoa candidata aí, né? O engenheiro de software ele tiver um foco do que ele realmente quer seguir, que foi um pouco do que a Participante 10 falou, né? Porque se ele tem um foco, ele consegue se especializar melhor, se desenvolver melhor, ele consegue buscar aquilo que realmente faz sentido para ele, ou para ela, entendeu? Então eles conseguem ter, e aí quando eles fazem isso, automaticamente eles também já vão fazendo os outros pontos que eu falei que a Participante 11 falou um pouquinho também, né? Que é contribuir mais, fazer mais projetos paralelos, ir enriquecendo pouco a questão do perfil e consequentemente, né, fazendo com que o perfil no LinkedIn fique também um pouco mais ranqueado e fique mais completinho ali, com mais informações, né? E de forma mais estruturada, que se tenha foco, a gente vai ver exatamente que ele trilhou ali um caminho e teve um desenvolvimento. A nossa percepção como recruter vai ser muito mais positiva, né? Porque a gente vai ver uma linha de raciocínio. Não que a pessoa começou aqui, não que tenha problema, mas pessoas começou aqui, ó, eu comecei aqui fazendo Payton aí do nada, eu vou lá pro Java script, não você ser front-end agora, depois eu volto aqui para a ciência de dados, então fica um pouco confuso a gente entender qual que é de fato o caminho para a pessoa quer seguir. Acho que é um pouco disso. Acho que as meninas podem complementar.

00:10:55 Participante 11

Eu acho que também é um pouco do que a Participante 12 tinha comentado que é sair do óbvio, né? Sair do LinkedIn. Então hoje, enquanto fonte de busca, é o que ela falou a gente vai para todos os lugares. Eu mesma sou uma recrutadora que usa o Twitter para buscar candidatos, não só para fechar vagas, mas para criar um vínculo próximo com esse universo, né? Hoje em dia também existem plataformas direcionadas para esse público, então, por exemplo, na minha empresa anterior, a gente usava o ProgramaThor, APinfo, que são plataformas onde a gente consegue divulgar essas áreas e só tem vaga de TI, então muito provavelmente é lá que eles vão encontrar, né?

00:11:43 Participante 10

Eu acho que é bem isso mesmo.

00:11:45 Participante 10

Perdão pode falar.

00:11:46 Participante 12

Não, eu ia só complementar mesmo. Participante 10 pode falar que depois eu entro.

00:11:51 Participante 10

Eu acho que é bem isso que as meninas falaram. Eu também acrescentaria o fato de que eu acabei não comentando na outra pergunta, mas eu acho que muita, muitos profissionais cometem o erro de disparar convites sem um propósito claro. Então, por exemplo, pessoas em início de carreira querem adicionar qualquer perfil de recrutadores, saem abordando as pessoas assim, sem um propósito claro, eu acho que a primeira etapa é definir uma estratégia diária com que a pessoa quer seguir se a área de dados focar os estudos nisso e depois sair adicionando recrutadores de empresas de dados, seguir empresas de dados, por exemplo, mesmo que a pessoa ainda não tenha claro exatamente isso, se ela gosta de dados ou gosta de desenvolvimento também. Mas pelo menos definir um foco de pessoas a qual ela vai se conectar e abordar, e também seguindo as vagas que estão publicadas. Verificar se a empresa tem oportunidades para Júnior e, aí sim, abordar as pessoas para não correr o risco de sair abordando uma pessoa que de repente nem está trabalhando uma vaga que faça sentido naquele momento e além disso, também é conectar com pessoas da área. Então, por exemplo, eu defini que eu quero seguir na área de dados, eu me conecto com pessoas sênior também, não só recrutadores, porque eles trazem muitas contribuições e vivências de carreira.

00:13:12 Participante 11

Sim, e eu acho que o que a Participante 10 falou é saber em quais empresas você vai se candidatar, né porque, por exemplo, numa consultoria, os profissionais que eles vão buscar são de sênior para cima. Dificilmente eu tinha vagas de pleno por exemplo, então, se você está iniciando na área, talvez não seja interessante você tentar uma vaga dentro de uma consultoria de TI para prestar esse serviço, e sim dentro de uma empresa que tem uma estrutura aí é que possibilite um crescimento, né?

00:13:47 Mediador

Participante 12 você ia complementar um ponto?

00:13:49 Participante 12

Ia amigo, mas eu acho que esqueci.

00:13:52 Mediador

Tudo bem, se você lembrar, a gente volta depois okay?

00:13:55 Participante 12

Pode deixar. Pode deixar, Mediador.

00:14:00 Mediador

Tá, então já que não tem mais nenhum ponto pra gente alencar sobre a avaliação comportamental e Participante 12, se você lembrar, pode interromper o fio da meada em qualquer momento que a gente para e retrocesso, não tenho nenhum problema. E aí a gente pode seguir agora para as questões norteadoras sobre avaliação e elas vão ser divididas em 2 subgrupos. Primeiro a gente vai fazer sobre a avaliação comportamental e depois a gente vai fazer sobre a avaliação técnica e aí já deixa de antemão que, se você não participa ativamente da avaliação técnica, não tem nenhum problema. Pode comentar! Eu sei que todo mundo tem conhecimento sobre qualquer tema. O intuito principal desse grupo focal é, principalmente, abrir a discussão para que o maior número de dados, maior número de informações positivas, possam ser colhidas, certo, tá? Então, partindo para a parte de avaliação comportamental, quando chega nessa fase de avaliação comportamental que o cara passa ali, da parte de triagem, do currículo. **Quais são os principais antipadrões e aqueles que são mais críticos e recorrentes no que vocês enfrentam na hora de avaliar uma pessoa do ponto de vista comportamental para vagas de engenharia de software, as pessoas em início de carreira, no contexto online?**

00:15:34 Participante 11

Acho que eu posso começar. É, eu acho que o principal é, pelo menos o que eu sinto. É muito candidato que vai com um sentimento ali que transmite, né, um sentimento de desinteresse de tipo assim, “aí não queria nem estar aqui fazendo entrevista”, “nem sei por que que eu tô falando com você, se você não é da parte da área técnica”, sabe? Então assim é, é o que eu sinto de mais gritante, principalmente em relação à questão comportamental, e acaba que eu não vou aprovar um candidato que não demonstra vontade de estar na empresa, de um estar na área e muito disso é, eu entendo que venha pelo mercado aquecido, né? Então, é o que a Participante 12 que comentou o mercado ele é muito aquecido, eles recebem muitas mensagens de recrutadora e realmente as vezes eles não tão a fim de participar ou mesmo que estão, não demonstram essa vontade, eu acho que é um dos principais pontos que eu vejo. E em relação a questão de alguns soft skills, então não foi uma pessoa iniciante precisa, né? Estar 100% desenvolvida comportamentalmente, mas acho que muita questão de saber contar sobre a sua trajetória, de ter domínio ali, sobre o que você fez, seja profissionalmente, ou seja, é na faculdade, né? Então, acho que é até uma questão da comunicação, acaba se tornando um empecilho. Não é algo que eu vejo, como um ponto que eu reprovava o candidato, essa questão da comunicação de saber, né, se posicionar, mas é um ponto de alerta que a gente tem que observar ali e dependendo, junto com outras características, a gente acaba não seguindo com o candidato.

00:17:23 Participante 12

Boa, eu acho que esse ponto que a Participante 11 falou é um dos que mais pegam a gente assim, porque a gente já tem todo um trabalho ali de abordar, de falar. A gente já faz uma pré entrevista ali antes até, né? No momento da triagem, então a gente já tem aquele cuidado de chamar aquela pessoa que realmente tenha ali um perfil. E aí, bem na hora da entrevista tem aquele desinteresse, né? Às vezes a pessoa não fez o mínimo assim que foi estudar vagas, sabe? Para falar um pouco mais, encaixar com os projetos que eu já atua. Então acho que essa é uma das maiores dores assim que a gente tem. E aí eu acho que entra um pouco o segundo ponto que a Participante 11 falou que é a questão da comunicação. Então tem também aqueles perfis que para mim assim são um pouco mais difíceis que é aqueles perfis que tem que ficar puxando. Você tem que ficar o tempo todo ali, cutucando, que é aquele perfil que responde “sim”, “não” e “com certeza” é “sim”, “não”, “com certeza”, “sim”. E aí você não consegue trazer muitas informações. Então como eu gosto de fazer um processo de entrevista mais multifacetado, que é onde eu faço perguntas ali que ela vai pegar um pouco do aspecto comportamental, mas também puxar um pouco do técnico. Fica difícil, né? Quando a pessoa não consegue formular uma resposta, então eu acho que esse processo de comunicação é um dos que eu mais posso citar aqui que dói, né? A questão que a Let falou também da falta de interesse, né? Dos profissionais. Eu acho que um que faz jus aí aos outros 2 é justamente trabalhar no antes, né? Poxa, já que eu me candidatei para essa vaga, ou que me abordaram e eu aceitei participar do processo, pois eles aceitam participar do processo, né? Deixa eu entender melhor sobre a vaga, deixa eu estudar. Deixa-me ver aqui se faz sentido realmente pra mim. Deixa-me ver aqui onde é que eu posso ter dúvida para já perguntar lá para o recrutador, né, então eu sinto um pouco de falta. Tanto é que quando uma pessoa começa a perguntar, querer saber mais sobre time e sobre tudo eu já fico assim mais feliz, porque já mostra um pouco mais de interesse que já estudou, que está em busca realmente e isso pra gente é muito bom.

00:19:31 Participante 10

Eu acho que é bem isso e eu atuo em cima de alguns pilares que entra dentro do que as meninas já falaram que é o interesse principalmente, a comunicação, o trabalho em equipe e a diversidade, porque eu trabalho numa empresa que cada vez mais está valorizando o aspecto da diversidade. Infelizmente, já peguei candidatos que quando eu faço uma pergunta comportamental visando isso, ele não enxerga esse aspecto como algo importante e em momento de entrevista, acaba soltando comentários que vai contra os princípios de diversidade. Então é esse é um pilar muito importante além da comunicação, e saber se

comunicar num não vai de acordo com o perfil, a gente sabe que existem pessoas que são mais extrovertidas e introvertidas, mas a comunicação entra no aspecto de você poder, num ambiente remoto mesmo que nem a gente está fazendo aqui, dando espaço para o outro falar é mesmo que a pessoa não fale muito, mas pelo menos ela tenha, demonstre interesse na conversa mesmo. Então eu acho que esse é um pilar muito forte. E que, principalmente profissionais em início de carreira, precisam se atentar. Porque as empresas, cada vez mais e especialmente empresas grandes, estão olhando esses pilares, né? O trabalho em equipe porque cada vez mais não existe mais aquela profissão de programador apenas que fica lá só pelo contato com o computador. Não, você tem que lidar com pessoas. Os ambientes ágeis fazem com que você tenha contato com equipes, você tem contato com equipes e equipes diversas, então é muito importante esses pilares.

00:21:08 Mediador

Sim, sim. Tem mais algum ponto que vocês gostariam de alencar nessa discussão?

00:21:15 Participante 12

Não acho que é só isso.

00:21:16 Mediador

Então a gente pode, acabou já entrando ali um pouquinho na outra pergunta, mas eu vou fazer só pra seguir o pragmático do roteiro e diante desses antipadrões aí que a gente acabou de elicitar: **O que que vocês recomendam para esses profissionais em início de carreira para que eles não venham cometer esses antipadrões na fase da avaliação comportamental?**

00:21:48 Participante 12

Eu acho que o mínimo é você ter cuidado ali com a vaga que você está se candidatando ou que você aceitou ali, da recrutadora ou da pessoa recrutadora que acabou te abordando, né? Então, é você entender de fato se aquilo faz sentido para você e valorizar o seu tempo, né? Porque, poxa, vou entender que se não fizer sentido para mim eu estou, né? Eu estou. Não estou perdendo meu tempo. Ela também não está perdendo dela, então eu acho que ter esse estudo prévio, né, de algo, acho que é um dos pontos que são importantes até para te ajudar no processo de entrevista também, porque se eu já vou sabendo qualquer vaga, quais são os requisitos? Como que é mais ou menos a empresa, eu já consigo também direcionar um pouco do meu esforço e me preparar muito melhor e encantar o recrutador que está aí do outro lado. Então, a chance de ter uma aprovação aí, né? É, acaba sendo um pouco maior, porque a gente visualiza esse interesse. Eu acho que é outro ponto também, é que geralmente os profissionais mais voltados para tecnologia eles acabam não se importando tanto com soft skills, né? Aí a gente sabe que é um ponto que geralmente a gente vê, tem aí acho que mais

do que até o técnico, porcentagem assim, pelo menos a gente se aqui a gente leva mais em consideração do que o técnico, porque aí o técnico a gente consegue aqui desenvolver, né? Então a gente acaba flexibilizando, porque se a pessoa tiver um perfil, uma Soft skill boa, saber trabalhar em equipe, saber se comunicar, tem uma proatividade, tem uma autonomia, então isso pra gente acaba brilhando um pouco mais os olhos. Então, quando eu vejo que as pessoas se preocupam com isso, também estão buscando se desenvolver, estão buscando se aperfeiçoar nesses quesitos. Eu acho que é um dos pontos que acabam ajudando também nesse processo, sabe que geralmente, principalmente, essas pessoas de tecnologia, eles ficam muito preocupadas em: “ah aprender essa tecnologia nova que está surgindo”, né? “Deixa aprender esse novo framework”, “deixa testar aqui essa API nova”, então acaba esquecendo que também tem outros aspectos que tem que se envolver, né? Lógico que isso também ajuda, essa questão de você aprender novas tecnologias, que vai mexendo com pensamento crítico, análise crítica, né? Com a resolução de problemas, então você vai desenvolvendo essas outras skills, mas tem outras, né? Como comunicação, como trabalho em equipe, liderança que você pode desenvolver junto com isso, né? Através de hackathon, através de movimentos como esse, então eu acho que quando eu vejo essa movimentação desses profissionais dentro desses programas, dentro dessas competições e se preocupando em valorizar também as suas soft skills, eu vejo que isso tem aí uns vários pontos positivos. Eu vejo isso com muito bons olhos, sabe?

00:24:34 Participante 11

Eu acho que eu concordo totalmente com o que a Participante 12 falou, é, e só complementando, é quando a gente fala: estudar empresa, estudar a posição. Não é ficar 2 horas no site da empresa lendo, né? Tudo, enfim, vendo quem que fundou a empresa. Como foram os primeiros antes? Não é isso. É uma leitura rápida de 5 minutos. Só assim para a pessoa entender é aquele ambiente, entendeu ali quais são os valores principais da empresa?

00:25:00 Participante 12

O Mínimo, né, leh?

00:25:10 Participante 11

Eu já entrevistei, já entrevistei candidatos que entravam na entrevista, não sabia meu nome, não sabia o nome da empresa, não sabia a vaga e eu fiquei antes, tipo, assim, “oi, tudo bom? Prazer, planeta Terra”, sabe, então muito nesse sentido, então, e acho que outro ponto além dessa questão da empresa é estudar a sua própria trajetória, né? Que foi o que eu tinha comentado antes. Entrevista é prática, né? Quanto mais entrevistas você faz, melhor você fica enquanto o candidato, então, assim, a partir do momento que você sabe tudo o que está lá no

seu currículo, no seu LinkedIn, no seu perfil é, tem um domínio ali para se aquilo for questionado, é, você consegue se desenvolver naquilo, né? Eu costumo dizer até para algumas pessoas que eu presto consultoria. Que tudo o que está no seu currículo é passível de ser questionado, então, se você faz um curso e você sente que não te desenvolveu nada que se daqui 2, 3 meses alguém te perguntar sobre aquele conteúdo, você não vai se lembrar, você não vai saber, não coloca no seu currículo, porque tudo o que está lá é, não necessariamente vai ser perguntado, mas pode ser que sim, e aí é você acaba ficando numa saia justa de não saber do que que é recrutadora está falando, sendo que está no seu currículo e isso acaba também te reprovando, então tenha segurança sobre as coisas que estão no seu perfil, que estão no seu currículo.

00:26:46 Participante 10

Eu acho que é bem isso mesmo. E também acrescentaria se conectar com pessoas daquela empresa a qual você está aplicando e até mesmo chamar essas pessoas no LinkedIn. Se tiver um tempo, é claro para isso, para entender quais são os valores, como que é o perfil daquela pessoa? Se não tiver tempo de se conectar e falar com a pessoa que trabalha naquela empresa, pelo menos dá uma olhadinha no perfil dela. Como que são geralmente o perfil do profissional que trabalha naquela companhia? Porque assim você entende qual são os valores que aquela empresa preza, qual é o tipo de tecnologia que ela utiliza? Porque, principalmente para profissionais em início de carreira. Não é tão avaliada, lógico, depende da vaga, mas não é tão avaliado tecnicamente, tão muito forte. A gente avalia outros fatores, então a humildade, por exemplo, de falar assim, “eu não conheço essa tecnologia, mas estou disposto a aprender”. É super importante, porque isso demonstra que a pessoa tem uma força de vontade, que fica superior a qualquer outro competência técnica que ela não tem, porque competência, principalmente técnica em grandes empresas, elas são desenvolvidas, então, mas o comportamental é algo que a pessoa muitas vezes já vêm das vivências anteriores, então é importante falar sobre em relação ao trabalho em equipe e projetos que ela fez, seja na faculdade, é momentos em que ela precisou utilizar essas competência e sempre deixar claro, é e até mesmo fazer perguntas para o recrutador, “o que que a empresa espera de mim?” “O que eu preciso fazer para alcançar essa posição?”. É caso o recrutador é dar um feedback negativo, tentar investigar, por que que eu não passei e demonstrar essa humildade de “estou querendo me desenvolver para conseguir chegar a um dia vir fazer parte desse quadro de colaboradores”, porque às vezes não deu para aquela vaga específica, mas aí surgem outras vagas e a gente consegue resgatar bons perfis que a gente sabe, e demonstra isso.

00:28:46 Participante 11

A gente acaba lembrando do candidato, que tem esse destaque, né? Por mais que não seja aprovado.

00:28:55 Mediador

Sim, sim. Tem mais algum ponto que vocês gostariam de alencar nessa parte de avaliação comportamental?

00:29:04 Participante 12

Não, acho que a Participante 10 fechou bem esse ponto.

00:29:09 Mediador

Então, dito isso, a gente pode seguir para a parte de avaliação técnica e reforço aquele comentário que eu fiz no início, mesmo que não atue diretamente, é nessa fase. Se você tiver qualquer comentário, qualquer input, não se sinta com medo de dar, porque tudo aqui é, vai ser usado como fruto futuro, quando os dados estiverem sendo analisados. E aí, partindo para avaliação técnica. **Quais são os principais antipadrões e aqueles que sempre acontecem ali no dia a dia que vocês enfrentam na hora de avaliar tecnicamente um candidato da engenharia de software e início de carreira no contexto online?**

00:29:58 Participante 12

Eu acho que é dizer que sabe de uma coisa e não saber. Falando sério assim, eu acho que é quando a gente está ali, naquele bate-papo inicial mesmo e aquela triagem a gente faz alguns questionamentos mesmo de algumas skills técnicas, né? Aí vou jogar aqui, você sabe Javascript? Sei! quantos anos você tem? Ah 2 anos, já fiz o projeto x, y beleza. Quando a gente vai para o técnico que a gente puxa um pouquinho mais a fundo, a gente entende que aquele projeto foi um projeto na faculdade, que usou Javascript em um commit que ele fez. Então assim fica algo muito vago e a gente acaba vendo que está incongruente o que ele falou, com o que ele realmente fez. Então eu acho que esse é um principal ponto aí que eu posso trazer, né? Que eu sou um pouquinho do que você falou. Eu já participei de muitas entrevistas técnicas, mas hoje o meu contexto está um pouquinho diferente. Eu estou mais no manager aí de tech recrute, né? Então elas que estão participando desse processo comigo, então eu estou trazendo aqui mais vivências quando eu realmente estava dentro desse processo, mas eu acho que esse é um dos principais pontos, é meio que essa ambição de que, poxa, realmente você atuou? Realmente você utilizou essa tecnologia, não utilizou? Qual foi o projeto? Porque não tem problema não ter utilizado, com tanto que na hora fale, eu utilizei, mas foi durante pouco tempo, mas eu sei como funciona. Eu sei a lógica por trás, se você me der um tempinho, eu consigo fazer. Então tudo isso a gente consegue flexibilizar do lado de

cá. Mas a questão de, entre aspas, sinceridade com esse requisito, sabe? Mas a etapas técnicas, sim, eu acho que é uma das que mais puxa um pouquinho do candidato, então geralmente a gente sempre traz alguém da área técnica para fazer isso, porque por mais que a gente esteja durante todo o tempo dentro do processo, a gente não tem ali a complexidade que uma pessoa que trabalha todo dia com isso tenha. Outra coisa que acontece também a gente achar o candidato perfeito, dá tudo certo, porque a gente fez aquela primeira triagem, ele falou que tinha esses conhecimentos, mas chega lá no gestor, o gestor faz 1, 2, 3 perguntas já desmontou o candidato ali inteiro. Então, acho que esse é um ponto pra mim, pelo menos que eu vejo assim que pode ser ajustado, sabe que pode ser melhorado e acho que para melhorar isso, acho que questão da de fazer ali um início muito bem-feito, né? Uma triagem bem-feita, conversar realmente de fato ali, com a pessoa candidata, entendesse se realmente, ó, realmente é isso mesmo, né? Mas ainda assim acontece de passar alguém, né? Acho que é isso, é um tanto se eu lembrar de mais algum, acho que as meninas podem complementar.

00:32:52 Participante 11

Eu acho que outras coisas também, pelo menos na minha empresa é a avaliação técnica. A gente utiliza muito de livescore, algum teste que a pessoa precisa ir desenvolvendo e os candidatos declinam nesta etapa, né? Então, pensando aí, se for um profissional Sênior, faz todo o sentido que ele não se sinta confortável em realizar, mas pensando em alguém que está iniciando na área, aquela vai ser a régua da empresa, porque a gente não vai ter um comparativo aí de projetos anteriores, problemas que deu na empresa X, Y, enfim que ele precisou solucionar. Então eu acho que a principal questão acaba sendo aí esses declínios, na avaliação técnica. Às vezes, assim não é nenhuma coisa demorada, por exemplo, é livescore que a gente aplicava, não durava nem 1 hora, era uns 40 minutos super tranquilo junto com a entrevista com o gestor e mesmo assim, aconteceu essas situações. É, acho que um outro ponto também que me veio à cabeça, talvez seria mais uma crítica às empresas, né? É que nomenclatura de vaga são todas iguais. Então assim são cargos diferentes. A pessoa vai fazer atividades diferentes, mas tem sempre o mesmo nome. Então, para pessoa candidata, fica muito difícil ela entender o que é uma vaga em fato para um engenheiro de software que está iniciando e o que é uma vaga de engenheiro de software para um desenvolvedor que já tem ali 5, 10 anos de experiência e que só vai mudar a nomenclatura, né? Então acho que que isso é um ponto que acaba aí, é prejudicando na questão técnica, na questão técnica e muito mais uma um ponto aí para as empresas reverem, né? E não propriamente para os candidatos, mas que acaba impactando no decorrer do processo.

00:35:02 Participante 12

Eu posso complementar, rapidinho, senão eu esqueço, gente que eu falei até pro Mediador hoje eu não estava me sentindo muito bem, que eu tomei várias Ideais. O dia foi meio puxado e eu acho que eu estou gripando, mas é só enquanto eu lembro. Acho que a Participante 11 falou da questão do code aí que faz que não demora nem uma hora, eu lembrei que uma opção que a gente usa também para avaliação técnica é a própria pessoa candidata mandar um projeto que já atuou né? Então assim a gente minimiza um pouco tempo de aplicar teste ou de ele ter que fazer um teste novo desde entrar ali numa call , pra poder fazer ali aquele code review na hora. Então é uma opção também que a gente utiliza aqui pra avaliar que a gente já pega um projeto que ele já fez, que já utilizou que seja aberto a gente, o gestor consegue avaliar, então é um dos pontos que a gente utiliza também para diminuir um pouco desse processo e até para deixar o processo pra pessoa candidata mais tranquila, assim acho que não vai ter que parar para fazer outro, porque eu já tenho esse aqui que já dá para ser avaliado a partir dele, né? Lógico que tem aquelas pessoas que poxa, deixa eu só complementar aqui um pouquinho, e daí? 1, 2 dias meu complementar aqui eu mando pra vocês, então a gente vai flexibilizando nesse sentido, então acho que eu queria deixar registrado aqui, porque também é uma forma de avaliar tecnicamente, né, que a gente que pega bastante aqui de alguns clientes, então só pra deixar aí como dado pra você também Mediador.

00:36:32 Participante 10

Eu acho que é tudo isso mesmo. E também complementando a falta de foco. Porque a pessoa que não tem um foco definido, diárias, vista-se aplicando para uma vaga de back-end mas estudou muita coisa na faculdade, porque durante a faculdade são apresentados diversos tópicos e ela acaba estudando de tudo um pouco, mas não se aprimora em algum alguma steck, nem nada do tipo ela corre o risco de chegar no momento de avaliação técnica, feito pelo gestor, avaliador técnico ou até mesmo fazendo um teste técnico, e isso ser uma armadilha, só falta de foco, porque se ela pega todas as tecnologias que ela viu, estudou de pouquinho em pouquinho só e não só aprimora em uma, isso pode ser uma armadilha no fim, ela acaba não conseguindo atender às expectativas daquela posição, mesmo que seja uma posição Júnior, e isso que eu estou falando é mais para pessoas Júnior mesmo, que acabam caindo nessa armadilha de não ter um foco definido. Acaba que no final você não consegue demonstrar tudo o que você que deseja para o cargo ao qual você está se aplicando. Então, o primeiro passo é, eu quero me candidatar para vagas de dados. Então, deixa eu ver quais são as tecnologias, linguagens de programação, banco de dados que mais utilizam nessa área, me conectar com pessoas que são mais sêniores nessa área. O que elas têm de domínio e

expertise? E, mais uma vez, não precisa ter um domínio nas tecnologias, mas pelo menos ter um nível adequado para a posição a qual você está se aplicando. Então eu acho que é isso.

00:38:05 Mediador

Então, diante desses pontos, é aí que foram elicitados. **Quais seriam as recomendações que vocês sugerem para essas pessoas que estão em início de carreira para não cometerem essas gafes na avaliação técnica?**

00:38:29 Participante 11

Acho que um ponto aí meio que juntando, né? Tudo que a gente falou. Não minta no seu currículo porque uma hora a gente vai descobrir, seja na entrevista técnica, seja na entrevista comportamental ou se tudo der certo e você for contratado, a gente vai percebendo o dia a dia. Então, assim é tenta ser o mais sincero possível. Óbvio, né? Não se coloca também lá embaixo, não seja pessimista é tenta seguir de fato o nível de conhecimento de experiência que você tem com aquela tecnologia. Então eu acho que isso é o principal ponto em relação aos candidatos, né? Em relação à questão que eu falei sobre a nomenclatura da vaga, sempre fica atento ao descritivo, porque por mais que o nome seja igual, o descritivo vai ser diferente, né? Vão exigir muito mais coisas de um engenheiro aí que que já precisa de mais tempo de experiência e não necessariamente vai ter um nível Júnior, pleno. Eu acho que são esses 2 pontos aí.

00:39:37 Participante 12

Eu acho que é isso que a Participante 11 falou, eu ia falar isso primeiro ponto com certeza, de não mentir porque uma hora ou outra a gente vai perceber, né? E aí, eu acho que o que você colocou Participante 11 é muito válido a gente não se colocar para baixo. Eu acho que, então, o grande segredo é você ser sincero. “Olha, não sei, mas me dê aqui 2 meses que eu consigo fazer. Já fiz algo semelhante, já usei uma tecnologia que é irmã”, né? Que tenha uma composição bem parecidas, é quase a mesma lógica. Eu consigo. Já fiz um projetinho pequeno, então me dá mais um tempinho, então assim. É você ter essa consciência de dizer: “não sei, mas estou disposto a aprender”. Eu acho que isso é o grande segredo aí da questão. E o que a Participante 11 trouxe é bem válido de ver o descritivo, porque o que tem de pessoas que se candidataram sem nem ler a vaga também e só verá o título e realmente o título ele é semelhante em algumas empresas, mas a descrição é totalmente diferente. A tecnologia muda, então, às vezes tem lá: Desenvolvedor front-end é por isso que eu sempre coloco as tecnologias. Desenvolvedor Java, desenvolvedor java script, porque melhora, mas desenvolvedor front end, e pessoal, “ah eu sou front-end, deixa eu ir lá”, mas front end tem várias tecnologias que você pode ser, né Então, assim é, você realmente vê o descritivo da

vaga, você vê, né? O que que a pessoa está pedindo? Você entender quais são as atividades, se encaixa com o que você faz? Mas, ah, eu sei que não encaixa, mas eu sei que eu tenho capacidade de aprender isso aqui, então vai lá se candidata não é? Chama a pessoa no LinkedIn como a Participante 10 falou. Se conecta com ela, falou que já se candidatou pra vaga, eu posso não ter todos os requisitos mas estou disposto a aprender. Então acho que isso traz é, é para nós, recrutar aqui a gente vê com muito bons olhos, né? Então acho que é esse ponto aí que eu tenho para contribuir nessa questão.

00:41:30 Participante 10

Eu só acrescentaria também continuar tendo a humildade assim, de estudar, digamos que a pessoa foi reprovada na parte técnica, ela entender que é por uma questão temporária. Então, naquele momento, ela não tinha conhecimento necessário para a posição, mas pega aquele feedback, se ela tiver um feedback mais estruturado e caso ela não tenha, tenta instigar o recrutador a passar esse feedback, né? Às vezes a gente consegue ter perguntado para o gestor se ele foi ele que reprovou, se a pessoa não se saiu tão bem no teste, o recomendável é passar um feedback estruturado para a pessoa candidata, mas só caso ela não receba, porque às vezes o recrutador ali dentro da rotina ele acabou não passando um feedback mais estruturado, chega na pessoa fala assim, ai eu fui reprovado aqui, mas o que me faltou? Faltou domínio em algum banco de dado, alguma coisa assim, dentro do meu teste técnico, dentro da minha entrevista técnica, que eu não fui tão bem e ter essa humildade de agradecer o feedback e falar e pensar assim a partir de agora, então eu vou focar meus estudos nisso, que eu não fui tão bem. Eu acho que é o principal fator, porque é que nem foi falado aqui, é entrevista conforme você vai fazendo, mas você se aprende, você vai ficando melhor. Teste técnico é a mesma coisa. Então, o primeiro passo, defina um foco da carreira depois de definir um foco, vai aplicando para as vagas e fazendo entrevistas, participando de processos que, conforme você vai fazendo, você vai ficando melhor.

00:42:57 Mediador

Sim, sim, é. Tem mais algum ponto que vocês gostariam de alencar nessa parte de avaliação técnica?

00:43:05 Participante 11

Acho que não. Da minha parte está tranquilo.

00:43:08 Mediador

Então a gente vai passar agora para umas perguntinhas que são um pouco mais rápidas, são perguntas, bate e volta, são 5, Perguntinhas que elas permeiam vários assuntos. Elas não têm um assunto tão definido e também estruturado quanto as outras tinham então, a primeira é a

seguinte. **Como que vocês aí, recrutadores, avaliam a questão de visão de mercado e conhecimento que o candidato tem em relação à empresa?**

00:43:46 Participante 12

Visão de mercado e conhecimento na empresa? Acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, né, então vou acabar me tornando um pouco mais repetitiva. Então, eu acho pelo menos para mim, quando veio assim, um profissional, uma profissional que entenda do mercado que a empresa está seria inserida, entende do mundo de startup, entende tecnologia, entende como que funciona. Eu já fico muito feliz, né? Porque além de contribuir com a parte técnica, além de estar no meu time técnico, também pode trazer em insights mesmo de produto, de melhorar o meu processo aqui dentro. Mas de trazer insights poxa posso lançar uma coisa nova então eu acho que isso para mim é muito positivo, nessa questão de visão de mercado e é questão de visão de empresa mesmo. Acho que o que a Participante 11 também falou não é você passar 3 horas lendo sobre a empresa, mas é você ter o mínimo de cuidado de poxa, vou aqui é entender o que que a Empresa C faz, eu sei que é uma empresa que contrata pessoas de tecnologia para o mundo inteiro, então deixa eu ver aqui, né como que ela faz qualquer os principais requisitos? Ai, deixa eu entender quem são os concorrentes também, que aí eu já posso levar na entrevista uma ideia de como que ela pode aí se diferenciar. Então acho que isso só tem só tende a ser positivo, sabe? Eu acho que um pouco da minha visão é essa.

00:45:12 Participante 11

É, eu acho que eu concordo, até tentei pensar em algo diferente, né? Para falar do que a gente já conversou mais, sempre se resume a mesma coisa. Então não é nada assim de outro mundo, né? É mais ter uma visão, mesmo que ampla, é do que aquela empresa faz vou acabar repetindo tudo o que a Participante 12 vai falar, né? Então, não adianta pontuar novamente, mas acho que além do que a gente tinha falado antes, é bem o que a Participante 12 comentou mesmo.

00:45:45 Participante 10

Eu acho que eu não tenho nada a acrescentar nessa questão. É bem essa questão que as meninas trouxeram sobre pesquisar, olhar o mercado assim vai muito do profissional também se preparar antes da entrevista.

00:45:59 Mediador

Tá? E durante a avaliação e a avaliação, eu falo em qualquer fase da avaliação. Quais são os aspectos que chamam a atenção de vocês relacionado à demonstração de soft skills?

00:46:16 Participante 11

Eu acho que é a questão da pessoa demonstrar interesse no sentido de proatividade, de falar olha, estou aqui, então é, acho que um ponto que eu sempre avalio a proatividade da pessoa, comunicação também, eu acho que é assim, comentou, né? Não é sobre ser extrovertido ou introvertido, mas é sobre saber se portar num grupo. É, acho que assim de principal são esses. Trabalhos em equipe também acaba entrando questão aí de resiliência, essa é a palavra, de resiliência, porque às vezes vai surgir um problema ali no projeto que a pessoa vai estar no time que a pessoa vai estar aí como que ela vai lidar com essa questão, né? Acho que são os principais aí pelo menos que eu gosto de avaliar.

00:47:16 Participante 12

Acho que Let trouxe bem algumas skills que eu gosto avaliar também. Eu acho que a questão da proatividade também. Então, quando eu falei lá no momento de eu acho que até Participante 10 falou um pouco disso também de poxa, eu vi uma vaga aqui, posso não ter todas as skills, mas me candidatar para vaga, vou ver quem que é o recrute aqui, vou chamar no LinkedIn. Eu acho que você está tendo uma atitude, está tendo uma coragem também, então acho que isso é muito positivo no momento da entrevista, né? A gente acaba avaliando sim a questão da comunicação. E aí, como as meninas super pontuaram aqui não é a questão de você ser extrovertido ou não, é a questão de você se fazer entender de você ser claro de você ser objetivo de você saber colocar ali bem as palavras, né? Para fazer com que o outro entenda bastante o que você quer falar. Gosto também de entender um pouco mais sobre perfil de liderança. Como que a pessoa tende a tomar decisão, né? Como elas se comunicam com outras pessoas? Então eu puxo isso bastante dentro do processo, a questão da resiliência, da resolução de problemas, né? Poxa, você para que um projeto? Me conta de um projeto, aí que para você deu ruim. Que não foi o que você achou, não foi o que você esperava? Como que você aí, né? É o que que aconteceu? Como que você deu a volta por cima, que que você pensou, então você acaba puxando um pouquinho também de como a pessoa age sob pressão, sempre quando as coisas dão errado, então você vai pegando essa questão de resiliência, de inteligência emocional, então acho que são pontos aí que são bem, bem relevantes, né? E aí alguns é, é porque aqui a gente trabalha com clientes, né? Então a gente observa que também é um processo de cada cliente que a gente atua. Então tem clientes que a aplicam também análise comportamental, né. Então a gente acaba mandando ali mandando uma coisa mais profunda mesmo para pegar alguns aspectos ali da pessoa candidata, com relação a isso, eu acho que é isso que eu posso deixar aqui para vocês.

00:49:21 Participante 10

Acho que é isso mesmo, e eu só acrescentaria a humildade e a força de vontade, especialmente para profissionais nível Júnior, então, hã, eu não tenho domínio naquela tecnologia, pelo menos eu estou me esforçando para estudar. Eu estou demonstrando que eu tenho força de vontade para atingir um nível maior de senioridade no futuro.

00:49:41 Participante 11

É, eu acho que acabou me vindo à mente quando a Participante 12 comentou, é que sempre vai, de fato, independente do solicitante da vaga, né? Então cada time vai exigir comportamentos diferentes e o papel da recrutadora é avaliar essas habilidades, apesar de sempre terem habilidades em comum, que foi o que a gente acabou falando, né? E uma coisa também que acho que desde o começo da minha carreira, antes de trabalhar somente com a área tech ,né? Que eu venho do recrutamento generalista é o fato de que não existe um candidato ruim. Existem as exigências e as necessidades daquela posição específica, né? Então tem isso também.

00:50:26 Mediador

Show. Essa próxima pergunta, a gente acabou já respondendo em alguns outros tópicos passados, mas eu vou lançar só para seguir o pragmático do roteiro. **Qual a visão de vocês sobre a necessidade ou a não necessidade de portfólios públicos de projetos, GitHub e algum outro ou algum outro, alguma outra plataforma e com que frequência vocês avaliam levam a esses portfólios na avaliação?**

00:51:04 Participante 10

Eu diria que depende muito da vaga. Assim é para profissionais Júnior. É recomendável que ele faça assim um portfólio, porque isso demonstra que ele está estudando e se desenvolvendo. É, eu diria que assim, eu avalio o GitHub bem superficialmente, porque não tenho competência técnica para avaliar ali o código, mas eu vejo assim que a pessoa, se ela tem um GitHub bem assim, cheio de projetos, eu sei que ela está estudando, está se desenvolvendo, ao passo que se ela não tem muitos projetos ali publicados, feitos. Eu entendo que talvez, ou ela está começando, é ainda está um pouquinho cru assim na área, ou ela não tem interesse mesmo em fazer esses projetos e demonstrar seu conhecimento. Mas varia muito da vaga, porque às vezes a pessoa não tem tanto conhecimento ali, não colocou tantos projetos ali no GitHub, na verdade, mas chega ali de repente, na parte técnica assim, uma entrevista ou até mesmo um teste técnico, ela se sai um pouco melhor. Às vezes era mais questões assim, de preferência da pessoa, então vai variar muito da vaga, da necessidade que a gente tem.

00:52:12 Participante 11

É, é, eu acho que não é uma questão, pelo menos nos meus processos, eliminatória na etapa comigo. Então, assim, se a pessoa tiver GitHub e não tiver completado, tudo bem, não vai ser isso que vai fazer com que eu a elimine. Mas igual a Participante 12, comentou. Eu também tive casos de processos seletivos em que os gestores avaliaram, e aí sim, é uma avaliação mais profunda. A gente pede para que esteja atualizado, eu inclusive peço, olha, se tiver algum projeto mais antigo que você vê que tem alguma coisa errada, alguma coisa que você não estaria hoje em dia apaga, oculta, né? Não deixe lá, então mantenha sempre o GitHub atualizado em relação ao nível que você está hoje. Se você tiver lá com o projeto, né? Vamos supor hoje estar no último ano da faculdade fez estágio tem n projetos legais e no seu GitHub tem um projeto lá no primeiro semestre, não vai ter a mesma a qualidade, né? Então, sempre pensar, “esse projeto que está aqui, ele condiz com o nível que eu tenho hoje de atuação ou não?” “Então faz sentido, ele está aqui ou não?” Acho que muito por esse lado e a frequência, né que você comentou sobre a frequência também, que quer acabar avaliando é, varia de processo para processo. Então assim, ele depende muito do cliente que eu que eu estou atendendo.

00:53:41 Participante 12

Sim, é complementando um pouquinho, né, com o que a Participante 10 Participante 11 falou. Ele não é uma etapa eliminatória, ele. É um plus. Se tiver. Ótimo, maravilhoso que eu vou conseguir ter acesso a mais informações sobre a pessoa, candidatos vão conseguir saber se realmente faz ou não, pra mim, seguir com ele no processo seletivo, então quando tem os projetos paralelos me ajuda bastante, né? E assim, depende muito da vaga porque não é toda vaga que é exigido ali você trabalhar com código tem vagas que é, mais a questão de análise mesmo, né? Têm de projetos? Tem de produtos que você acaba avaliando outras coisas, outros tipos de portfólio. Mas quando a gente está falando de github, né? Eu gosto de avaliar sempre que eu tenho oportunidade, que eu vejo que a pessoa candidata tem, eu dou uma olhadinha, né? Não, não fico ali o tempo todo, mas, para entender, poxa, qual que é a frequência, né? Qual que é o nível de contribuição, quais são as tecnologias que ele utilizou aqui nesse processo, né? Mesmo pra ter mais um olhar de avaliação não é não que eu vou eliminar por conta disso, mas não saber exatamente o que que está trabalhando, porque a gente vai ter que dar o benefício da dúvida também, né? Às vezes a pessoa não tem nada no GitHub, mas já trabalhou com inúmeros projetos, tem anos de experiência, tem um conhecimento lá, super legal. Então a gente tem que ter esse filtro também, mas eu sou a minha visão é que é Super positivo, né? Quanto mais projetos paralelos você tiver e tiver um

portfólio legal e você falar sobre isso e você publicar sobre isso, mostrar isso eu vejo com muito bons olhos.

00:55:21 Mediador

Show é partindo aí penúltima pergunta desta dessas perguntas gerais. **Qual é a opinião de vocês sobre a influência da presença digital seja por blog, canal no YouTube, rede social que o candidato tenha nas em algumas das fases do processo de recrutamento e seleção?**

00:55:43 Participante 11

Eu, particularmente, não considero como muito relevante. É um ponto. Falando até legalmente no Brasil, a gente não pode utilizar a Rede Social para avaliar um candidato, seja para um aspecto positivo ou negativo. Então, pelo menos no meu processo, eu nunca entrei em rede social de candidato, em blog ou algo nesse sentido. Bom, é. Já tive candidatos que me mandavam. É algum link, alguma coisa? Aí sim. Eu acabava entrando, mas não a nível de avaliação, né? Mas a nível ali de interesse mesmo no que ele está compartilhando comigo.

00:56:28 Participante 12

Quando você fala de redes sociais, eu estou puxando aqui, né? Se estiver falando de Instagram da vida ou nem olho, Facebook então, também não. Não vejo relevância nisso, que eu acho que a vida pessoal da pessoa que ela faz, o que ela quiser. Então o que eu utilizo ainda. É, não é? É, e mais para Twitter, utilizo mais para captar, para postar vaga, né? Mais pra ter esse acesso mais próximo com as pessoas e o LinkedIn, que acaba sendo uma rede social também, né? Cooperativa é. É quando a gente fala. Eu olho mais a questão do perfil, mas eu também gosto de ver a publicação, mas eu, no sentido de ver o que a pessoa está falando de bom ou de ruim. Mas vê quais são os interesses, porque eu gosto de gerar a pole, sabe? Na hora daí da entrevista, então eu vejo ali, poxa, eu vi. Que curtiu isso? Aqui, né? Então talvez goste, então comente sobre isso, então é mais para gerar um vínculo ali e quebrar o gelo do que para avaliar de fato, né?

00:57:27 Participante 10

Eu acho que depende também porque, por exemplo, o blog, ele pode ser um aliado até mesmo da pessoa de se desenvolver tecnicamente. Já vi candidatos, por exemplo, que estão em início de carreira. Tem um portfólio super recheado de projetos e também tem um blog em que ele fala de tecnologia. Isso é um super plus. E além do portfólio tradicional, que é o GitHub, porque demonstra que a pessoa tá lá publicando, é tendo esse acesso à comunidade tech, assim, até gerando conhecimento para outras pessoas, então. Isso pode sim, ser um ponto positivo e algumas pessoas também, como a Participante 12 falou, utilizam o LinkedIn como uma rede social. Então é eu. Eu diria que nesse ponto tem que ter um certo cuidado,

porque tem pessoas que colocam suas opiniões muito fortes sobre determinados temas e por mais que a gente não fique olhando a fundo, existem publicações que o próprio LinkedIn sobe ali para a gente é dentro do perfil da pessoa, coisas que ela comentou recentemente em outras publicações curtiram e pode demonstrar alguma algum fator que possa eliminar é tendo em vista a cultura da empresa, por exemplo. É, por exemplo, se a pessoa tem uma opinião ruim, contrária a políticas de diversidade, isso é um fator que a gente pode ser um ponto de atenção, entendeu? Não exatamente vai eliminar do processo, claro que dependendo da gravidade a qual o comentário que a pessoa fez, mas assim outras redes sociais. É, eu não costumo investigar, mas o LinkedIn mesmo porque algumas pessoas o utilizam como uma rede social também.

00:59:03 Mediador

E aí, partindo para a última pergunta que eu irei lançar para vocês e a gente acabou já discutindo alguns tópicos, elencando algumas respostas que se encaixam muito bem nesse quesito. **Quais seriam as suas principais recomendações em relação ao uso de plataformas digitais para a exposição de currículos e experiências? Seja o LinkedIn, GitHub ou qualquer outra que seja utilizada hoje, aí no dia a dia?**

00:59:34 Participante 11

Acho que essas plataformas, elas vêm como uma forma de você se colocar no mercado se você souber como usar, né? É, então acho super positivo o uso dessas plataformas, sejam essas ou sejam sites, é de empregos mais direcionados para ti . O próprio Twitter, então, acho super válido.

01:00:03 Participante 12

É, eu acho que quanto mais posicionamento e quanto, mais canais a pessoa estiver, mais fácil ela vai ser achada, né? Então gosto quando eu vejo que perfis e quando eu consigo encontrar nos mais diversos pontos, né? Seja através de uma plataforma específica de recrutamento, como programathor da vida aí com a Participante 11 falou, seja na nossa plataforma da Empresa C, né que a pessoa pode se candidatar direto, seja através do LinkedIn, eu acho que quanto mais canais ela utilizar, quanto mais digital ela tiver, acho que mais fácil vai ser ela ser achada, ser avaliada e ela conseguiu uma oportunidade.

01:00:43 Participante 10

Eu acho que é isso mesmo que as meninas falaram, e pontuar que todos esses canais digitais eles têm que ser aliados da pessoa, então ela pode se conectar não só com recrutadores com empresas a qual ela tem interesse, mas também entrar dentro de grupos para discutir alguns assuntos. Então, quanto mais pessoas ela tiver dentro do são network, isso vai ser mais

positivo, porque existem muitas pessoas que produzem conteúdo de qualidade dentro das redes, no LinkedIn mesmo. Eu já vi, já comecei a seguir algumas pessoas, até para eu começar a entender mais do universo de tecnologia, alguns influenciadores que postam conteúdos explicam a funcionalidade. Então, a área de tecnologia, ela exige que você tenha esse contato, e um constante estudo, então é muito importante que a pessoa se conecte com outras pessoas também da área. Pessoas que de repente produzem conteúdo até para ela conseguir ter uma relevância e conseguir ter um perfil cada vez mais completo.

01:01:44 Mediador

Sim, sim, e aí com isso a gente encerra a rodada de pergunta, tem mais algum ponto que vocês queiram alencar onde se a gente finalizar aqui?

01:01:56 Participante 11

Acho que não. Acho que a gente conseguiu falar um pouquinho de tudo.

01:02:01 Mediador

Então eu encerro a rodada de perguntas e aí a gente entra naquela última. Fase, que é a fase. Pra gente fazer um encerramento aqui, e se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, quiserem voltar para algum ponto, deixar algum feedback sobre todo esse processo que a gente passou até agora. Esse momentozinho é destinado para isso?

01:02:33 Participante 12

Sem dúvidas, só agradecer mesmo, aí o bate-papo foi muito legal, né? Espero ter ajudado você, Mediador, e né, foi muito bom aqui conversar e entender um pouquinho da realidade das meninas também não fiquei com nenhuma dúvida.

01:02:53 Mediador

Show. Então eu vou parar a gravação.

Focus Group #5 (05/17/2023)

00:00:01 Mediador

Então, vamos lá galerinha, mais uma vez, boa tarde, estamos aqui dia 17/05/2023, às 17:15, para dar andamento a mais um grupo focal da minha pesquisa de conclusão de curso. Pesquisa essa que tem como principal objetivo identificar um conjunto de anti-padrões e recomendações que vocês irão elicitar e sugerir para aqueles profissionais da área de engenharia de software que estão ali começando, ou seja, profissionais em início de carreira, que se submetem às vagas de engenheiro de software no processo online. Então, o nosso público-alvo vai ser engenheiro de softwares de início de carreira que estão ali se submetendo

às vagas de emprego via online. E aí, como que esse grupo foca, ele vai tocar, é o grupo focal vai ser dividido em 3 grandes tópicos, é o primeiro tópico, eu vou apresentar alguns conceitos que eu acabei desenhando junto com orientador para ficar definidos alguns termos que eu acabo utilizando na nas perguntas que eu vou lançar. Posteriormente, eu vou para as fases das perguntas. Então é um momento que eu vou lançar perguntas para vocês e vocês vão interagir e comentar e dar a opinião de vocês sobre essas perguntas que eu vou lançar por último, a gente vai ter uma sessão de encerramento para é esclarecer qual quaisquer dúvidas, abrir perguntas, feedbacks bem uma sessão para encerrar esse grupo focal, tudo certo? Alguma dúvida até o momento?

00:01:49 Mediador

Show, então vamos lá, é a gente pode passar aqui para o primeiro grande tópico, que é o tópico de eu apresentar os conceitos ao qual a gente vai acabar abordando o primeiro conceito que eu trago para vocês é o que é um anti-padrão. Um anti-padrão, ele é uma prática que comumente se aplica para um problema recorrente, porém, a aplicação dessa prática, ela se mostra muito mais ineficiente e contra produtiva do que produtiva, então ela acaba causando mais prejuízo para o para o candidato do que trazendo benefício para o candidato, então essa seria a definição do que é um antipadrão. Em resumo, é aqueles escorregas que o candidato dá na nas fases que acabam comprometendo o resultado final dele, que é conseguir a vaga.

00:02:42 Mediador

O segundo conceito é o conceito de recomendação, mesmo sendo intuitivo, a recomendação é o ato ou a consequência de dar um conselho para alguma pessoa, sugerir algum passo a passo do que ele deve fazer. E por fim, as definições das fases que a gente vai avaliar durante esse processo. E porque esse tópico é importante é cada empresa, cada sistema, cada organização, ela possui um processo de recrutamento e seleção muito íntimo, então cada empresa, a lei, tem a sua distinção. Para a gente conseguir ter uma análise mais precisa, a gente mapeou as fases que estão ali presente em todas as empresas, pelo menos na maioria, e a gente vai trabalhar em cima delas. Então as fases que a gente vai trabalhar são as fases de recolhimento de candidatura, então recolhimento de candidatura é qualquer ato, ação, seja por currículo ou PDF, sinal de fumaça que o candidato informe que está se candidatando para aquela vaga. A segunda fase que a gente vai avaliar é a parte de avaliação comportamental que é qualquer método que seja utilizado para medir ou mensurar o comportamento, ato comportamental do candidato e, por fim, a avaliação técnica, que é todo o processo que esteja ali em conformidade, para evidenciar o conhecimento técnico da daquele profissional, certo? Então,

esses são os grandes conceitos, os termos, que possivelmente a gente acaba falando por aqui, ficou dúvida em algum deles? Querem que eu repita ou a gente pode prosseguir?

00:04:31 Mediador

Show, então a gente pode passar para a segunda fase do grupo focal, que é a fase em que eu vou lançar as perguntas para vocês. Essa fase dentro dessa fase, ela foi dividida em 3 grandes grupos, então a gente vai ter algumas questões, algumas perguntas voltadas para o recolhimento de candidaturas. Posteriormente, a gente vai ter algumas questões voltadas para a parte de avaliação, e aí, segmentada, entre a avaliação comportamental e avaliação técnica. Por fim, a gente vai ter uma rodada de perguntas gerais, mas bate voltas que vão englobar grandes tópicos. Essa fase vai ser dividida em 3 fases.

00:05:15 Mediador

Então, partindo para a primeira, o primeiro tópico que a gente vai tratar, é sobre o recolhimento de candidatura e a primeira pergunta que eu lanço pra vocês é: **Quais são os principais antipadrões e quais são os mais críticos e recorrentes que vocês enfrentam durante o processo de recolhimento de candidatura desses engenheiros de software, que estão iniciando na carreira profissional no contexto online?**

00:05:46 Participante 14

Eu acho que o primeiro ponto é a nomenclatura Júnior. Quando a gente fala Júnior, por exemplo, dentro das divulgações de vaga, Júnior não é uma pessoa sem experiência, é uma pessoa com pouca experiência. E o que eu vejo muito é pessoas que ainda estão na graduação, ou que não tem experiência nenhuma se candidatando. Então acho que esse é o principal gargalo de dificuldade que a gente tem. É pessoas sem experiência, que acreditam que se enquadram como Júnior, não entendendo a diferença de trainee para Júnior, por exemplo. Esse é o primeiro gargalo, o segundo gargalo, é dentro da área de tecnologia, a gente tem um estilo de recrutamento completamente diferente do que a gente usa, né? Recrutamento e atração para as demais áreas, né? O que a gente chama de recrutamento generalista. Para a tecnologia é diferente, porém, para cargos de início de carreira, inícios de ciclo, costumam ter muitas inscrições, muitas inscrições. E aí, para os cargos generalistas, a gente costuma usar competências comportamentais como critérios de desempate, só que em tecnologia, eu pelo menos sinto muita dificuldade, eu acho que a Participante 12 vai compartilhar isso comigo. Porque os perfis são muito parecidos, é pouca desenvoltura na fala, na comunicação, são perfis mais retraídos. Nas entrevistas são muito objetivas. A gente tem muita dificuldade de engajar essas pessoas no processo seletivo, então são comportamentos de pessoas pleno sênior, para quem está em início de carreira que não querem participar de

etapas mais diferentes de etapas em grupo, de testes, se você vê o tanto de desenvolvedores de junior... [participante 4 tomou a fala]

00:07:40 Participante 13

Não quero submeter a candidatura online. Quer mandar e já agendar entrevistas....

00:07:43 Participante 14

Tem preguiça de preencher o formulário, sabe? Acha que é nossa obrigação preencher o formulário para eles. Então, o segundo gargalo é esse. É a questão da maturidade versus desempate, sabe? Participação em processos, quantidade de etapas, entender que é necessário etapas é necessário você ser avaliado. Sinto muito isso assim. E o outro ponto, acho que até elencando com isso das competências, é a falta de soft skills, de desenvolvimento de soft skills. Eu sinto que isso vale para, é qualquer nível, na verdade, na área de tecnologia, eu sinto que as pessoas focam muito em desenvolvimento de competências técnicas e esquecem das competências comportamentais. Então, na maioria das vezes, elas são contratadas pelo técnico e demitidas pelo comportamental, porque elas esquecem de desenvolver esse ponto. Então, na minha visão, são esses os principais pontos, esses 3.

00:08:49 Participante 13

Vou colocar mais algumas coisas, Mediador. É, eu sinto que a questão de compreensão, questão de remuneração de mercado, sabe, eu acho que casa com que a Participante 14 falou sobre se reconhecer como Junior, entender que de fato significa ser um profissional Júnior, mas é muito comum a gente receber pessoas que vem com uma certa distorção da questão financeira. Então eu não tenho experiência, mas eu quero começar com o salário de uma pessoa que é pleno ou sênior. É muito comum isso acontecer. E aí é bem complicado para a gente intermediar isso, até porque são pessoas que vêm muito cheias de conhecimento técnico, como a Participante 14 colocou, entendem que a única coisa que elas precisam para serem qualificadas para aquela vaga. Eu sinto também, eu vou usar um termo aqui, é talvez impróprio por não lembrar de um outro melhor, mas entendo bem direitinho que eu vou dizer, eu sinto também que é um perfil meio mercenário, assim eles não têm link com o negócio, e eles não têm link com a cultura, eles não acham que precisam se identificar com os valores da empresa. Eles vão para o lugar que paga aquilo que eles querem ganhar dentro da condição que eles querem. Então para a gente, por exemplo, dentro do nosso recrutamento, ter link com os nossos valores e com a nossa cultura é um ponto muito forte e a gente começa a entrevista perguntando, o que é que você sabe da Empresa D, e eles não sabem de nada, por que que você de candidato?, porque eu estou procurando emprego, porque eu quero uma vaga remota. Então é como se eles entendessem que eles são muito bons tecnicamente, e isso supre

qualquer outro gap que eles tenham e não tem necessidade de fazer nenhuma coisa em relação a esses gaps, sabe?

00:10:23 Participante 15

Eu acho que o mercado de trabalho de TI, ele passou por uma fase ali, principalmente, no começo da pandemia, até ali final do ano passado, no começo deste ano, foi um pico muito grande, né? De demanda, a demanda incrivelmente mais alta é, do que a outros anos, isso eu acho que causou o mercado a aceitar, entre aspas, qualquer coisa, entre muitas aspas ali, mas há, o profissional fez um bootcamp, e submeteu a vaga e a única coisa que ele tem no currículo é bootcamp da empresa x, para não falar o nome especificamente, de 6 meses, e ele já é aceito e às vezes ganhando de cifras muito fora da realidade, não se sustenta e tanto é que a gente está vendo vários lay-off atualmente por que não se sustenta tanta, essa demanda não se sustentou e as empresas estão ficando cada vez mais voltadas para dar lucro de verdade, né? É, mas aí voltando, só pegando o gancho da Participante 12, e colocando a minha visão. Eu acho que uma das coisas que é importante e muitas vezes esses aplicantes de primeira viagem eles esquecem de ver se eles têm as skills técnicas para vaga, porque se é, é. É a? Participante 12, destacou, claro, a soft skills e Participante 14 também. Eu vou destacar as hard skills, por exemplo, se há, se a Participante 14 abre uma vaga para front-end junior, a pessoa que só conhece banco de dados, será que ela deveria aplicar para essa vaga? Se ela só estudou a partir de banco de dados? Se ela só estudou uma linguagem de programação mais voltada para Beck-and ali, um java da vida, um Payton. Poxa, ela não fez, ela não teve nenhum estudo em algo de front-end porque não está aplicando? Ah não vai que a empresa aceita, aí lá eu aprendo, beleza pode ser que aconteça. Mas não é uma boa prática você fazer isso, assim, você deveria aplicar pelo que está pedindo. Obviamente você não vai atender tudo, né? É até porque tem empresas que pedem quase que um currículo de faculdades, né? Mas assim, se você não atende quase nada, se você está na área de banco de dados e vai aplicar para front-end, assim não faz muito sentido, né? Eu acho que destacaria mais essa parte de competência. As meninas já destacaram acho que o restante. Eu vou acreditar só um ponto que é isso é muito particular. Mas eu fico agoniado com gente que manda o Word, é, é, fica uma dica básica, mande PDF gente, acho que PDF é universal, né? Ali é mandar PDF, né?

00:13:27 Participante 14

PDF por favor! E PDF simples, por favor. Sem aqueles negócios todos né Participante 15?

00:13:35 Participante 15

Aí desformata. Depende da minha versão do Word. Se a minha versão do Word. Manda PDF, gente, acho PDF , é universal e faz bem pra todo mundo, PDF.

00:13:45 Participante 14

Eu tenho horror à currículo do canva, gente, pelo amor de Deus, não faça um currículo no canva. Deus sabe por que que inventaram esse currículo no canva.

00:14:05 Mediador

Então é diante desses antipadrões aí que a gente acabou elicitando. **Na visão de vocês, quais seriam as principais recomendações para que esses candidatos não venham a cair, não venham a cometer esses antipadrões na fase do de candidatura, no processo online?**

00:14:31 Participante 14

Olha, eu acho que um primeiro ponto, até trazendo um pouco do que o Participante 15 falou sobre o descritivo da vaga. Trazendo isso e juntando com o meu lado psicóloga é eu recomendo muito a pessoa entender para o que ela está se candidatando. Entender se a empresa faz sentido. Se os valores da empresa fazem sentido para elas e propósito da empresa, faz sentido para ela. Não se candidatar por se candidatar porque está procurando um emprego. Eu sei que a até certo nível a gente está falando aqui de privilégios, de você poder ter um privilégio de pensar sobre o emprego que você quer, mas também é uma precaução com a sua saúde mental, porque a partir do momento que você se candidatar em 30 vagas que não tem nada a ver com você, você vai receber 30 e-mails negativos e isso vai te derrubar, vai que desmotivar. Para você continuar buscando, vai ser mais difícil, o seu emocional vai ficar pesado. Então eu acho que o primeiro ponto é inteligência emocional na hora de buscar um lugar para se candidatar, entender, se conhecer, saber quais são seus valores, é o que você está disposto e o que você está disposto é literalmente tudo. Por exemplo, quanto que você precisa pelo menos de salário por mês? Se você precisa de 1000 reais, e a empresa te oferece 500. Cara, você não vai poder aceitar aquela empresa, você vai ter que continuar buscando algo melhor. Se você precisa que seja estágio, porque você estuda, está ainda no último período da faculdade, por exemplo, e você faz cadeiras de tarde, de noite, você não vai poder aceitar um trabalho em tempo integral. Então não se candidate para o trabalho em tempo integral. Entender as suas limitações e as suas necessidades. Acho que autoconhecimento é um ponto muito importante. Acho que além desses conhecimentos, é buscar não ser... Participante 12, eu também estou tentando achar uma palavra que eu não seja grossa, mas é muito difícil... Ah ser mais humilde. Eu acho que durante o processo seletivo, sabe, tipo, terá humildade de entender as suas limitações. Ter a humildade de entender que você está concorrendo contra as pessoas que talvez o seu perfil não seja o melhor do mundo só porque a sua mãe falou que

você é uma pessoa especial. Saber que você precisa desenvolver competências comportamentais também, então empatia é muito importante, comunicação. E eu não estou dizendo ser uma pessoa comunicativa, porque muitas vezes para você trabalhar com tecnologia, você não precisa ser comunicativo. Você precisa ter uma comunicação assertiva, que são coisas diferentes. Então, se você tem uma comunicação assertiva para fazer o seu trabalho, é isso que você precisa, então também se importar com essas competências, essas habilidades comportamentais que fazem toda a diferença e já foi critérios de desempate aqui na Empresa D mesmo, é habilidades comportamentais, então eu deixo, acho que esses são os pontos que vieram na minha cabeça assim, nesse momento.

00:17:47 Participante 13

Vou complementar algumas coisas, eu acho interessante essa questão do mais humilde, né, que a Participante 14 colocou, de entender que o processo de avaliação ele começa desde o primeiro contato, que pode ser numa mensagem ou pode sair na candidatura. Então, se existe um processo desenhado com etapas, elas têm uma lógica, elas têm um porquê e é importante que ele, enquanto uma pessoa candidata, ele percorra, né? Eu geralmente penso assim, não sei se a Participante 14 compartilha, é para entrar, ele está se recusando a seguir uma recomendação, então, como vai ser no dia a dia, se ele discordar de algo, se ele achar que não precisa fazer, se ele achar que a pessoa quer sênior, sabe tanto ou menos do que ele. Ele não precisa seguir essa orientação, então acaba que o comportamento que ele tem no processo seletivo é uma evidência do comportamento que ele teria enquanto contratado. Então por que ele se recusa a seguir uma orientação que outras pessoas também estão seguindo, sabe? Eu sei que todo mundo estuda para ter uma boa posição, tecnologia não é diferente, mas será que vale eu reavaliar uma posição de estágio, por exemplo? Será que é o meu momento de ser efetivo, já que eu não tenho experiência considerável? Será que uma experiência voluntária seria algo que enriqueceria o meu currículo e me traria mais prática? Eu sinto que às vezes eles vêm muito assim, eu estou no último semestre, então eu tenho que ter uma ótima posição já agora, porque eu sou da área de tecnologia. E não necessariamente vai ser desse jeito, nem na posição deles nem outros, então tem esse olhar, é, é auto humildade. Vou inventar esse termo, né? De se olhar e dizer que o meu momento não é esse e para eu me preparar, eu tenho que aceitar menos do que eu gostaria agora, mas esse me preparar vai levar aonde eu quero chegar. Eu acho muito importante também entender que, aí não vai ser específico dos profissionais de tecnologia, mas é a pauta da gente aqui, entender o que significa fazer networking. É que a gente é, fala muito sobre a importância de ter uma rede de profissionais, seja no LinkedIn, seja pessoal, seja na própria universidade, seja em empresas Júnior, enfim.

A gente considera muito a importância disso durante os processos seletivos de pessoas que não têm experiência formal. Então, um parêntese, quando a gente fala que o Júnior precisa ter pouca experiência, não necessariamente a experiência é formal, registrada em carteira, mas muitas vezes vêm pessoas que vem de atuações fantásticas e empresas Júnior, por exemplo. Ou um voluntariado ou num estágio obrigatório de um curso, enfim, não, não deixar de ver isso como oportunidade de se aprimorar e de conhecer pessoas. Não sei se já conheceu, aconteceu com a Participante 14, mas às vezes a gente divulga uma vaga de manhã, de tarde, meio mundo de gente já conectou com a gente no LinkedIn, por favor, você pode me indicar para essa vaga, mas querido eu nem te conheço, eu acabei te aceitar. Eu não tenho como te indicar, né? De repente, chega no e-mail da gente, tu podes me confirmar o teu e-mail? quando vai olhar? Ele botou a gente como indicação porque perguntou no LinkedIn qual era o link para se candidatar, querido, mas não é assim, network não é desse jeito, constrói relação, troca. Você tem para aprender, mas você tem para ensinar, participa, faz alguma roda de conversa, participa de um grupo de estudo. Eu sinto que é como se relacionamento não fosse algo necessário, porque ele trabalha só, mas a gente sabe que na engrenagem da organização não vai ser desse jeito. Achou bom, né, Participante 15? Chega Riu.

00:20:58 Participante 15

Genial. Muito bom. Às vezes é bom ser cara de pau, mas nem tanto, né? Mas eu ia puxar um pouco do que eu já disse na outra pergunta, só pelo contrário, então assim. Acho que uma das recomendações é de fato você ler você entender se você tem ali as competências mínimas, não precisa ter todos, provavelmente você nunca vai ter todas se eu for aplicar para uma vaga hoje, com certeza eu não vou ter todos. Mesmo depois de 12 anos de mercado, é, mas você tem que ter as mínimas, as mais importantes, as básicas. Então, se você não tem absolutamente nada, deixe muito claro então ao se candidatar, olha, não tenho experiência nenhuma, mas estou dando, estou querendo é me disponibilizando aqui para pegar essa experiência. Deixe muito claro isso, porque aí tudo bem, aí você tá, Já está abrindo o jogo com o recrutador. No mais assim, eu acho que as meninas falaram muito. É mais na questão da empresa Júnior ou em algum trabalho voluntário aí da vida. Sou prova viva disso, fui de empresa Júnior. Coincidentemente, uma pessoa que era da empresa júnior me indicou para trabalhar na Empresa D, e essa pessoa está trabalhando na Empresa D até hoje, que é o Participante 02 Vasconcelos, assim as conexões, elas movem o mundo, né? E as conexões são muito importantes para você, pra, pra, pra quem tá aí aplicando numa vaga. Se você acha que, uma boa prática, ou seja, conhece alguém de dentro, não é questão de furar fila. É uma questão de estratégia, então você já conhece alguém de dentro, saiba como que funciona, é, é

a empresa se ela é boa. Se ela, se ela faz sentido para você e peça ali dicas, peça alguém, para algum contato, né? A faculdade, ela tem uma das grandes coisas, massa da faculdade é que você está em contato com as pessoas que querem a mesma coisa, que estão na mesma área que você, então as conexões que você vai, o que eu tiro de mais proveitoso da minha faculdade, não é um diploma, até porque enfim, é, mas é as conexões. Elas são importantíssimas para eu ter o que eu sou para ser o que eu sou hoje. É, então acrescentaria muito essa questão das conexões ali. Se possível, se você tiver com, é, é, converse, entenda essa empresa, vale a pena, sempre tem alguns probleminhas ali. Aí você fala, e ai cara, como é os probleminhas aí? Então esses probleminhas aí eu, eu consigo lidar, tá de boa, eu vou para aí, né? Tem alguns que você não consegue lidar. E eu acho que por último eu destacaria essa questão de, principalmente se for o primeiro emprego. Eu acho que a pauta que é mais ali no Júnior não é de primeiras oportunidades. Eu realmente não pensaria tanto numa posição glamurosa. Porque a gente estuda muita coisa na faculdade, então a gente estuda algoritmos de inteligência artificial, eu já estudava no meu tempo agora, então é moda, está super na moda. A gente estuda incríveis estruturas de dados avançadas. A gente estuda algum, enfim, a gente estuda coisas muito, muito bonitas. Mas que às vezes, na primeira oportunidade o que vai te ensinar muito a trabalhar em equipe, a seguir, uma rotina a seguir, um horário que você vai ter que entrar ali a 8 da manhã, sair de 5 ou entrar num horário ali de 6 horas. É um primeiro emprego e ele pode ser simplesmente fazendo o site para político, sei lá por que está falando tão específica aqui? E que eu fiz isso. Então assim é. É eu fiz site de campanha política, o site não me dava nenhum tipo de prazer, mas eu aprendi um bocado de coisa técnica ali e também de comportamento em grupo, sabe? Trabalhar em grupo, de seguir regras, de seguir horários, de entender que eu não sou a estrela que vai hackear o mundo, não é assim que funciona. Então eu acho que é mais por aí.

00:25:21 Participante 13

Só uma coisa que o Participante 15 me lembrou quando ele falou da transparência, né? Também a questão de profissionalismo para entrar e para sair do processo, porque da mesma forma que eu disse que eu quero, sim, eu topo. Não tem problema nenhum eu dizer que não. Eu não quero mais. Eu declino, eu desisto. Tem muita gente que simplesmente some, então conversa com você, concorda, tudo é lindo. Mas nunca mais lhe respondi na vida. E assim a gente tende a olhar o processo seletivo como um processo isolado. Eu estou me candidatando hoje para essa vaga, única no universo. Mas as coisas são muito interligadas, né? O mundo é muito pequeno. As pessoas se encontram profissionalmente em outros lugares, e acaba que mancha a imagem porque simplesmente não disse: “não, obrigado. Pensei melhor, eu

realmente não quero, meu momento não está dentro, não é o que eu procuro, enfim, então hoje a gente tem nas vagas tecnologia, uma etapa que é de teste prático, né? A gente manda um desafio para eles fazerem uma construção. E assim a quantidade de pessoas que somem nessa etapa é gigantesca e não dão retorno, não dão resposta, não aparecem, simplesmente elas somem, alguns pegando aí o teste do Participante 15 da cara de pau que tem limite. Em outro processo, aparecem como se nada tivesse acontecido, mas as coisas não são assim, né? Como eu falei, é uma evidência do comportamento que você teria, então, que tipo de imagem eu estou falando? Qual o problema de eu dizer que eu não quero e manter o meu profissionalismo, sabe?

00:26:47 Participante 15

É então linkando antes da Participante 14 falar, linkando com o que a Participante 12 falou. É a minha recomendação para principalmente para Júnior. Sempre responde o recrutador sabe, nem que seja obrigado, não estou disponível no momento. Então assim, responda. Eu tinha amigos meus que tinham templates. Ele tinha templates, mas ele respondia e até hoje, depois de 12 anos no mercado, gente, eu sempre aceito os recrutadores. Se lá qual é o dia de amanhã? Eu não sei, mas esse povo pode, pode me colocar no mercado de boa. Então assim, cuide bem dos recrutadores, né? Isso é, vale só para você, Júnior pleno sênior enfim, o cargo que for, cuide bem de recrutadores, respondam eles e tal.

00:27:39 Participante 14

É isso, a gente é muito simpatiquinha.

00:27:41 Participante 13

E olha que eu já peguei no descritivo do LinkedIn, não só uma vez, a pessoa colocar lá recrutadores, não, muito obrigado.

00:27:51 Participante 14

Aí, várias vezes.

00:27:52 Participante 15

Você é jovem ainda, né? Tentando aprender um pouco mais com a vida.

00:27:57 Participante 14

Mas então Mediador, o último ponto. O Participante 15 falou um negócio que eu lembrei sobre empresa, né? Quando vai fazer uma entrevista se mostrar interessado na empresa. Isso é muito importante que nem a Participante 12 falou, né? A gente vai entrevistar as pessoas. Ai, que que você acha da Empresa D? Empresa D, que Empresa D, Edu? A pessoa não sabe nem para quem ela está fazendo entrevista, sabe? É isso é muito triste, então dá uma olhada ali, bate um olho ali no site, abre a Rede Social, abre o LinkedIn da empresa, vê um pouquinho

sobre ela, mesmo que por cima só pra você ter uma noção com quem que você está falando ali? Sabe com qual empresa você está falando? Acho que isso é muito rico, muito importante, faz toda diferença.

00:28:43 Participante 15

Eu lembrei só de uma coisa bem rápida, e se você não tiver experiência profissional, mas tiver feito projetos pessoais, projetos paralelos, projetos de faculdade, joga isso para tua entrevista, joga isso no currículo, mas assim não tem nada de ser, e não tenho nada, beleza, mas tu fez um projetinho para eu, um amigo meu, fez isso um projetinho para listar os pokémons. Aí tem um sitezinho lá, que lixo, os pokémons que você, é real isso.

00:29:14 Participante 14

Eu sei que esse amigo foi você, né?

00:29:16 Participante 15

Em não, não, eu também fiz o do Pokémon depois, mas enfim, mas você tem alguma coisa...

00:29:20 Participante 13

Só de dizer não, a gente não. Vai te jogar, não?

00:29:22 Participante 15

...Alguma coisa para mostrar, seja, seja o teu projeto do Pokémon, mas você tem. Então assim jogue, não tenha vergonha do seu projeto, seja lá o que for, se foi você que fez, se foi você que construiu você, que estudou, joga lá que está valendo.

00:29:43 Mediador

Sim, muito, muito bom esses tópicos que a gente acabou elencando, vocês gostariam de alencar mais algum, algum ponto em relação ao processo de recolhimento? Antes da gente avançar para as próximas perguntas?

00:30:00 Mediador

Show, então a gente pode adentrar nas questões que dizem respeito à avaliação e como eu falei anteriormente, elas vão ser desmembradas em 2. Primeiro a gente vai falar sobre avaliação comportamental e, em seguida, a gente vai falar sobre avaliação técnica e aí eu já deixo um aviso de antemão que mesmo que tu não trabalhas ali diretamente com a avaliação técnica, não faça essa parte da entrevista. Não tem nenhum problema se você tiver um A de informação para trazer sobre esse tópico, fique à vontade. É o intuito desse grupo é abrir o máximo de discussão possível pra gente conseguir alencar e abordar a maior quantidade de tópicos, certo?

00:30:48 Mediador

E aí, passando para a fase de avaliação comportamental, na visão de vocês, recrutadores que estão aí avaliando esses candidatos, não só tecnicamente. **Quais são os anti-padrões mais críticos e mais recorrentes que vocês enfrentam na hora de avaliar o quesito comportamental de um engenheiro de software de início de carreira, que esteja se candidatando para uma vaga no contexto online?**

00:31:17 Participante 14

Eu acho que já foi muito isso que a gente trouxe, mas acho que, não tem uma palavra, ainda não consegui pensar numa palavra menos agressiva, mas falta de humildade. Comprometimento, tipo se mostrar comprometido ali com a empresa ou interessadas. Acho que interesse, sim, é. Comunicação assertiva, que é diferente de ser comunicativo, comunicação assertiva é quando você tem uma comunicação necessária para executar o seu trabalho. Acho que esses vem na minha cabeça no momento que mais Participante 12 se consegue lembrar?

00:32:01 Participante 13

Eu acho que falta de autopercepção, falta de autoanálise de realmente entender que você atende ou não, se seu perfil ou não. Eu reforço a questão da falta de humildade em alguns momentos. Em raros momentos, mas às vezes acontece também de ter uma postura até um pouco hostil. Ter uma comunicação tão direto, aqui chega a ser até hostil.

00:32:24 Participante 14

Sim, sim. Muito isso.

00:32:24 Participante 13

É, é, eu vou para outro ponto agora. Às vezes as pessoas conversam com a gente, nós, recrutadoras, fofinhas, como se a gente fosse a pessoa mais burra do universo.

00:32:34 Participante 14

Ai, eu odeio isso.

00:32:35 Participante 13

E quando a gente vai fazer uma vaga de produto de tech, a gente estuda para entender o básico que a gente precisa entender. Então, o que a gente fala, o que a pessoa fala, já aconteceu, mas vou fazer um exemplo de uma outra área, a Participante 14 vai lembrar o candidato dizer que não ia me fazer uma pergunta, porque eu sou de RH, eu não sei responder essas coisas.

00:32:54 Participante 14

A gente estava juntas nessa entrevista.

00:32:55 Participante 13

Era. Então, às vezes a postura deles é isso, você perguntar alguma coisa mais específica tecnicamente, embora raso nosso conhecimento, mas a gente pergunta, porque a gente tem um crivo de avaliação e eles falam, tipo assim, ah mais RH não sabe disso não. Quando for na etapa com gerente, como gestor, eu falo sobre isso, como se a gente fosse absolutamente neutra nesse momento, sabe? É muito chato.

00:33:17 Participante 14

Exato, a Participante 12, tocou em um ponto bem importante. Eu acho que isso eu já trabalhei em consultoria e aí eu venho de uma experiência que foi, acabou sendo muito robusta aí um pouco tempo porque eu atendia 40 empresas diferentes em 1 ano e meio. Então, assim, cada empresa tinha o seu processo, cada empresa tinha um de um jeito personalizado e tal, e. Os níveis de senioridade, que atendia, costumavam ser mais sênior. Eu fui atender vaga Júnior aqui na Empresa D eu nunca, não tinha ainda tido essa experiência de atender essas vagas mais Júnior, né? Isso que a Participante 12 falou era minha rotina, sim. Eu estava entrevistando a pessoa e a pessoa fala, não, mas eu não vou falar sobre isso com você, porque você não vai entender sobre. E aí teve um dia que eu me zanguei, mas, você sabe. É sobre o quê? E aí, tipo, eu dei uma aula para a pessoa e ela ficou tipo, nossa, você sabe, né? Aí eu falei, é, eu ganhei o dobro do que uma recrutadora normal para aprender essas coisas. Aí o cara ficou meio assustado assim, mas foi a única vez que eu perdi a linha. Mas foi porque de fato é que eu estava me incomodando muito e costumam ser pessoas mais velhas, com senioridades maiores, que mais fazem isso? Eu. Eu nunca senti, tipo, até os mais Júniores você já sentiu Participante 12 de pessoas mais Júnior isso?

00:34:37 Participante 13

Geralmente de perfis mais tradicionais, e eu vou até ser tendenciosa em imprimir que às vezes a impressão que passa até de machismo mesmo, sabe?

00:34:46 Participante 14

Este machismo é verdade.

00:34:47 Participante 13

Que vem de uma cultura muito, muito machista, de que são homens que dominam, nunca passou por uma mulher e frente a gente é muito claro que em alguns pontos chega a ser desrespeitoso, sabe? Invalidam as vezes.

00:34:59 Participante 14

Eu já passei por uma situação, por exemplo, que a executiva de tecnologia, que é entrevistar o meu candidato na entrevista técnica era uma mulher. O candidato foi para a entrevista e a primeira pergunta dele foi, mas quando o gerente vai entrar para me entrevistar? Ela não, eu

sou executiva, eu que vou te entrevistar ele, mas você é mulher, não tem nenhum homem para me entrevistar? Ele meteu essa para executivos de tecnologia na empresa. Então assim, infelizmente, ainda tem muito aí, tipo, isso foi há 2 anos atrás, né? A gente está falando de 10 anos, de 20 anos atrás, né? É algo muito recente, então eu sinto que para os mais novos, esses estereótipos estão mais quebrados. Mas eu fico, por ter esses perfis, ainda mais até grosseiros como a Participante 12, disse. Em alguns momentos eu fico com medo de quando essas pessoas mais Júnior, se estiverem em posições mais elevadas, como que elas vão lidar com recrutadores com essas pessoas nessas posições mais iniciais, né? De entrada em processos. Porque eles acham, eu acho super engraçado que eles acham que a gente tem zero poder, que eles querem passar pela gente para falar logo com o gerente, que é o gerente que manda. Amor, se você não passar por mim, eu nem vou te passar os gerentes. Você nem vai chegar lá e eles só querem pular gente é a missão.

00:36:33 Participante 13

Eu não sei se aconteceu contigo, Participante 14, mas com certeza aconteceu muito. Essa etapa é com quem? Com gente de gestão? Não tem como ir logo para a etapa de verdade não? Logo para o processo seletivo de verdade, não? Eu preciso falar com gente e gestão? Querido, precisa!

00:35:50 Participante 14

Mas quando que vou falar com o gestor da área?

00:37:00 Mediador

Gostaria de alencar algum ponto?

00:37:03 Participante 14

Não, acho que é isso.

00:37:07 Participante 13

Quando eu chegar no Participante 15, já estão tudo amaciado.

00:37:12 Participante 14

É, daqui a pouco é o momento de o Participante 15 brilhar na parte técnica.

00:37:16 Participante 15

Não, mas é. Eu acho que a única coisa de que eu gostaria de reforçar, é que essas pessoas tem que ter a noção de que se não passar por elas, nem sei que você estava amigo, ou amiga, né. Aí já querem ir para o técnico? Beleza, amigo, mas eu estou fazendo 1000 coisas que eu nem sei quem que se aplicou para vaga. Só descobro que tu aplicou depois. Então se tu não for bem com a Participante 12, com a Participante 14, com o com recrutadores e recrutadoras, você não vai chegar para a galera técnica.

00:38:00 Mediador

Tá, então eu sei que é um pouco, a gente acaba abordando essas respostas em algumas que algumas outras tópicos que a gente vai falando, mas só para realmente porque eu tenho que seguir o Escopo, que foi que foi definido. Então, diante desses antipadrões aí que a gente acabou de elicitar. **O que vocês recomendam para que essa galera que está em início de carreira, eles não venham a cometer esses antipadrões na fase de avaliação comportamental no contexto online?**

00:38:33 Participante 14

Desenvolvimento de soft skills básicas. Pesquisas sobre a empresa. E acho que é isso.

00:38:47 Participante 15

Esses podem entrevistar a empresa também, né?

00:38:49 Participante 14

Isso. Isso, trazer perguntas para a entrevista e mostrar interesse. Mostrar interesse, não é? Poxa, eu vi lá no site de vocês que vocês fazem tal coisa. Como é que funciona esse produto? Sabe mostrar de fato interesse. Como é o faturamento? Eu trouxe essa pergunta para o Lucas.

00:39:03 Participante 15

Como vocês ganham dinheiro? sei lá.

00:39:09 Participante 14

Mas que tecnologia vocês usam aqui? Só para ter uma noção de quão difícil vai ser Recrutar para vocês?

00:39:18 Participante 13

E respeitar as etapas do processo e as pessoas do processo. Não existem etapas sem fundamento e nem existe pessoa que participa que não tem fundamento.

00:39:28 Participante 14

Respeito. A gente não está brincando.

00:39:31 Participante 15

Seria uma perda de dinheiro, né? Se a pessoa for parar para pensar. Se tem aí uma etapa que não vale de nada. Então parabéns, você está perdendo tempo e dinheiro da empresa, pô, 1, 2 horas não faz nem sentido isso que eu também tenho que pensar mais crítico.

00:39:51 Mediador

Vocês gostariam de alencar mais algum ponto em relação ao tópico de avaliação comportamental?

00:39:59 Mediador

Então, a gente pode avançar para a parte de avaliação técnica e aí fica aquele adendo que eu fiz, mesmo que não trabalhe diretamente. Os comentários são altamente e, por favor, argumentem sobre. **Quais são os principais antipadrões e aqueles que são críticos e recorrentes que vocês enfrentam durante o processo de avaliar um engenheiro de software. Início de carreira tecnicamente no contexto online?**

00:40:34 Participante 15

Tá, vou começar então, mas. É, eu acho que é quando a pessoa não fala a verdade no sentido das limitações de conhecimento dela ainda. Exemplo: A gente abre uma vaga para uma tecnologia x eu vou botar mais o nosso contexto aqui fica mais fácil de dar exemplo. A gente está querendo profissionais que saibam a linguagem de programação Ruby, legal. Aí eu cheguei para o candidato, pô, você sabe a linguagem de programação. Sei, sei. Legal é, me diz uma coisa, qual é a versão do Ruby que você trabalha, ou que você trabalhou? Há não, eu trabalho na mais atual, Beleza, mas qual assim? Qual, a última? Na versão 6. Bom, mas não existe a versão 6 dessa língua. Essa linguagem, só existe até a versão 3. Será que você não confundiu com tal coisa? Então assim, a pessoa mais real, ela não acho que ela, ela provavelmente está esticando o conhecimento dela, ela não sabe ou ela pode simplesmente. É, eu acho que o ponto é, fale a verdade, é assim, ó, na verdade, eu não lembro qual é, por exemplo, nesse nesse, nessa situação a Não lembro qual era o número exato. Eu só sei. Que era o era a uma das primeiras, enfim, aí fale a verdade, se eu. Não sei, então. Assim, falar a verdade é importante. A gente vai puxar mais coisas do candidato, né? A gente vai puxando ele escreveu lá então, se você escreveu que você domina, há você avançado em Java script? A gente vai puxar beleza. É o que é que você fez aí de avançado com o Javascript? Isso, ele disse há, não, eu fiz uma coisa que você não já nota que isso não é avançado, por que ele botou que era avançado? Seja verdadeiro. Não, não minta, é é bote para dentro ali do seu escopo, você realmente estudou, então acho que essa questão de enfeitar demais o currículo é de esticar a baladeira, como a gente fala aqui no Ceará, né? Isso, esticar a baladeira ou enfeitar demais? Isso, na verdade, é prejudicial, é bem melhor quando a pessoa é sincera e diz, oh, não, isso aqui, eu só sei até aqui, ó. Isso aí que você está me perguntando, eu não. Sei, não é feio dizer que não sabe, principalmente se você está aplicando com uma vaga de Júnior, né? O feio é você querer mostrar que é mais do que o que nesse momento de carreira você é. Não tem problema, você ainda é um pouco conhecedor da tecnologia, né?

00:43:26 Participante 13

É até engraçado que às vezes, como Participante 15 colocou, aí o domina a linguagem x no desafio ou no portfólio ele manda qualquer coisa, menos uma construção, com a linguagem que eles domina.

00:43:39 Participante 14

E quando eles apresentam coisas que não foram eles que fizeram Participante 15?

00:43:44 Participante 15

Isso aí, eu acho que não é uma questão de má prática, você está perguntando antipadrões. Né, o que você falou? Isso aí eu acho que é uma questão de ética de um cara. Aí já é outro nível, sabe? Pô, você está mostrando algo que não foi você que fez, você está mostrando que você não tem ética ali, e eu acho que antes de saber se você é sênior ou super sênior, você. Já tá errado aí, amigo, então assim. Para, para tudo assim você está mostrando sendo que nem foi você que fez. É totalmente absurdo. Não sei. Acho que é pior que anti-padrão, né? Antes ali, sei lá.

00:44:33 Participante 15

Mas deixa vocês podem complementar. O que eu mais pensei foi essa questão de falar é, você perguntou quando eles aplicam, né? Quais são as más? Práticas, né? Quando eles aplicam?

00:44:48 Participante 14

É, eu acho que esse, além desses pontos que o Participante 15 trouxe, há, e o que a Participante 12 acabou trazendo num outro momento de fala também sobre desaparecer e nem dar uma justificativa, eu acho que isso também é bem ruim, é porque eles sempre voltam esse candidato, e aí a gente tem um histórico, temos um sistema onde a gente guarda todas as informações de todos os candidatos que já passaram por algum processo seletivo. Então, se aquele candidato em algum momento foi desrespeitoso, se ele mentiu em alguma etapa do processo, a gente vai ter aquele registro. Então, mesmo que daqui 2 anos ele volte, a gente vai ter um registro dele, então é muito importante que as pessoas sejam honestas e sejam sinceras e mesmo que elas não queiram, olha, muito obrigada pelo processo até aqui, mas eu desisto. Eu declino, cara. Esse desafio está muito difícil. Já recebi vários e-mails, várias, mesmo assim, ó, nesse momento desafio, acho muito difícil. Acho que não é esse momento para mim. Vou deixar passar numa próxima. A gente se encontra tudo bem, beleza? Mas deixar a gente ciente do que está acontecendo, sabe? Não simplesmente sumir. Acho isso é muito importante.

00:45:58 Participante 15

Eu lembrei de outra coisa que assim você tem que estar disposto a fazer coisas que não são tão agradáveis, por exemplo. Principalmente se você é Júnior, provavelmente vai ter algum

tipo de teste. Algum tipo de, a gente precisa medir a sua capacidade para comparar com a dos outros. Quando você é mais sênior, você já tem mais rodagem. De repente você até manda projetos, você já fez e tal. E pela pelas empresas que você já passou. A gente já tira ali alguma conclusão? Mas quando não. Você não. Não pode dizer que simplesmente há. Não está aqui, meu currículo. E é isso. Eu nem fale mais comigo. Você vai ter que ter mais humildade ainda para a agora eu preciso que você faça um teste técnico, beleza, vamos agora, eu faço isso. Agora preciso que você faça um teste de código ao vivo aqui a live code, né? O código ao vivo junto comigo por tá beleza? Vamos então assim. Esteja disposto. Desistir e querer fazer tudo do seu jeito não é uma boa prática, não é legal.

00:47:23 Mediador

Show e aí é diante desses antipadrões aí que a gente acabou elicitando. **O que vocês deixam de recomendação para que essa galera não venha a cometer esses antipadrões na fase de avaliação técnica no contexto online?**

00:47:46 Participante 15

Olha, é, eu estava até abrindo aqui alguns critérios que a gente avalia quando a pessoa submete e quando a gente avalia um técnico, como é que a gente faz, né? Normalmente depois que passa pelo crivo da Participante 12 da Participante 14, etc e tal, é, a gente costuma enviar algum tipo de desafio técnico para medir ali, como que a pessoa faz código, né? Como que aquela faz? Como é que ela pensa e tal? É nesse sentido, partindo desse pressuposto, que ela vai entregar algo. Ou que ela tem algo e quer mostrar? Acho que é importante. É, tem em mente, é. A organização dessa avaliação técnica que ela fez ou desse código, vou fazer um exemplo mais do código ali, que provavelmente vai ser demandado, né? Então como você organizou esse código? É importante. É, será que você tem? Teve? Teve preocupação com a nomenclatura? A estrutura que você fez, esse código é você se preocupou com a questão do código limpo, que é muito falado, né? O clean code. Aos princípios de código limpo e tal, os princípios de padrões, que é estudado na faculdade como solid, como outros padrões de arquitetura. Então, é legal que você tenha se preocupado com isso também. Se você souber de conceitos que possam ser mostrados na parte técnica, como é que funciona uma árvore binária? Poxa, guarda esses conceitos aí. Esses conceitos podem ser úteis. Nos testes técnicos, ali. Coisas que você estudou e você pode explicar facilmente, não é? É a documentação. Então assim, às vezes você vai mandar um projeto, é importante você documentar. É porque chega para a gente e até para as minhas, né? Já está aqui, ó, está pronto. Aí às vezes é um ZIP, sei lá, ou você bota um. Não tem documentação nenhuma, não sei nem como é que eu mexo ali ou então assim. Participante 14 e Participante 12 disse: você

tem algum projeto para mostrar que a gente tem está aqui, esse aqui, aí é um link lá com um monte de pastas. Mas gente, o que é isso? É. É um. Vírus é um antivírus? O que que faz se eu botar aqui, explode? então assim. Tem que se preocupar com a documentação. Né? Se você está mostrando algo, precisa estar bem documentado. É, eu acho por último. Se você puder e se preocupar com a parte de testes e particularmente aqui na Empresa D a gente valoriza muito a parte de testes unitários, testes de software, seja aí você pega lá aqueles conceitos, caixa branca, caixa preta, é teste E2E. enfim testes, né? TDD é a palavra mágica ali. É bem importante para a gente que você saiba, né? Eu estou puxando mais para a Empresa D. Enfim, então assim, eu coloquei de uma maneira geral várias boas práticas que a gente valoriza aqui quando é enviado um teste técnico, né? Acho que acho que eu falei de quase tudo aqui pra gente dar uma valorizada. Participante 14 se lembrar de mais alguma coisa aí.

00:51:19 Participante 14

Eu acho que um outro ponto que vocês valorizam também, Participante 15 é a pessoa conseguir explicar aquilo que ela fez, não é? Vocês têm até uma entrevista, tanto se ela escolher o live code, mesmo que ela escolheu livecode, tem outra entrevista técnica que ela consiga apresentar o projeto que ela fez, não é? Por isso que eu digo da comunicação assertiva. Se for até nesse ponto, você não precisa ser comunicativo desde que você consiga se comunicar e comunicar aquilo que você fez assim.

00:51:49 Participante 15

Sim, exatamente. Até para provar que foi você que fez, não é? E isso é muito bom e já treina as soft skills , né, pra umas meninas falarem. Porque apesar de você estar ali fechado numa tela, você... não só por robôs, você vai falar, né? Pode ser até que a maioria das vezes seja com computador e o chat Gpt, aí que chegou e tal, mas. Em alguns momentos, você vai ter que falar com os seres humanos, então tem que treinar essa parte. Mas assim eu falo brincando, mas a gente, não sei, eu acho que antes das meninas chegarem aqui a gente já chegou a entrevistar candidatos que não dava a gente, se não dava. A pessoa não conversava. A pessoa era ótima, o código era massa. Todas essas boas práticas que você me perguntou tinha no código da pessoa TDD, solid, clean code, de é tudo, tudo tudo que é. Mas na hora de falar, gente, eu não entendia o que a pessoa falava. Aí no dia a dia, como é que faz? Não faz assim. Teve uma pessoa, uma pessoa só que, infelizmente, não passou. Mesmo tendo feito um excelente teste técnico e na hora de explicar não sai, não sai aí, eu não. Sei o que pode ser que de repente, a pessoa mentiu, né? Não foi ela que fez, será? Não sei. Mas enfim.

00:53:38 Mediador

Tá, gostariam de alencar mais algum ponto? É nessa parte da avaliação técnica.

00:53:45 Participante 13

Contemplada com a fala do Participante 15 e da Participante 14.

00:53:48 Mediador

O show, então a gente vai para a última sessão de perguntas, são umas perguntas com cunho, mais geral é gente, vão. Eu falo que alguns tópicos a gente já passou em algumas outras falas, em algumas outras perguntas. Então, se vocês não tiverem mais algum ponto a acrescentar sobre tal, não precisa acrescentar, mas se tiver, acrescenta também e a gente vai pulando. São 5 perguntinhas de cunho bem, bate volta, certo é a primeira. **É como que vocês avaliam? É a questão relacionada ao candidato ter visão de mercado que ele está se inserindo e, principalmente, conhecimento da empresa?**

00:54:34 Participante 14

Eu não entendi o começo da pergunta.

00:54:36 Mediador

Como vocês avaliam a questão do candidato ter visão de mercado que ele está se inserindo e da empresa que ele está se candidatando?

00:54:47 Participante 14

Eu acho que é um ponto muito importante, por isso eu até coloquei lá no começo que é muito interessante ele entender para onde ele está indo, para que tipo de mercado você quer ir? Você quer ir para um nicho de startup? Se você quer ir para o mercado de segurança ou você quer ir para o varejo? Você quer ir para sei lá, qualquer outro ramo para indústria, porque são nichos muito diferentes, são mercados completamente diferentes de atuação, então você precisa entender para que tipo de coisa você quer ir, principalmente tecnologia tipo, você quer ir para a fábrica de software? Você quer ir para a consultoria? Você quer ir para a startup? Que que você quer para sua carreira e para onde você quer iniciar? Então eu acho que ter esse autoconhecimento é muito importante, porque aí vai fazer com que você não é que limita, mas te dá um caminho, porque quando qualquer caminho serve, você não sabe para qual caminho você vai. Então, à qualquer porta que abrir, vou. Não é bem assim. É muito complexo, então, entender um caminho e entender quais portas estão podem estar abertas para você e vão ser interessantes para sua jornada. Faz parte. A partir disso, você vai conseguir pesquisar empresas específicas para se candidatar a vagas específicas. É, e aí? Antes do momento das entrevistas, lógico que você não vai pesquisar todas as empresas do setor. Talvez você conheça um grande player ou outro, mas você não vai conseguir saber sobre todos, mas aí você se candidata para as vagas. E aí, quando você for chamado, claro, você pesquisa um pouco mais ali sobre aquela para se preparar para o momento da entrevista.

00:56:22 Mediador

Participante 12, Participante 15 gostaria de alencar algum ponto?

00:56:25 Participante 13

Eu acho que é um grande diferencial. Assim, em relação ao perfil que a gente encontra. Eu diria que viria a ser um critério de desempate que lá no começo a gente falou que tem muita dificuldade de evidenciar, porque se eu tenho 2 candidatos que são tecnicamente muito bons e um tem link com o mercado, conhece, tem uma visão mais estratégica que tem link com o negócio. Isso para a gente demonstra muito mais engajamento e a possibilidade de ter carreira e permanecer com a gente também ela é muito maior, então faz muito sentido.

00:56:58 Participante 15

Eu me sinto contemplado.

00:57:01 Mediador

Beleza, então? Então, passando aí para a segunda pergunta, **durante a avaliação de vocês, quais são os aspectos que chamam assim, daquele brilho no olho que chama a atenção de vocês relacionada a demonstração de soft skills?**

00:57:18 Participante 14

Eu acho que foram todos os que a gente já falou assim, acho que comunicação, interesse, disponibilidade. Ali é interesse, principalmente pela empresa se importar em estar ali naquele momento, em ser entrevistado. Estar interessado em participar das etapas do processo. Por mais que os processos não sejam Vapt Vupt e que demora um pouco, ali as pessoas precisam entender que isso é para a gente ser assertivo e trazer as melhores pessoas para dentro. Aí a gente já falou, acho que é isso.

00:57:53 Participante 13

Acho que tem uma postura respeitosa, é, cumpre voluntariamente todas as etapas, sem a gente precisar ficar forçando, pedindo o tempo todo, já que ele já tem ciência delas. Tenha um bom tempo de resposta a gente, vocês vão rir? Tem gente que eu falei em janeiro que me respondeu essa semana de vaga do LinkedIn, que eu chamei em janeiro. Assim, então não que a gente espere imediatismo.

00:58:12 Participante 15

O lay-off acontecendo, é o pessoal, lembra!

00:58:15 Participante 13

É, não me quis quando estava empregada e agora me procurou.

00:58:21 Participante 15

Aí fica a dica, nunca deixe de responder.

00:58:22 Participante 13

Ó o networking, olha.

00:58:25 Participante 13

Participante 15, olha a dica, aí é.

00:58:25 Participante 15

Nem que seja um template, mande.

00:58:28 Participante 13

obrigada, querida. Agora não é o momento quando eu precisar, eu te procuro. Pode ser assim?

Eu não me ofendo, eu não levo para o coração.

00:58:37 Participante 14

o Mediador hashtag fica a dica, viu? Participante 15 foi o 01 aqui da empresa. Ele foi a primeira pessoa contratada, então ele contratou todas as outras pessoas de tecnologia. Ele sabe o que Ele está dizendo.

00:59:06 Mediador

É passando para a próxima pergunta. **Qual é a visão de vocês sobre a necessidade ou não de ter portfólios públicos de projetos assim? GitHub, com que frequência vocês avaliam esse item?**

00:59:18 Participante 14

Cara, é muito legal se tiver, porque você já antecipa uma etapa do processo e você não precisa ficar fazendo desafio de todas as empresas, muitas empresas, inclusive a gente. Se você tem um link de um projeto legal, por exemplo, para você, para ser avaliado e você fornece pra gente, você já pula, digamos assim, uma etapa. Sabe, você não precisa fazer o nosso desafio desde que o nosso Avaliador técnico aqui consiga avaliar os pontos que eles colocam que precisam avaliar em cada caso, né? No caso do front, no caso do do back, enfim, é, mas é, eu acho muito importante e considero inclusive, para alguns clientes que eu tinha era um diferencial. Se a pessoa tinha um github nosso, ela tinha um github, já com um projeto ali que massa olha, que pessoa esforçada. Ele tem um projeto que nem foi obrigado a fazer e tal. Para outras empresas, era obrigatório, por exemplo, principalmente grandes empresas. Eu trabalhei para uma grande consultoria Indiana que, se a pessoa não tivesse um link público, pelo menos de um projeto no GitHub, eu nem conseguia subir o perfil da pessoa no sistema deles. Então eu acho que é muito importante. Acho não, tenho certeza.

01:00:38 Participante 15

Contemplada.

01:00:40 Participante 15

Eu acho que é muito importante. Porém, eu não vejo como obrigatório, é ter ali ativo e tal, um GitHub. Muitas vezes essas pessoas podem ter feito projetos privados que aí não está lá ou não está muito agitado o github da pessoa. Então eu acho que tudo bem. É, eu acompanhei algumas discussões na comunidade ali sobre às vezes a pessoa não tem como porque tem filho, tem que dar, então quando chega em casa, tem que cuidar do filho ou tem que cuidar da casa? Eu tenho que cuidar da esposa, eu tenho que. Pôr ou tem cuidado? Enfim, tem obrigações ali na família que não dá tempo de fazer projetos mas é se você consegue isso, você consegue ter alguma frequência, principalmente em começo de carreira, principalmente em começo de carreira. Eu acho que é um puta diferencial. Acho que é um. É um diferencial que você vai, como a Participante 14, isso vai dar uma pulada ali de uma etapa, talvez, mas não quer dizer que se você não tenha não, senão você vai ser eliminado. Eu acho que não, ou não deveria ser eliminado, porque aí, quando chegar na parte do da entrevista, você vai mostrar. Se você tem. Capacidade quando for na parte do teste técnico também, mas Acho que é um ótimo diferencial e às vezes eu acrescentaria que não precisa ser um projeto seu. É, a gente já entrevistou muitas pessoas, muitas não. Algumas pessoas que contribuíram para projetos open source, projeto da comunidade. E eu acho muito massa assim, acho que tem um valor muito grande. Se você dedica seu tempo com o projeto, a maioria dessas tecnologias que a gente trabalha é de código aberto. Então, se você tem essa curiosidade de ajudar, nem que seja na documentação no levantamento de nichos ali, né? E tal, tem algum ou até em algum pull request para esse, pra para esses projeto pensando, acho que é um puta diferencial dos, né. não precisa ser seu o projeto. Pode ser dos outros também, mas que você participou ali. É, nem que seja para ganhar aquela camisa, nem que seja para ganhar essa camisa aí.

01:03:12 Mediador

Tá, e aí já tem mais 2 perguntinhas que a gente passa aí para. Para fazer, gente. Encerramento é **qual a opinião de vocês sobre a influência de presença digital tipo blog, canal, YouTube, rede social de um candidato voltado para a técnica durante o recrutamento e seleção?**

01:03:36 Participante 14

Olha para nossa fase de gente e gestão nunca influenciou.

01:03:42 Participante 15

Eu tenho um exemplo que para mim influenciou a, mas a gente acho que nem chegou em vocês. Ele já disse que trabalhava só como PJ. No caso da empresa da Empresa D a gente só trabalha com CLT, né? Mas ele tem um, ele tinha um canal no YouTube com 10000 inscritos sei lá, e a gente fazia vários vídeos sobre a tecnologia que a gente trabalhava, que a gente

trabalha. E diversos cenários, né? Como fazer um login com XPTO. Como fazer um formulário de cadastro com o XPTO só em assistir os vídeos dele eu já sabia o que eles que ele sabia fazer as coisas. Eu assistia lá ele fazia, então é. A gente queria já pular ele, dar entrevista técnica, já para a entrevista, a gente queria fazer o contrário, a gente não queria fazer desafio técnico, só jogar para Participante 14, para entrevista de de de soft skills ali tá, mas acabou que nem foi porque ele só trabalha PJ. Mas assim, nesse cenário, de blog e tal, eu vejo como um complemento bem bacana, assim também é. E de novo um grande diferencial. Imagina se você tem um canal no YouTube? Aquele menino que trabalhava com a gente, ele tinha um canal no YouTube bem movimentado.

01:05:15 Participante 14

Ele tinha um blog também.

01:05:15 Participante 15

E a gente ficou. Intrigado com o canal lá do YouTube dele, né?

01:05:17 Participante 14

No LinkedIn e tal foi, mas não entregou tanto os resultados.

01:05:22 Participante 15

É a então aí não. É, enfim, por outro lado, não entregou lá com quando a gente precisou. E. Mas eu acho que é um bom diferencial.

01:05:33 Participante 13

Só um adendo para o LinkedIn atualizado, porque, em caso de hunting ativo, a gente precisa das informações mais atualizadas possíveis. Então, muitas vezes ele não tem um descritivo, correto ou então está muito desatualizado. Ou a gente olha o perfil e descarta, por que não está fazendo sentido? Falta informações que talvez até ele tenha ou ele nem aparece em resultado de pesquisa para a gente.

01:05:56 Mediador

A Participante 12 antecedeu a última pergunta que era, quais seriam as principais recomendações que vocês têm em relação ao uso de plataformas digitais para expor o currículo e a experiência como LinkedIn, GitHub?

01:06:13 Participante 14

É isso? A recrutadora não sabe usar GitHub. É muito difícil encontrar um recrutador que saiba usar GitHub. Eu pastei para aprender a github, e era algo que eu usava muito pouco, então nem me aprofundi muito é porque a maioria das minhas vagas, as pessoas não estavam lá, não usavam antigamente. Hoje, para o mercado de tecnologia, especificamente, independente da senioridade, não vejo necessidade de cadastros em plataformas que não

sejam LinkedIn. Eu acho que um LinkedIn atualizado basta. É isso, tipo. Não tem mais nenhum outro ponto claro. E aí, como Participante 15 falou, tem os networkings, então os networkings de pessoas da sua área seja interessante você estar em outras plataformas, mas para o recrutamento, penso que você não vai ser recrutado por uma pessoa da sua área. Você vai ser recrutado por alguém de gente e gestão para alguém de RH e a gente a gente está no LinkedIn, então, basicamente é isso.

01:07:17 Participante 13

Gente, bota uma foto profissional, às vezes tem uns avatar. Eu não sei se todo mundo se incomoda, mas às vezes tem um Mario Bros. Às vezes tem um cavaleiro do zodíaco, uma coisa assim estranha na foto da pessoa. Tem periodicidade de entrar para responder as mensagens que a gente manda, aceita o convite, nem que seja para mandar o agradecimento. Não, não quero muito obrigado que às vezes a gente faz contato a pessoa responde semanas Depois que o processo já está muito avançado, mas eu não vi, querido, mas paciência tem 3 semanas que eu falei contigo, eu já estou finalizando, sabe? Então, a Rede Social ela tem um objetivo, refazer network. Se eu nunca entro, se eu não alimento, se eu não atualizo, se eu não movo ela não tem objetivo nenhum.

01:08:03 Participante 13

E aí, querido, eu vou pedir a licença de vocês que eu vou precisar sair agora porque estão fechando o escritório. Eu tenho medo do escuro, eu não quero ficar pra fechar sozinha, tá bom? Desculpe, Mediador, eu. Vou precisar ir. Abraços, cheiros.

01:08:11 Mediador

sem problema!

01:08:15 Mediador

A gente, a gente, a gente já tinha encerrado a fase de perguntas e depois eu só vou pedir para Participante 14 e te passar o que eu vou falar no final está certo?

01:08:25 Participante 13

Certinho, Combinado! Muito obrigado, cheiros, boa noite.

01:08:29 Mediador

Eu te agradeço.

01:08:30 Participante 15

É para complementar da Participante 12 eu acho que eu adicionaria um, se possível, manter ali o GitHub para os projetos que você faz, às vezes é o da faculdade. Eu tenho coisa que é da época da faculdade. Estou falando de um tempo. Mas tá, então assim, mas eu. Deixei desde aquela época lá atrás, né? No. No meu GitHub. Dia desses, alguém perguntou um negócio lá,

não sabe? Se for conhecimento seu, se foi esforço seu. Se for estudo sei, coloca lá. Coloca lá, porque vai servir em algum momento, pode servir. É, e aí eu acho que uma segunda dica, que não é exatamente uma plataforma para expor o seu currículo, etc e tal. É se conectar com as redes locais de desenvolvimento. Exemplo, se você é front-end aqui no Ceará tem um pessoal do front-end CE. Eles fazem eventos. Às vezes é na UFC. Às vezes é na Faset, às vezes é enfim, na empresa x é aqui, a gente tem um guruCE que muitas vezes foi na Empresa D e do que é o grupo de usuários de Ruby do Ceará. Você se conectando com esse pessoal você vai ter acesso a muita coisa legal. Principalmente a network. Essa pessoa trabalha nessa empresa, então assim, se conecte com os profissionais da área. Assista as palestras dos profissionais da área que se consegue ali mais conexões.

01:10:11 Mediador

Tem mais algum ponto que vocês gostariam de alencar?

01:10:14 Mediador

Então, é, eu vou finalizar a gravação por aqui para a gente dar aos andamentos para os passos finais da do grupo focal.

Focus Group #6 (06/06/2023)

00:00:01 Mediador

Então galerinha, mais uma vez. Bom dia. Estamos aqui dia 06/06/2023 às 10:06 para executar o último grupo focal da minha pesquisa, grupo focal esse que tem como objetivo principal é identificar um conjunto de anti-padrões e recomendações que vão ser sugeridas por vocês aí, recrutadores que estão diariamente recrutando é engenheiro de software e pessoas para organização. Só que esse grupo Focal, ele vai ter um público mais específico. A gente vai focar em engenheiros de softwares que estão no início de carreira, que se submetem nas fases do processo de recrutamento e seleção online em vagas de engenharia de software. Tudo certo ficou claro o objetivo?

00:00:53 Participante 16, 17 e 18

Sim.

00:00:55 Mediador

E aí, como esse grupo focal ele vai ser pautado? A gente vai dividir ele em 3 seções. A primeira seção é, eu vou apresentar alguns conceitos inerentes a pesquisa para deixar alinhados alguns termos. Em segundo a gente vai ter uma rodada com algumas perguntas, que são as perguntas que vão originar, é, os temas e as discussões do grupo focal. Por último, a

gente vai ter uma sessão de encerramento para esclarecimento de dúvidas, é complemento, complemento sem falas passadas, momento de fechamento de grupo focal, tudo certo?

00:01:32 Participante 16, 17 e 18

Tudo certo.

00:01:33 Mediador

Certo. Então, vamos lá, adentrando na, no, na primeira parte do grupo focal, que é nas definições. É a primeira definição que a gente vai explorar. É o termo um anti-padrão, um antipadrão é uma prática que comumente se aplica para um problema que é recorrente. Porém, essa prática ela se mostra mais ineficiente e contra produtiva do que eficiente de forma geral, assim causando mais problemas do que benefício para a pessoa. Em seguida, a outra definição que a gente deixa claro, aqui é o que é uma recomendação, mesmo que seja intuitivo, uma recomendação é o ato ou ação de conceder gerar um conselho para alguma pessoa para que ela consiga atingir um objetivo e aí as 3 últimas definições é que serão que serão elicitadas para vocês, são inerentes às fases que a gente vai avaliar no sentido de recrutamento e seleção, porque é, notório, tanto na literatura quanto na prática, que cada empresa, cada corporação, ela tem um processo de recrutamento e seleção muito íntimos. Então, pra deixar uma pesquisa mais assertiva e mais bem desenhada é, a gente viu aquelas fases que estão ali presentes em quase todas as empresas, a gente decidiu optar por elas. E quais são elas? Será a fase de recolhimento de candidatura. Que recolhimento é toda e qualquer ação que esteja diretamente ligada ao ato da empresa tomar ciência que o candidato está interessado naquela vaga, então pode ser ver recebimento de currículo via plataforma digital, via indicação de terceiro qualquer meio que deixe ciente que o candidato está se candidatando para aquela vaga é a outra que iremos avaliar, é a fase de avaliação comportamental, que é todo o método que verifique, meça e mensure pontos essenciais relacionadas a característica profissional do candidato, como como pessoa e ele não como técnico e, por último, a avaliação técnica, que é todo o processo que venha a ser usado para coletar evidências sobre o desempenho e o conhecimento do indivíduo em relação às suas competências profissionais. Ficou claro, esses termos querem que eu repita algum deles?

00:04:04 Mediador

Então, okay, a gente pode, então, dado sinalizado essa primeira sessão de apresentação dos dos temas. E aí, se surgir qualquer dúvida ao decorrer das perguntas, vocês podem me interromper. É pedir para repetir e pedir para contextualizar que a gente faz esse paralelo, certo? E aí, seguindo, andando para iniciar a segunda fase do grupo. A gente vai entrar diretamente nas perguntas que vão nortear esse papo. E essas perguntas elas vão ser divididas

em 4 subgrupos gerais. Então primeiro a gente vai ter algumas questões relacionadas a recolhimento de candidaturas. Em seguida, a gente vai ter algumas questões que vão nortear todo o processo avaliativo e aí dividindo entre avaliativo comportamento e avaliativo técnico, e aí já deixa de antemão que mesmo que você não faça uma ou outra diretamente, é se você tiver qualquer grama de conhecimento, qualquer grama de expertise, de processos sobre tal pode comentar. Pode compartilhar. Não é porque eu não faço que eu não tenha conhecimento, esse não é, a gente não tem essa segregação aqui neste grupo. E por fim a gente vai ter um conjunto de algumas perguntas gerais que envolvem uma ou todas as fases do processo de recrutamento e seleção para gente delimitar alguns temas que foram definidos previamente. Tudo bem?

00:05:36 Mediador

Certo. Então seguindo a gente vai entrar agora nas questões norteadoras sobre o processo de recolhimento de candidatura e com isso é, eu deixo a primeira pergunta para vocês: **Quais são os principais antipadrões e aqueles que são mais críticos e recorrentes que vocês enfrentam durante o recolhimento de candidatura de engenheiros de software, que estão em início de carreira, que se submetem a vagas profissionais no contexto online?**

00:06:27 Participante 18

É, vou te dizer que eu não tenho muito conhecimento nessa parte de recolhimento, eu trabalho mais na parte de avaliação técnica mesmo.

00:06:39 Participante 17

Se eu entendi direito o conceito, né? De antipadrão que você passou pra gente Mediador, acho que é algo que mais atrapalha a pessoa, não é isso?

00:06:51 Mediador

Isso, aquilo que mais atrapalha a pessoa que ele acha que é uma coisa bem-vista, mas no final, não é.

00:06:58 Participante 17

Ta. É, eu acho que o exemplo é uma pessoa que a gente vai dar uma olhada no perfil, dar uma olhada nas coisas que a gente tem acesso sobre ele, e é um GitHub que tem coisa sendo feita todo dia, a todo momento, um GitHub muito, muito cheio. E aí a gente percebe que a pessoa beleza, ela está empenhada em fazer, está empenhada em mostrar que ela tem bastante coisa para ser feita, mas a gente fica com a sensação de que ela não consegue, não está focando em nada, sabe? Não está focando nenhuma linguagem, não está focando em nenhum projeto. Então acho que isso é um dos exemplos que eu tenho.

00:07:40 Participante 16

É aqui do meu lado, eu também acho que eu fiquei com a mesma dúvida da Participante 17. Se eu entendi, é bem a pergunta. Aqui é o que é, é o que a pessoa escreve, seja no canal que ela se inscreve na vaga, ou seja, no primeiro contato é isso, Mediador?

00:07:57 Mediador

Isso. Isso mesmo.

00:07:59 Participante 16

Tá, eu acho que aqui é para mim o que o que foge às vezes do conceito é uma vaga muito técnica, né? E aí você pega uma pessoa recém-formada ou com o início da carreira profissional, com uma série de experiências, enfim, que aquilo não corresponde, é a idade da pessoa, não corresponde àquela experiência. Talvez a pessoa coloque ali, “acho que aqui eu vou mandar muito bem colocando todos esses dados”, e não necessariamente é isso, né? Se eu estou buscando um engenheiro de software Júnior, eu já sei que essa pessoa não vai ter todos os requisitos ali de um senior.

00:08:44 Participante 18

Falando pela minha empresa aqui a isso aí que o Participante 16 citou. Também é considerado um anti-padrão aqui, né? O fato de a pessoa passar por vários lugares, mais ou menos o que o Participante 16 falou, né? Mas ele não geralmente não foca em um e como o projeto aqui é relativamente complexo, a gente já sabe que essa pessoa não vai durar aqui, pelas experiências anteriores que tivemos, e acabamos optando por não ceder a vaga, essa pessoa.

00:09:22 Mediador

Sim, sim, é. Tem mais algum ponto que vocês gostariam de alencar nesse ponto? Antes da gente dar continuidade à próxima pergunta.

00:09:32 Participante 17

Da minha parte, não.

00:09:35 Participante 16

Da minha também não acho que a corrobora e siga o relator do que o Participante 18 trouxe que que isso pode ser um antipadrão que não pega bem.

00:09:46 Mediador

É, está certo, então. Então, diante desse desses antipadrões que a gente acabou de elicitar. **Quais seriam as recomendações que vocês, enquanto recrutadores, deixam para que esses candidatos não venham cometer esses antipadrões nessa fase do processo?**

00:10:05 Participante 17

Eu acho que pelo menos no começo, né? É tentar ter um foco em uma linguagem ou num projeto que ele está construindo. Tanto para não ficar confuso para ele, o tanto de coisa que ele consegue ele conseguir ter, sei que no começo as pessoas tendem a querer conhecer, tudo, saber de tudo, mas tanto pra não ficar confuso para eles, quando pra não ficar confuso, pra gente, pra gente entender o que ele que é o que ele está buscando é o momento, então acho que é esse foco em apenas uma linguagem ou duas ou um projeto.

00:10:41 Participante 16

É do meu lado, eu concordo com a Participante 17. Acho que é importante ter esse foco e além disso, acho que, complementando a minha primeira resposta, é a pessoa ser fiel, ser verdadeira ali, no, no, no que ela está expondo, seja no currículo, numa candidatura, enfim. Porque o recrutador tem mecanismos de saber, né? De capturar ali o que é verdade, o que é inverdade, né? Então isso pesa contra ele, porque às vezes eu pego um curricular, poxa, bacana essa pessoa, vou entrevistá-lo. E aí, através desses mecanismos, eu vejo que não é bem aquilo que a pessoa colocou ali. Então, talvez a pessoa ser muito honesta com ela mesmo do que ela é, está expondo na candidatura, no currículo.

00:11:29 Mediador

Sim, sim, Participante 18 gostaria de alencar algo?

00:11:32 Participante 18

Sim, sim. Essa questão de focar em um projeto, tentar passar mais tempo em um projeto, geralmente essas pessoas que estão em início de carreira, elas vão até muito pelo salário, não é? Então, o meu conselho é que deixe essa questão do salário um pouco de lado, principalmente no início da carreira. Tenta pesquisar mais sobre as áreas. A gente sabe que tem uma infinidade de áreas na área de tecnologia da informação, né? Antes de tentar, é assumir uma vaga, né? Que possivelmente não dará match para com o que você realmente deseja, né, para sua carreira.

00:12:23 Mediador

Gostariam de alencar mais algum ponto nessa discussão sobre a avaliação comportamental?

00:12:29 Participante 17

Eu acho que só complementando algo que o Participante 16 contou, é que às vezes as pessoas acreditam que eu colocando no currículo, colocando uma inscrição mil coisas é vai chamar mais atenção na gente, a gente vai ficar mais impressionado. Mas na entrevista a gente consegue pegar, sabe? Na entrevista, na conversa mesmo no LinkedIn por exemplo, a gente consegue pegar e aí acaba que isso conta com um antipadrão, um ponto negativo pra pessoa,

né? Porque a gente percebe que ela mentiu pra gente, que ela mentiu, que ela omitiu algo no currículo e aí isso já deixa de ser algo bom e conta meio mal nas competências, sabe?

00:13:13 Mediador

Sim, sim. Gostariam de alencar algum ponto? Participante 18, Participante 16? Ou a gente pode prosseguir?

00:13:20 Participante 18 e 16

Não, não. Pode seguir.

00:13:25 Mediador

Então a gente finaliza essas questões relacionadas sobre recolhimento de candidatura e agora a gente vai passar para as questões que norteiam o processo avaliativo desse candidato, seguindo agora para a parte de avaliação comportamental. E aí pra vocês, **quais são os principais antipadrões e aqueles que são assim, gritantemente críticos e recorrentes que vocês enfrentam durante todo o processo de avaliar um é esse grupo de pessoas que a gente está denotando no quesito comportamental no contexto online?**

00:14:08 Participante 16

Eu posso começar aqui. É. Tem um quê que passou a correr muito nesse período pandêmico e ele permeia. Eu tenho abordado pessoas, e antes da pessoa, enfim, saber o que a é vaga, expectativa salarial a primeira pergunta que eu tenho recebido é, “há, mas é 100% home Office, né?” E puxa isso. Isso não é legal, até pelo próprio mercado, ele vem retomando aos poucos. Acho que com mais flexibilidade. Então, a primeira pergunta da pessoa é se o trabalho é 100% home Office é e já é uma trava. Até vou usar o exemplo aqui no, no grupo B3, a gente vai adotou um modelo híbrido, então a não ser que seja um teletrabalho, óbvio, a pessoa necessariamente precisa ir até a empresa no mínimo 2 vezes por semana, e obviamente que isso é negociável, não é? Não, não é um, algo cravado na Pedra. Então, pelo menos por mim, aqui o meu sentimento. Quando a primeira pergunta da pessoa é essa, eu já meio que dou uma desanimada, eu falo, poxa, né, tem tanta coisa bacana que a gente pode abordar antes de chegar nessa pauta. Então isso para mim tem pegado um pouco, principalmente nesses últimos 2 anos aqui.

00:15:31 Participante 17

Mediador, você pode repetir a pergunta para mim, por favor?

00:15:36 Mediador

Quais são os principais antipadrões, aqueles que são mais críticos e mais recorrentes que vocês enfrentam durante o processo de avaliação comportamental de engenheiro de software

em início de carreira, no processo de candidatura online, aquela parte de avaliação comportamental, avaliar como o Mediador é como pessoa e não como profissional?

00:16:03 Participante 17

Há, eu acho que algo que eu é assim, passe bastante, às vezes ainda passo. Durante a entrevista comportamental mesmo, que é basicamente o primeiro contato que a gente está tendo com um candidato. O candidato enquanto está conversando comigo, está fazendo outra coisa no computador. É eu entendo que as pessoas às vezes fazem as entrevistas em horário de trabalho. Mas isso gera uma impressão ruim aqui pro nosso lado, né? Porque às vezes a gente faz a pergunta para a pessoa e a pessoa não entende por que ela estava precisando pensando nessa outra coisa que ela estava fazendo, aí fica nessa “que que você perguntou mesmo?”, “o que aconteceu?”, e aí a gente percebe que a pessoa está fazendo outra coisa, né aquela, sei lá, pode estar codando, pode estar conversando com outra pessoa no WhatsApp, enfim, mas isso é algo que acontece com muita, muita, muita frequência nas entrevistas que eu faço.

00:17:00 Participante 18

Mais uma vez eu participo mais da avaliação técnica, mas eu também gosto às vezes de avaliar essa questão comportamental no sentido de que eu tenho 2 pontos. O primeiro é a empolgação da pessoa em aprender as tecnologias relacionadas ao meu projeto, né? Se ela não demonstrar empolgação, eu acho que isso seria um mau sinal, né? De que ela não vai dar, não vai querer continuar por muito tempo no projeto. A segunda é a pessoa demonstrar que quer a vaga em questão apenas para, por exemplo, se livrar da vaga atual que ele está, que ele não está gostando, né? Então essas. Esses são os únicos 2 pontos que eu tenho a tratar sobre isso.

00:17:59 Mediador

Participante 16, Participante 17 gostariam de pontuar algo mais?

00:18:04 Participante 17

Da minha parte, não, Mediador.

00:18:06 Participante 16

Esse ponto que a Participante 17 comentou, é da questão da das entrevistas, né? Online tal. E principalmente, neste público específico que a gente está falando, Mediador é tem outra coisa que me pega bastante, apesar de estarmos com as câmeras desligadas aqui. Enfim, é. Mas o candidato não abrir a Câmera numa entrevista online. É para mim também é. É um ponto que pega, né? Poxa, a gente está se conhecendo, né? É, a pessoa está se apresentando tal, então é

bacana até por conta dos mecanismos que eu comentei. Um deles é a expressão corporal, então não ligar a Câmera aí é, é. É um ponto que pesa negativamente.

00:18:53 Participante 17

Nisso eu concordo bastante com Participante 16. É assim. Se o candidato falar para a gente que a internet tá ruim ou por algum motivo não vai conseguir ligar a Câmera, tudo bem. Mas às vezes o candidato realmente entra, não abre a Câmera e a gente está lá com a Câmera aberta e parece que a gente está falando sozinho. Isso também conta bastante negativamente.

00:19:16 Mediador

Algum ponto a mais que vocês queiram alencar?

00:19:21 Participante 17

Tranquilo da minha parte.

00:19:23 Mediador

Tá? Então é diante desses antipadrões aí que a gente acabou elicitando. **O que vocês recomendariam, sugere, para que esses candidatos eles não venham a cometer esses antipadrões na fase de avaliação comportamental?**

00:19:40 Participante 17

É sempre se preparar para entrevista, né? Separar esse tempo que a pessoa combinou de fazer uma entrevista para ter foco só nisso é como eu falei, às vezes a pessoa ainda tá no horário de trabalho, mas pegar esse tempinho, tentar agendar a entrevista no horário que ela consiga ter foco total no que ela está fazendo, porque acaba que essas faltas de atenção, por exemplo, durante, por estar fazendo alguma outra coisa, é vai ser ruim pra ela nesse processo de avaliação. Então, separar esse tempo para focar na entrevista mesmo.

00:20:23 Participante 16

Eu concordo com a Participante 17, é, eu adiciono um outro ponto também é. É nessa preparação que é minimamente conhecer um pouco, um pouco melhor a empresa não é, então? Vou usar novamente aqui a minha organização como exemplo é, a gente faz parte, eu faço parte do grupo B3, mas não necessariamente eu sou b3, né? Eu sou uma das empresas do grupo econômico, então, puxa, você se preparar ali, conhecer qual é a missão da empresa, quais são os produtos que essa empresa trabalha, então acho que isso é muito bacana. Então quando eu começo a entrevista, aí a pessoa fala para mim, há, dei uma entrada no site lá de vocês. E traz perguntas, que enriquecem? Eu já fico super animada, aí a pessoa ganha uns bons pontos aí para o início da conversa.

00:21:18 Participante 18

Esse ponto que o Participante 16 citou é bastante importante também pra mim é saber um pouco mais da empresa, né, do que ela se trata em si e, além disso, pesquisar um pouco mais sobre a vaga, né? Não demonstrar que você está querendo só se livrar do seu emprego atual, né?

00:21:41 Mediador

Sim, sim, é algum ponto a mais que vocês queiram alencar a em algum desses 2 tópicos de avaliação comportamental?

00:21:50 Participante 17

E minha parte, não.

00:21:52 Mediador

Então a gente pode seguir para a parte de avaliação técnica e aí é **quais são os principais antipadrões e aqueles mais críticos e que acontecem com frequência que vocês enfrentam durante o processo de avaliar um engenheiro de software em início de carreira, numa visão técnica?**

00:22:21 Participante 18

Eu acho que muitas vezes, quando a gente está fazendo uma avaliação técnica do candidato, ele não demonstra muita confiança no que ele está respondendo, né? E às vezes, ele até tenta dar respostas mais, é, digamos assim, evasivas, né? Que é o famoso enchimento de linguiça. Ele tenta dar uma resposta longa, mas que não tem muito a ver com o conteúdo para demonstrar que, né, mas acaba não, não passando muita confiança em relação a isso.

00:23:06 Mediador

Participante 17, Participante 16, se tem algum ponto que queiram agregar nessa discussão?

00:23:12 Participante 16

Eu concordo com o que o Participante 18 trouxe, né? Tem uma expressão que é bem famosa, né? Às vezes o menos é mais, não é? E quando a gente está falando de pessoas em início de carreira, eu não espero que a pessoa me traga ali uma fundamentação, enfim, algo extremamente tech. A gente tem essa é essa visão aqui, que enfim, pela, pela senioridade da posição. Eu não espero que a pessoa seja uma expert naquilo, né? Eu espero muito mais a pessoa vindo falando, “poxa, não conheço isso, mas tenho vontade de aprender”. “Esse vai ser o meu foco”. “Estou focando nisso, estou estudando esse tópico como prioridade”, enfim, então é muito isso. Não, não, não é. É encher linguiça como o Participante 18 trouxe aí.

00:24:10 Participante 17

É, eu não atuo tanto na parte de validação técnica, mas eu concordo com Participante 18 e Participante 16, o fato da pessoa demonstrar essa vulnerabilidade em demonstrar que ela está aberta para aprender é muito melhor do que tentar enrolar a gente, falar, trazendo mil coisas que conhecem mil coisas, enfim, que já fez mil coisas sendo que é uma posição júnior, não é o que a gente procura, né, em uma pessoa que está iniciando a carreira. A gente procura uma pessoa que esteja disposto a aprender, e que esteja começando. Então tentar enrolar a gente nesse sentido, a gente percebe também os avaliadores técnicos, percebem também. Então isso acaba sendo antipadrão bem grande para eles.

00:24:59 Mediador

Mas algum ponto gostaria de alencar?

00:25:04 Mediador

E aí, diante desses antipadrões, aí que a gente acabou elicitando, **o que vocês deixam de recomendação é para que esses candidatos não venham a cometer esses antipadrão Na fase de avaliação técnica?**

00:25:23 Participante 17

Acho que, assim como na parte de avaliação comportamental, ser sincero e transparente sobre o que você realmente conhece, sobre o que você não conhece e sobre o que você está disposto a aprender.

00:25:39 Participante 16

Concordo com a Participante 17. É, e o que ajuda nessa questão de antipadrão, tecnicamente, acho que é muito trazer exemplos da parte teórica do que a pessoa vem aprendendo na faculdade, né? Então, puxa, às vezes a gente faz alguns questionamento ali e puxa a pessoa para trazer exemplos, “poxa, isso aí teve um professor que passou por essa pauta em uma das aulas”, enfim. Então trazer os exemplos teóricos também é genuíno, né? É principalmente numa posição Junior a pessoa ter é, é a oportunidade de ter visto aquilo, ajuda bastante ela.

00:26:25 Participante 18

É, e se a questão da experiência com relação a todas as tecnologias, ainda assim for, é, digamos assim, ser 0, né? É, ele ainda tem aquele elemento que eu falei, demonstrar interesse em aprender as tecnologias, é demonstrar que que já deu uma pesquisada, uma lida, mesmo que não tenha, nem é mexido com nada relacionado ao projeto, tanto academicamente como profissionalmente, né?

00:27:01 Mediador

Você tem mais algum ponto que vocês gostariam de alencar nessa discussão?

00:27:10 Mediador

Tá. Então a gente finaliza a essa parte tantas questões, todas as questões anotadas para a parte de avaliação, e aí a gente entra naquele conjunto de perguntas gerais, que eu comentei nisso, então é a rodada de pergunta. Teve algumas questões, alguns pontos que já acabaram ali sendo abordados previamente em algumas respostas, então se não tiverem nenhum comentário a mais a agregar sobre tal ponto, é só deixar ciente. Se tiver mais algum ponto que vocês gostam, se gostarem de falar sobre o assunto, fiquem à vontade para acrescentar tudo certo? E aí entrando na primeira pergunta, como que você? **Como é, como é que vocês avaliam? É. É avaliativo questões relacionadas ao candidato ter visão de mercado e conhecimento, qual a empresa a qual é, a qual a empresa que ele está se candidatando?**

00:28:18 Participante 17

Você pode repetir, por favor, Mediador?

00:28:20 Mediador

Como, e se vocês avaliam questões relacionadas à visão de mercado e a empresa a qual o candidato está se candidatando para a vaga?

00:28:40 Participante 16

Vou começar aqui para também ajudar o pessoal. Acho que eu que eu consegui entender bem, se eu não, não entendi, Mediador, por favor, me corrija, tá? Como a empresa que eu atuo hoje, ela é um nicho de mercado, né? A gente está falando de negociações eletrônicas e algoritmo tal é. Eu não espero que a pessoa tenha conhecimento, vivência é no meu produto propriamente dito, é o que eu espero é que, minimamente, a pessoa tenha se preparado para isso. É, então, como eu comentei anteriormente entrar lá no site da da Empresa E entender qual que é o produto, não é? Qual é o objetivo, qual é a missão dessa empresa? Tá, então eu não, não espero sendo mais objetivo, eu não espero que a pessoa tenha vivência de mercado com o meu produto.

00:29:33 Participante 18

É, eu acho bacana ele saber sobre o mercado do produto em questão, mas não acho algo essencial para o sucesso dele ser contratado, né?

00:29:50 Participante 17

Também concordo. Tanto com Participante 16 como com Participante 18. Aqui na Empresa F é uma empresa que desenvolve e-commerce. É interessante, sim, a pessoa saber. Sei lá, enfim, trazer para entrevista aquela pesquisou um pouco sobre o mercado. É interessante, mas não é requisito, não é algo que vai fazer a pessoa ser desclassificada do processo.

00:30:16 Mediador

Mais algum ponto vocês gostariam de alencar?

00:30:23 Mediador

E aí, durante toda a fase de avaliação, avaliar o candidato é quais são os aspectos que mais chamam a atenção de vocês relacionadas ao ponto de demonstração de soft skills do candidato?

00:30:47 Participante 16

Acho que exemplos práticos, Mediador é então, como eu também comentei na resposta anterior. Seja exemplos práticos de vivências no mercado de trabalho, ou seja, a oportunidade ali de ter é conhecido um pouco do teórico disso no curso universitário.

00:31:08 Participante 17

Aqui na Empresa F a gente faz até algumas perguntas, relacionadas, pedindo exemplos mesmo, né? De situações que a pessoa vive no dia a dia, até para pegar se ela tem essas competências ou não, então concordo com o Participante 16 nessa questão de exemplos práticos.

00:31:29 Participante 18

Aqui a gente faz um pouquinho diferente, a gente faz uma pergunta meio hipotética. É, e ver como é que o candidato se sairia num determinado cenário, né? Então não sei se tem muito aconselhar sobre isso também.

00:31:48 Mediador

Tudo bem, é, tem mais algum ponto que você gostaria de alencar na nessa discussão?

00:31:55 Participante 16

Do meu lado, não.

00:31:58 Mediador

Tá, e aí na visão de vocês, a necessidade ou não há necessidade de ter portfólios públicos de projetos no GitHub, por exemplo, e com qual frequência vocês avaliam esse item?

00:32:19 Participante 18

Da minha parte, é bem raro eu entrar no GitHub de alguém e ir lá e avaliar o código ou projetos, geralmente, se eu quiser avaliar a esperteza de um de um candidato em uma determinada tecnologia, se ele não for muito convincente, eu passo um teste, e daí avalio.

00:32:53 Participante 16

É do meu lado aqui, como recursos humanos, não é não, não é uma necessidade. Não é um item obrigatório, depende muito do gestor para a qual eu estou recrutando essa vaga. Então tem gestores que, sim, fazem questão desse portfólio, mas eu também tenho os gestores ali. Acho que como o Participante 18 trouxe, que puxa, se na entrevista boa pessoa já foi muito convincente, não faz tanta questão a desse portfólio.

00:33:24 Participante 17

Eu também concordo. Não é um pré-requisito também, não é tão necessário assim e aqui nos processos seletivos a gente tem, faz Teste técnico, então acaba que a gente avalia o código nesse teste.

00:33:39 Mediador

Show é, e aí, na opinião de vocês. **Qual a opinião de vocês sobre o candidato ter influência digital tipo blogs, canais no YouTube e redes sociais é direcionada para o para o meio técnico no processo de recrutamento e seleção. Isso é levado em consideração? Vocês avaliem isso é um diferencial, é um plus?**

00:34:08 Participante 17

Pra gente, aqui não é tipo assim, algo que vai fazer você se aprovado, né? Mas é um diferencial, até porque é algo que tem bastante a ver com a nossa cultura aqui dentro da empresa. Então, seria o diferencial, por exemplo, tiveram algumas pessoas que, durante o processo seletivo, falaram à temos canal no YouTube, é sobre os códigos, tem um podcast sobre a plataforma que vocês usam aí na empresa e isso conta como um plus mesmo.

00:34:42 Participante 18

Pra gente aqui é meio que indiferente. Eu já peguei esse perfil de candidato. E mesmo assim ele não deu match com o projeto, nem demonstrou muito interesse em aprender as tecnologias, né? Além disso, tem um certo perfil, né? Na área de tecnologia da informação, né? Geralmente um pessoal meio mais tímido, não é? Pelo menos eu é o que eu tenho na minha visão, assim não é? Então, para mim é, é só indiferente mesmo, não é não, não é um ponto negativo, mas eu acho que quando você foca muito nessa questão aí, né de influência, você acaba perdendo outros pontos valiosos.

00:35:38 Participante 16

É do meu lado aqui, muito um pouquinho aí do que a Participante 17 trouxe, do que o Participante 18 é indiferente, né? É, enfim, quando a pessoa comenta, acho que eu vou olhar muito mais por curiosidade do que por, como uma a uma classificatória no processo.

00:36:01 Mediador

Sim, sim, e aí para, partindo para a última pergunta desse bloco de perguntas, **quais seriam as principais recomendações que vocês deixam para esses candidatos em relação ao uso de plataformas digitais para expor o currículo e a experiência plataformas essas podem ser LinkedIn github ou qualquer outra plataforma Aí que vocês utilizam para os com vocês sabem o que os candidatos utilizam para expor é a as o seu eu profissional No No meio social?**

00:36:39 Participante 16

Eu não sei se eu entendi a pergunta.

00:36:42 Mediador

Não é bem uma pergunta, é mais assim, o que vocês recomendam para esses candidatos de como utilizar essas plataformas? O que deixa lá como expor as experiências os inputs que eles tiveram, né? Tipo assim, no LinkedIn, no GitHub ou em alguma outra plataforma de exposição de pessoa profissional?

00:37:12 Participante 18

Pelo que eu entendi é tanto faz, é na questão do consumo ou na produção de conteúdo. Bom, é na questão da produção. Eu não tenho muitas coisas a recomendar. Mas sim, se você quiser produzir o conteúdo, produza conteúdo mais referente à carreira que você está galgando em si, né? É, e também a leitura consumo, consumir mais conteúdo das tecnologias é que você, porque a rede Social, ela, ela querendo ou não o LinkedIn, por exemplo, ela é muito, tem muito aspecto de rede social, né? E aí vaza muito conteúdo que querendo ou não, não fica muito relacionado a parte profissional, né? Então, a minha sugestão é tentar filtrar essa questão de conteúdos que não são profissionais.

00:38:25 Participante 17

Concordo, né, com o que Participante 18 pontuou, principalmente no LinkedIn. É preciso tomar cuidado com o que compartilhar, né? Com o que, enfim, com o conteúdo que a pessoa expõe lá. Mas acho que nessas plataformas que a pessoa vai ter alguma possibilidade de um recrutador ver elas sempre colocar o que está estudando no momento o que já estudou, às vezes, as pessoas acham que a gente não conta isso em um processo seletivo. “Estou fazendo alguns cursos, mas o recrutador nem vai contar isso”. Mas a gente conta bastante, principalmente para vaga iniciante.

00:39:18 Mediador

Tem mais algum ponto que vocês gostariam de alencar nesse quesito?

00:39:26 Participante 16

Não do meu lado, eu concordo com o pessoal. Acho que o conselho que eu posso dar é objetividade e sinceridade ali na no que a pessoa vem, estar compartilhando, né? Acreditar no que ela está compartilhando.

00:39:43 Mediador

Tá, e aí? Então eu dou como encerrado esse bloco de perguntas é, fechando essa parte da pergunta, e aí, a gente entra naquela última, naquela última fase que eu citei é no início. É, tem algum tópico que vocês gostariam de rever? Acrescentar alguma fala algum dos outros

tópicos que já passaram? Ficou alguma dúvida? É em relação ao processo? Algum comentário, algum feedback que vocês queiram deixar?

00:39:45 Participantes

[Agradecimentos e sem pontos a mais para acrescentar]

00:41:08 Mediador

Então eu vou finalizar aqui a gravação para fins de transições futuras.